

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

INSTYTUT HISTORII

Adam Latos

**Działalność katedry języka greckiego Szkoły
Głównej Koronnej w latach 1783-1795**

Praca magisterska
napisana pod kierunkiem
dr. hab. Adama Perłakowskiego, prof. UJ

Kraków 2022

Spis treści

Wstęp	3
Rozdział I - Historia nauczania greki w Uniwersytecie Krakowskim do 1783 roku oraz miejsce greki w reformie kołłątajowskiej	10
I.1 Zarys dziejów i prądów w filologii klasycznej (od humanizmu do oświecenia).....	10
I.2 Greka w Uniwersytecie Krakowskim od XV do XVIII w.....	15
I.3 Greka w planach reformy Akademii Krakowskiej w XVIII w.....	22
I.4 Zbiory greckie Biblioteki Jagiellońskiej (od XIV do XVIII w.).....	24
Rozdział II - Działalność Szkoły Literatury w latach 1783-1795	29
II.1. Ramy organizacyjne Szkoły Literatury w latach 1783-1785.	30
II.2. Krzysztof Idatte (1744-1792).	34
II.3. Jacek Idzi Przybylski (1756-1819).	36
II.4. Aktywność profesorów greki w ramach Szkoły Głównej Koronnej.	39
II.5. Studenci Szkoły Literatury.	45
Rozdział III - Działalność naukowo-dydaktyczna Krzysztofa Idatte i Jacka Idziego Przybylskiego	50
III.1 Działalność dydaktyczna.....	50
III.2 Pomoce dydaktyczne.....	54
III.3 Działalność edytorska.....	58
III.4 Działalność translatorska.....	60
III.5 Dorobek naukowy	62
III.6 Ocena dorobku	68
Zakończenie	73
Bibliografia	76

Wstęp

Okres oświecenia przyniósł głęboką refleksję nad edukacją, jej rolą zarówno w życiu człowieka jak i całego społeczeństwa, oraz nad tym jak powinna być ona realizowana w praktyce. Jednocześnie oświecenie było czasem rozwoju nauk przyrodniczych na niespotykaną wcześniej skalę. Teoretyczne rozważania z czasem zaczęły być wdrażane w praktykę edukacyjną, co na zawsze zmieniło obraz nauczania. Rzeczpospolita była miejscem, gdzie szczególnie starano się wprowadzić w życie przemyślenia oświeceniowych filozofów, słusznie zakładając, że reforma edukacji musi stać się fundamentem reformy państwa pozostającego w stanie marazmu. Działalność Stanisława Konarskiego, Józefa Andrzeja oraz Andrzeja Stanisława Załuskich, założenie Collegium Nobilium, reforma szkół pijarskich, założenie Szkoły Rycerskiej, były żywymi dowodami tego procesu rozpoczętego jeszcze za panowania Augusta III. Działania mające unowocześnić nie tylko oświatę, ale i całą Rzeczpospolitą nabrały jeszcze większego tempa, po wstąpieniu na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 r. Największym osiągnięciem i zwieńczeniem tych prac było powstanie 14 października 1773, podczas sejmku rozbiorowego, Komisji Edukacji Narodowej. Powstanie KEN otworzyło jednocześnie nowy rozdział w historii polskiej oświaty. Zadaniem komisji była koordynacja szkolnictwa w całej Rzeczpospolitej oraz wyznaczenie celów dla reformowanego systemu oświaty. Jednym z najważniejszych zadań Komisji była reforma Akademii Krakowskiej oraz Wileńskiej, które, według założeń, miały stać się Szkołami Głównymi odpowiednio dla Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ich najważniejszym zadaniem miało być kształcenie nauczycieli w duchu oświecenia, którzy następnie mieli nauczać w szkołach niższego szczebla.

Szczególnym problemem w ramach reformy edukacji była sprawa języków klasycznych, czyli łaciny i greki, choć należy zaznaczyć, że ich status zarówno w nauczaniu jak i w społeczeństwie był diametralnie różny. Często w rozważaniach na temat reformy edukacji w czasach oświecenia zaznacza się nadanie większego znaczenia naukom przyrodniczym, matematyce oraz językom nowożytnym. W związku z tym podkreśla się postulaty odejścia od królującej dotychczas łaciny. Jest to wizja uproszczona, gdyż nauczanie łaciny także przeszło reformę i nie dało się z niego zrezygnować ze względu na rolę tego języka w społeczeństwie szlacheckim Rzeczpospolitej. Ponadto łacina wciąż pełniła rolę języka międzynarodowego. Mimo, że Komisja Edukacji Narodowej dążyła do polonizacji oświaty, to łacina wciąż była ważnym językiem, zwłaszcza nauki, i nie wyobrażano sobie pominięcia jej w programach szkolnych. Reformatorzy szkolnictwa zdawali sobie z tego w pełni sprawę i dużo uwagi poświęcali sprawie nauczania łaciny w Szkole Głównej Koronnej.

Historia nauczania greki na krakowskiej uczelni sięga epoki renesansu, jednak mimo wzlotów i upadków greka zawsze pozostawała w cieniu łaciny. Miało to związek nie tylko z większą użytecznością łaciny, ale także z ograniczonym dostępem do dzieł greckich oraz uczonych znających ten język. Prozaiczny fakt istnienia różnych alfabetów stosowanych w zapisie tych języków utrudniał działalność wydawniczą, a tym samym mocno ograniczał dostępność materiałów do nauki greki. Z drugiej jednak strony zdawano sobie sprawę z tego, że wykształcony humanista powinien być w jakimś stopniu zaznajomiony z tym językiem. Również w oświeceniu zdawano sobie sprawę ze znaczenia języka greckiego. Warto jeszcze zaznaczyć, że postulat uwzględnienia greki w programie nauczania często wychodził ze środowisk kościelnych i szedł razem z potrzebą stworzenia kursu języka hebrajskiego. Jest to związane z tym, że greka, obok hebrajskiego, jest językiem niezbędnie potrzebnym do analizy Biblii. Często, zatem, greki uczyli księża a miejscem do którego podróżowali uczeni pragnący lepiej poznać ten język był Rzym.

Celem mojej pracy jest próba przedstawienia nauczania klasycznej greki w Szkole Głównej Koronnej w latach 1783-1795. Ramy chronologiczne wynikają z tego, że w 1783 r. wydana została ustawa Komisji Edukacji Narodowej, która ostatecznie ustaliła organizację Szkoły Głównej Koronnej w ramach której funkcjonowały dwa Kolegia (Fizyczne oraz Moralne). Kolegium Moralne było podzielone na Szkoły i jedną z nich była Szkoła Literatury w ramach której odbywały się wykłady języka greckiego oraz „starożytności”. Rok 1795 przyniósł zaś upadek Rzeczypospolitej, a co za tym idzie otworzył nowy rozdział w dziejach Akademii Krakowskiej, choć przez pewien czas funkcjonowała ona jeszcze w ramach ustalonych za czasów istnienia Rzeczypospolitej. Szczególnie pragnę przyjrzeć się dydaktyce oraz działalności naukowej krakowskich hellenistów, zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, że ze względu na różne czynniki katedra języka greckiego w Szkole Głównej Koronnej nigdy nie rozwinęła w pełni swojej działalności. Pragnę prześledzić działalność profesorów nauczających greki w Szkole Głównej, Krzysztofa Idatte (1744-1792) oraz Jacka Idziego Przybylskiego (1756-1819). Byli oni niezwykle ważnymi postaciami w dziejach Szkoły Głównej Koronnej. Chcę także przyjrzeć się nieco bliżej pracy drugiego z wyżej wymienionych profesorów, gdyż Przybylski swoimi zainteresowaniami wykraczał poza samo nauczanie greki. Pozostawił on po sobie ogromną liczbę rozmaitych tekstów. Przybylski był nie tylko wykładowcą, ale także niezwykle płodnym tłumaczem i wydawcą. Jego działalność wzbudzała także duże kontrowersje, głównie ze względu na styl jego przekładów i prac naukowych. Już pod koniec lat 80 XVIII w. znalazł się Przybylski w ogniu krytyki, która była kontynuowana w XIX i XX w. Jednocześnie z oczywistych względów rozważania poświęcone Przybylskiemu ściśle wiążą się z omawianym tematem. Planuję także zbadać działalność wydawniczą prowadzoną przez krakowskich hellenistów oraz ich aktywność na forum Rady Szkoły Głównej oraz w ramach Kolegium Moralnego.

W mojej pracy staram się stosować nazwy krakowskiej uczelni zgodnie z tym jak były używane w omawianym okresie. Powoduje to pewne problemy, gdyż określenia „Szkoła Główna Koronna” oraz „Akademia Krakowska” często występują w źródłach wymiennie. Mimo, że od 1780 r. krakowska uczelnia formalnie miała nosić miano Szkoły Główniej Koronnej, to nazwa „Akademia Krakowska” nie wyszło z użycia ze względu na głębokie zakorzenienie tego określenia w świadomości ówczesnych ludzi. Ponadto w mojej pracy posługuję się określeniami „język grecki” oraz „greka”, które odnoszą się do szeroko pojętego języka starogreckiego bez uwzględnienia podziału na dialekty, co zostanie szerzej omówione w odpowiednim rozdziale ze względu na to, że w programie nauczania znajdowały się nie tylko dzieła pisane w najbardziej klasycznym dialekcie attyckim, ale także, eposy Homera, bądź pisany w *koine* Nowy Testament. Omawianie dzieł w różnych dialektach ma duże znaczenie i jest przyczynkiem do analizy ambicji naukowo-dydaktycznych profesorów. Język grecki wykazuje w tym aspekcie dużą różnorodność i do dzisiaj, mimo posiadania dobrych wydań krytycznych, różnica w dialektach jest sporym utrudnieniem dla naukowców.

Moja praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich omawiam rozwój filologii klasycznej od renesansu do oświecenia. Ma to na celu zarysować szerszy kontekst europejski dla podejmowanych rozważań. Następnie opisuję historię nauczania greki na krakowskiej uczelni, aż do XVIII w. Niezwykle ważnym aspektem, który również znajduje się w pierwszym rozdziale mojej pracy jest zasobność biblioteki Akademii Krakowskiej w dzieła starożytnych Greków oraz podręczniki do gramatyki greckiej. Omawiam także rolę jaką przypisywano grece podczas reformy krakowskiej uczelni przeprowadzanej przez Hugona Kołłątaja w latach 70 i 80 XVIII w.

Drugi rozdział jest poświęcony organizacji Szkoły Literatury oraz jej działalności. Omawiam w nim także kariery Krzysztofa Idatte oraz Jacka Idziego Przybylskiego, a także rozważam ich aktywność na forum Rady Szkoły Główniej oraz Kolegium Moralnego. Podejmuję również temat funkcji pełnionych przez krakowskich hellenistów, które nie były związane z ich działalnością naukowo-dydaktyczną. W drugim rozdziale znajduje się także omówienie rozkładu zajęć w Szkole Literatury, a także staram się opisać społeczność studentów uczęszczających na zajęcia prowadzone przez wykładowców pracujących w Szkole Literatury.

Ostatni rozdział zawiera analizę działalności naukowo-dydaktycznej krakowskich hellenistów. Omawiam w nim treść wykładów prowadzonych przez Idatte i Przybylskiego, a także ich działalność wydawniczą. W trzecim rozdziale poddaję analizie także prace naukowe oraz przekłady, które ukazały się w latach 1783-1795 autorstwa krakowskich hellenistów. Bardzo ważnym problemem jest także krytyka z jaką spotkał się Jacek Idzi Przybylski oraz opinie o jego działalności wyrażane w XIX, XX i XXI w. W trzecim rozdziale staram się także ocenić działalność katedry języka greckiego.

Moją pracę opieram zarówno o źródła rękopiśmienne jak i drukowane. Pochodzą one przede wszystkim ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z księgozbioru posiadanego przez Bibliotekę Jagiellońską. Z rękopisów kluczowe dla moich rozważań są protokoły obrad Rady Szkoły Głównej Koronnej przechowywane w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego¹. W Archiwum UJ przechowywane są także protokoły sesji Kolegium Moralnego² oraz katalog studentów uczęszczających na zajęcia prowadzone w jego ramach³. Spośród źródeł drukowanych bardzo istotne są dwa opracowania naukowe napisane przez Jacka Idziego Przybylskiego. Pierwszym z nich jest praca *O kunszcie pisania u starożytnych*⁴ będąca bardzo ważnym opracowaniem paleograficznym. Drugim zaś dzieło zatytułowane *Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian...*⁵ stanowiące wykład historii literatury antycznej. Kluczowe znaczenie dla poznania tematyki zajęć mają drukowane co roku opisy wykładów prowadzonych w Szkole Głównej Koronnej⁶. Bardzo ważne są także edycje tekstów greckich⁷ oraz przekłady tworzone na potrzeby studentów uczących się greki⁸. Istotnym źródłem dla poznania działalności krakowskich hellenistów w latach 1783-1795 są także pomoce naukowe. Spośród nich największe znaczenie mają: opracowany przez Przybylskiego podręcznik do nauki greki⁹ oraz interesujące dzieło zachowane do naszych czasów w postaci siedmiu tablic wyjaśniających podstawy gramatyki greckiej¹⁰. Ważnym zagadnieniem jest także debata pomiędzy Przybylskim i Franciszkiem Ksawerym Dmochowskim z roku 1789. Krytyka z jaką spotkał się Jacek Idzi Przybylski została zawarta w dziele *Zakus nad zaciekami wszechnicy krakowskiej*¹¹. Na debatę rozpoczętą przez publikację *Zakusu* składają się: replika krakowskiego profesora, w której Przybylski bronił swoich racji¹² oraz odpowiedź Dmochowskiego¹³.

Do najważniejszych opracowań wykorzystanych w mojej pracy należy dwutomowe dzieło napisane przez Mirosławę Chamcówną podejmujące szczegółowo temat reformy i działalności Akademii Krakowskiej w latach 1777-1795¹⁴. Dla poznania dziejów filologii klasycznej wykładanej w

¹ Arch. UJ, Rkps. 4, 7, 8, 9, 10, 27.

² Arch. UJ, Rkps 393.

³ Arch. UJ, Rkps 317.

⁴ J. Przybylski, *O kunszcie pisania u starożytnych*, Kraków 1788.

⁵ Idem, *Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian...*, Kraków 1789.

⁶ *Praelectiones academicae...*, Kraków 1783-1788, 1790-1792.

⁷ *Isocratis orationes admonitoriae in gratiam φιλελλήνων (philellēnōn) Principis Regni Scholae candidatorum et alumnorum*, Kraków 1785.

⁸ J. Przybylski, *Homera Batrachomyomachia, czyli bitwa żab z myszami*, Kraków 1789. Idem, *Hezyoda Askreyczyka dzieła dochowane wszystkie*, Kraków 1790.

⁹ Idem, *Początki języka greckiego dla użytku Polaków*, Kraków 1792.

¹⁰ *Elementa grammaticae graecae septem tabulis comprehensa*, Kraków 1790.

¹¹ [F. K. Dmochowski], *Zakus nad zaciekami wszechnicy krakowskiej*, Warszawa 1789.

¹² J. Przybylski, *Heautoumastix, czyli bicz na samego siebie*, Kraków 1789.

¹³ [F. K. Dmochowski], *Urywek z bicia kręconego w Krakowie*, Warszawa 1789.

¹⁴ M. Chamcówna, *Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła Główna Koronna w okresie wizyty i rektoratu Hugona Kollątaja 1777-1786*, Wrocław-Warszawa 1957. Eadem, *Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła Główna Koronna w latach 1786-1795*, Wrocław-Kraków 1959.

Krakowie kluczowe znaczenie miała praca Władysława Madydy, *Z dziejów filologii klasycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim*¹⁵. Bardzo ważnym dziełem opisującym losy Biblioteki Jagiellońskiej w czasach nowożytnych był pierwszy tom *Historii Biblioteki Jagiellońskiej* wydany pod redakcją Ignacego Zarębskiego¹⁶. Z nowszych prac istotne były artykuły zawarte w dziele *Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII w.*¹⁷. Ważna okazała się także praca zbiorowa zatytułowana *Przybylski i inni. O znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia*¹⁸. Warto także wymienić niezwykle cenne opracowanie Krystyny Bednarskiej-Ruszajowej, w którym autorka podejmuje problem czytelnictwa wybranych profesorów Szkoły Głównej Koronnej, w tym interesujących mnie krakowskich hellenistów¹⁹. Pośród najważniejszych opracowań chciałbym wymienić także książkę Małgorzaty Mirek mającą kluczowe znaczenie dla poznania księgozbioru prywatnego Jacka Idziego Przybylskiego²⁰. Opracowując zagadnienie karier krakowskich hellenistów korzystałem z biogramów Idatte i Przybylskiego zawartych w Polskim Słowniku Biograficznym²¹ oraz z biogramu napisanego przez Jerzego Snopka w drugim tomie *Pisarzy polskiego oświecenia*²².

Podczas omawiania dziejów filologii klasycznej niezwykle pomocna okazały się opracowania napisane przez badaczy zachodnioeuropejskich. Wśród nich bardzo duże znaczenie ma książka *Skrybowie i uczeni. O tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów*²³. Niezwykle pomocna okazała się także praca zbiorowa pod tytułem *A Companion to the Classical Tradition*²⁴. Mimo, że historię filologii klasycznej szerzej omawiam rozpoczynając od okresu humanizmu to, dla uchwycenia odpowiedniego kontekstu historycznego bardzo ważna była książka *Grecko-lacińskie średniowiecze. Od Hieronima do Mikołaja z Kuzy* autorstwa Waltera Berschina²⁵. Ponadto chcąc ukazać współczesny kontekst dla XVIII-wiecznych opracowań gramatyki greckiej korzystałem

¹⁵ W. Madyda, *Z dziejów filologii klasycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim*, w: *Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historia katedr*, red. W. Taszycki i A. Zaręba, Kraków 1964.

¹⁶ *Historia Biblioteki Jagiellońskiej*, t. I, red. I. Zarębski, Kraków 1966.

¹⁷ *Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej w XVIII w.*, red. T. Chachulski, Warszawa 2012.

¹⁸ *Przybylski i inni. O znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia*, t. 1, red. R. Dąbrowski, Kraków 2019.

¹⁹ K. Bednarska-Ruczajowa, *Od Homera do Jana Jakuba Rousseau. W kręgu lektur profesorów krakowskich okresu Oświecenia*, Kraków 1991.

²⁰ M. Mirek, *Księgozbiór prywatny Jacka Idziego Przybylskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie*, Kraków 2010.

²¹ M. Chamcówna, *Idatte Krzysztof (1744-1792)*, w: *PSB*, t. 10, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962-1964, s. 137-138. R. Dutkova, *Przybylski Jacek Idzi (1756-1819)*, w: *PSB*, t. 29, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 98-102.

²² J. Snopek, *Jacek Idzi Przybylski (1756-1819)*, w: *Pisarze polskiego oświecenia*, t. 2, red. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1994, s. 207-215.

²³ L. D. Reynolds, N.G. Wilson, *Skrybowie i uczeni. O tym w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów*, tłum. P. Majewski, Warszawa 2008.

²⁴ *A Companion to the Classical Tradition*, red. C. W. Kallendorf, Malden 2010.

²⁵ W. Berschin, *Grecko-lacińskie średniowiecze. Od Hieronima do Mikołaja z Kuzy*, tłum. K. Liman, Gniezno 2003.

z *Gramatyki greckiej* opracowanej przez Mariana Auerbacha i Mariana Goliasa²⁶. Pomocny okazał się także słownik grecko-polski opracowany przez Oktawiusza Jurewicza²⁷. Pełny wykaz wykorzystanych przez mnie źródeł oraz opracowań znajduje się na końcu mojej pracy w bibliografii.

Pragnę wymienić teraz kilka zagadnień, które pomiąłem w mojej pracy. Specjalnie nie omawiam szerzej samej reformy kołłątajowskiej, gdyż temat ten został, moim zdaniem, wyczerpany w istniejących opracowaniach. Świadomie rezygnuję także z szerszego omówienia finansów uczelni, gdyż temat ten nie jest kluczowy dla analizy działalności katedry języka greckiego. Zdecydowanie na większą uwagę zasługiwaliby studenci uczęszczający na zajęcia w Szkole Literatury. Badania nad nimi pozwoliłyby pełniej odpowiedzieć na pytanie jakie były rezultaty pracy dydaktycznej podejmowanej przez krakowskich hellenistów. Z pewnością ciekawym zagadnieniem jest też porównanie Szkoły Głównej Koronnej ze Szkołą Główną Litewską, która również była ważnym ośrodkiem rozwoju filologii klasycznej w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Innym interesującym problemem jest działalność Krzysztofa Idatte przed jego przyjazdem do Rzeczypospolitej. Źródła i opracowania, którymi dysponujemy dostarczają niezwykle skąpych informacji na ten temat. Podobnie ciekawą kwestią jest dokładne zbadanie peregrynacji Jacka Idziego Przybylskiego, a w szczególności jego pobytu w Rzymie. Tematy te wymagałyby jednak kwerendy odpowiednio we Francji oraz Włoszech.

Problem nauczania greki w Szkole Głównej Koronnej wydał mi się interesujący oraz wart zbadania ze względu na to, że wokół reformy edukacji i powszechnej dyskusji nad tą tematyką w okresie oświecenia szczególne miejsce zajmują nauki humanistyczne. Były one z jednej strony spychane z piedestału przez promowanie nauk przyrodniczych, z drugiej strony poszukujące własnego miejsca. W przypadku medycyny, matematyki, czy fizyki panowała ogólna zgodność myślicieli co do ich użyteczności i potrzebie szerszego nauczania. W kwestii humanistyki, a mówiąc ściślej nauczania języków klasycznych, sprawa nie była tak oczywista. Pamiętać jednak należy, że oświecenie to także niezwykle ważny okres dla nauczania tych języków, które także żywo się reformowało. Ponadto szczególna fascynacja antykiem, charakterystyczna dla oświecenia powodowała wzmożone zapotrzebowanie na dobrze wykształconych filologów. Szczególnie interesującym zagadnieniem jest nauczanie języka greckiego, który nie miał tak wyrobionej i ugruntowanej pozycji w świadomości społecznej jak łacina. Działalność katedry języka greckiego w Szkole Głównej Koronnej jest jednak ważnym ogniwem w historii polskiej filologii klasycznej. Jednocześnie jest to zagadnienie wymagające kompetencji wykraczających poza typowy warsztat historyka. Jak to często bywa z tematami leżącymi na granicy zainteresowań różnych dyscyplin (w tym wypadku historii oraz filologii) opracowaniom tej kwestii często brakuje perspektywy jednej z tych nauk. Ponadto działalność

²⁶ M. Auerbach i M. Golias, *Gramatyka grecka*, wyd. IV, Warszawa 1985.

²⁷ *Słownik grecko-polski*, oprac. O. Jurewicz, Warszawa 2015.

krakowskich hellenistów w Szkole Głównej Koronnej w wielu opracowaniach jest opisana zdawkowo oraz bez głębszego zbadania tematu. Jednocześnie badacze często na kartach swych prac wygłaszają bardzo mocne oceny, zwłaszcza w odniesieniu do Jacka Idziego Przybylskiego. Oceny te, dodajmy, są często bezrefleksyjnie zaczerpnięte z wcześniejszych prac. Uważam, że dokładne zbadanie tego zagadnienia może przyczynić się do lepszego poznania i zrozumienia reformy edukacji w Rzeczypospolitej.

Rozdział I - Historia nauczania greki w Uniwersytecie Krakowskim do 1783 roku oraz miejsce greki w reformie kołłątajowskiej

Rozdział ten ma za zadanie ukazać tradycje nauczania języka starogreckiego w ramach Uniwersytetu Krakowskiego. Greka pełniła ważną rolę, zwłaszcza w okresie humanizmu, choć i w późniejszych latach o niej pamiętano. Chciałbym także zastanowić się nad podejściem do nauczania tego języka w okresie reformy kołłątajowskiej, gdy w zdecydowanie zmienionej sytuacji toczono teoretyczne rozważania nad rolą greki w przyszłej Szkole Głównej Koronnej. Ważnym zagadnieniem poruszonym w tym rozdziale jest także kwestia biblioteki uniwersyteckiej i jej księgozbioru. Nie sposób wyobrazić sobie naukę jakiegokolwiek języka bez pomocy dydaktycznych. Kluczową sprawą jest też liczba wydań greckich autorów zgromadzonych w bibliotece uniwersyteckiej. Postaram się także zastanowić w jakim stopniu księgozbiory prywatne Krzysztofa Idatte i Jacka Idziego Przybylskiego mogły być uzupełnieniem zbiorów posiadanych przez uniwersytet.

Zacząc jednak chciałbym od przeglądu dziejów filologii klasycznej w czasach nowożytnych. Nie jest, oczywiście, moim celem wyczerpać ten niezwykle złożony i wielowątkowy temat. Jednak uważam, że nie sposób mówić o nauczaniu greki w Polsce bez choćby pobieżnego przeglądu prądów i osiągnięć nowożytnej filologii. Wszak polscy uczeni nie działali w próżni, a wręcz przeciwnie, posiadamy liczne dowody ich kontaktów i inspiracji czerpanych z innych ośrodków rozsianych po Europie. Charakterystyczną cechą humanizmu (a także później oświecenia) było bowiem funkcjonowanie tzw. *respublicae litterariae* (*republique des lettres*). Zjawisko to było związane z rozwojem epistolografii i polegało na tym, że uczeni z całej Europy utrzymywali ze sobą kontakt poprzez regularną korespondencję. Omówienie tych zagadnień ma stanowić pewien wstęp i zapewniać kontekst do dalszych rozważań zawartych w rozdziałach drugim oraz trzecim.

I.1 Zarys dziejów i prądów w filologii klasycznej (od humanizmu do oświecenia)

Powszechna opinia utrwalona w literaturze przedmiotu głosi, że okres humanizmu przyniósł odrodzenie znajomości greki i zainteresowania dziełami starożytnej literatury greckiej na Zachodzie. Było to związane z napływem do Italii uczonych bizantyńskich oraz z kształtującym się ideałem trzech języków wedle którego prawdziwy humanista powinien posługiwać się nie tylko łaciną, ale także greką i hebrajskim. Prawda jest jednak znacznie bardziej skomplikowana i zanim przejdę do samego humanizmu zwrócę uwagę na niektóre aspekty związane ze znajomością greki w średniowieczu. Mam oczywiście na myśli łaciński świat zachodni i pomijam niezwykle bogatą spuściznę filologiczną greckojęzycznego Bizancjum.

Mimo, że renesans przyniósł niezwykle ożywienie studiów nad językiem i literaturą starożytnych Greków to stwierdzenie, że po upadku Imperium Romanum, ich dorobek został zupełnie zapomniany za Zachodzie byłoby dużą przesadą. Z pewnością znajomość greki w średniowieczu znacząco spadła i ograniczała się do bardzo wąskiej grupy uczonych. Pewien wzrost zainteresowania dorobkiem starożytnych Greków był odnotowywany np. podczas odrodzenia karolińskiego, a także w pełnym średniowieczu²⁸. Greka w dobie średniowiecza była, obok łaciny oraz hebrajskiego, uważana za jeden z języków świętych, co zapewniało jej szczególny status. Zdawano sobie sprawę, że jest ona językiem Biblii (zwłaszcza Nowego Testamentu) oraz wielu pism wczesnochrześcijańskich. Szacunek dla języka greckiego wynikał też z faktu, iż była ona „pierwotnym językiem liturgii”²⁹. Ponadto grecki alfabet był w średniowieczu często używany do zapisu tzw. „imion świętych” (Nomina sacra), a także w charakterze symboli np. α – początek, ω – koniec³⁰.

Ojczyzną humanizmu była Italia w której już w XIII i XIV w. działali pisarze i badacze, których poglądy estetyczne i dzieła literackie zwiastowały nadejście nowej epoki w dziejach kultury. Zamiłowanie do antyku, które stanie się cechą charakterystyczną całej epoki renesansu dostrzec można już u pierwszych humanistów z Petrarcką na czele. Początkowo skupiali się oni przede wszystkim na literaturze łacińskiej. Giovanni Boccaccio jako pierwszy zainteresował się szerzej spuścizną Greków i próbował założyć we Florencji ośrodek studiów nad językiem greckim³¹. Ważną rolę odgrywały kontakty nawiązywane przy okazji misji dyplomatycznych przybywających do północnych Włoch z południa Italii oraz Sycylii, a przede wszystkim z Konstantynopola. To właśnie bizantyński dyplomata – Manuel Chrysoloras rozpoczął w roku 1397 regularne wykłady z greki we Florencji³². W dziejach zachodnioeuropejskiej hellenistyki niezwykle istotny jest rok 1423, w którym to do Italii dotarł transport 238 greckich manuskryptów z Konstantynopola. Jednym z pierwszych zadań stojących przed hellenistami było zapewnienie dobrych tłumaczeń dzieł greckich na łacinę. Miało to związek z faktem, iż w świecie zachodnim uczeni dobrze znający grekę na tyle dobrze, aby móc swobodnie korzystać z tekstów oryginalnych wciąż stanowili stosunkowo wąską grupę³³. Napływ większej liczby greckich rękopisów i samych Greków mocno przyspieszył proces upowszechniania się znajomości języka greckiego w Italii, gdyż, co znamienne zwłaszcza dla wczesnego humanizmu, brakowało w Italii odpowiednich nauczycieli greki³⁴. Szczególnie wybitnymi hellenistami działającymi w

²⁸ L. D. Reynolds, N.G. Wilson, *Skrybowie i uczeni...*, s. 162-165.

²⁹ W. Berschin, *Grecko-łacińskie średniowiecze...*, s. 40-43.

³⁰ Ibidem, s. 54-55.

³¹ L. D. Reynolds, N.G. Wilson, *Skrybowie i uczeni...*, s. 181.

³² Ibidem, s. 196-198.

³³ E. Vogt, *Griechische Philologie in der Neuzeit*, w: *Einleitung in die griechische Philologie*, red. H. G. Nesselrath, Lipsk 1997, s. 118-119.

³⁴ D. Marsh, *Italy*, w: *A Companion to the Classical Tradition*, s. 209-210.

XV-wiecznej Italii byli kardynał Bessarion oraz Angelo Poliziano. Pierwszy z nich, pochodzący z Trapezuntu został wysłany do Włoch z misją doprowadzenia do ponownego zjednoczenia Kościołów łacińskiego i wschodniego. Jego dom w Rzymie był prężnie działającym ośrodkiem literackim, a sam kardynał dokonał przekładu *Metafizyki* Arystotelesa na łacinę. Bardzo ważna, także z punktu widzenia filologii, była jego działalność podczas obrad soboru florenckiego. Kluczowym problemem w dyskusji pomiędzy Bessarionem a jego przeciwnikami była sprawa ustalenia poprawnych wersji traktatu św. Bazylego Wielkiego *Przeciw Eunomiuszowi* oraz Nowego Testamentu. Kardynał przywoływał zdroworozsądkowe argumenty o starszeństwie greckiej wersji i możliwych błędach kopistów w przypadku Biblii oraz różnic stylistycznych występujących pomiędzy różnymi rękopisami zawierającymi dzieła św. Bazylego. Angelo Poliziano zaś zasłynął nie tylko doskonałą, jak na Włocha, znajomością greki, ale także pracą przy ustalaniu poprawnego brzmienia greckich tekstów oraz tym, że był pierwszym uczonym szerzej zajmującym się poezją okresu hellenistycznego³⁵.

Wynalezienie ruchomej czcionki drukarskiej było wydarzeniem rewolucyjnym także w dziejach filologii klasycznej. Możliwość drukowania książek w setkach egzemplarzy zapewniła wielu tekstom przetrwanie do dzisiejszych czasów. Dzieła klasyków greckich już w II poł. XV w. trafiały do druku i posiadamy pewną liczbę inkunabułów z tekstami greckimi (Homer, Hezjod, Izokrates, Teokryt)³⁶. Była to wielka zasługa Aldusa Manutiusa, który założył w Wenecji oficynę wydawniczą skupioną przede wszystkim na dziełach starożytnych Greków. Manuntius był nie tylko wydawcą, ale też pasjonatem literatury greckiej, co było szczególnie istotne wobec faktu, iż edycje dzieł greckich nie przynosiły takich korzyści finansowych jak książki wydawane po łacinie. Należy bowiem pamiętać, że wydanie greckiego dzieła było nie tylko ogromnym wyzwaniem typograficznym, ale też popyt na takie edycje był znacznie mniejszy niż na książki łacińskie³⁷. Najwybitniejszym włoskim filologiem późnego humanizmu był Pietro Vettori, który zasłynął przede wszystkim wykorzystaniem średniowiecznego przekładu przy wydaniu *Retoryki* Arystotelesa. Vettori trafnie zauważył, że tłumaczenie Wilhelma z Moerbecke stanowi odzwierciedlenie greckiego tekstu (przekład słowo za słowo), zatem może być przydatne przy rozwiązywaniu wątpliwości podczas edycji tekstu. Innym wybitnym filologiem tego okresu był Francesco Robortello, który poza wydaniem *Poetyki* Arystotelesa zajmował się też teorią edycji literatury antycznej³⁸.

Idee rozwijane i praktykowane w Italii w XIV, XV oraz XVI w. z czasem przeniknęły na północ od Alp, gdzie również znalazły podatny grunt. Bezspornie jednym z najwybitniejszych i

³⁵ L. D. Reynolds, N.G. Wilson, *Skrybowie i uczeni...*, s. 200-206.

³⁶ E. Vogt, *Griechische Philologie in der Neuzeit*, s. 119.

³⁷ L. D. Reynolds, N.G. Wilson, *Skrybowie i uczeni...*, s. 207-209.

³⁸ *Ibidem*, s. 221-223.

najbardziej wpływowych humanistów był Erazm z Rotterdamu wydawca greckiego Nowego Testamentu oraz wielu innych dzieł, przede wszystkim pism Ojców Kościoła. Dowodem jak wielki, i do dzisiaj aktualny, był wpływ Erazma niech będzie fakt, że to właśnie ten uczony rozpropagował wymowę greki, która jest powszechnie stosowana do dzisiaj i zwie się erazmiańską³⁹. Jednym z najważniejszych osiągnięć Erazma z Rotterdamu było greckie wydanie Nowego Testamentu. Podzielał on zdanie Bessariona, iż podczas badań nad Biblią powinno korzystać się w pierwszej kolejności z tekstu greckiego, gdyż jest on starszy niż powszechnie używany przekład łaciński św. Hieronima. W omawianym okresie taki pogląd był niezwykle postępowy⁴⁰. Szesnastowieczne Niderlandy stanowiły bardzo korzystne miejsce do rozwoju studiów nad antyczną literaturą i jeszcze przed Erazmem wydały wybitnych uczonych humanistów. Szczególnym centrum był uniwersytet w Lowanium (Louvain), w ramach którego powołano w 1517 r. Collegium Trilinguae, które miało kształcić studentów w myśl renesansowego ideału humanisty władającego trzema językami starożytnymi (łacina, greką i hebrajskim)⁴¹.

Początki hellenistyki we Francji, podobnie jak we Włoszech, związane były z napływem uczonych greckiego pochodzenia. Mniej więcej od przełomu XV i XVI w. możemy datować wzrost znaczenia studiów greckich nad Sekwaną, co zaowocowało pierwszymi edycjami dzieł starożytnych Greków we Francji. Niezwykle ważną postacią był Guillaume Budé, który zasłynął przede wszystkim założeniem Collège Royal. Instytucja ta szybko stała się ważnym ośrodkiem badań nad starożytnością. Innymi wybitnymi filologami tego okresu byli Juliusz Cezar Scaliger (starszy) oraz Adrianus Turbenus. Drugi z nich zasłynął przede wszystkim edycjami tragedii Ajschylosa oraz Sofoklesa⁴². Działalność francuskich hellenistów miała duży wpływ na literaturę francuską okresu humanizmu. Należy ponadto zauważyć, że utworzenie Collège Royal wobec konserwatywności kręgów związanych z Sorboną stanowiło zapowiedź nowego rozdziału w dziejach instytucji naukowych⁴³. Powstawanie nowych instytucji tego typu niebędących uniwersytetami było charakterystyczną cechą czasów nowożytnych. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć także o dwójce wybitnych uczonych, którzy zasłynęli fundamentalnymi pracami dla nauk pomocniczych historii. Pierwszym z nich jest Jean Mabillon w swoim traktacie *De re diplomatica* podjął temat autentyczności dokumentów i opracował kryteria pozwalające oddzielić dokumenty autentyczne od falsyfikatów. Drugim z uczonych jest Bernard de Montfaucon, który zasłynął dziełem *Palaeographia Graeca*. Były to prace kluczowe przede wszystkim z punktu widzenia edytorstwa źródeł nie tylko historycznych, ale i dzieł starożytnych

³⁹ E. Vogt, *Griechische Philologie in der Neuzeit*, s. 120-121.

⁴⁰ L. D. Reynolds, N.G. Wilson, *Skrybowie i uczeni...*, s. 215-217.

⁴¹ G. Tournoy, *Low Countries*, w: *A Companion to the Classical Tradition*, s. 241-243.

⁴² L. D. Reynolds, N.G. Wilson, *Skrybowie i uczeni...*, s. 227-231.

⁴³ Ph. Ford, *France*, w: *A Companion to the Classical Tradition*, s. 158-160.

autorów⁴⁴. Francuska myśl filologiczna wywarła także znaczący wpływ na krakowską hellenistykę lat 80 i 90 XVIII w. za sprawą Krzysztofa Idatte. Ów profesor rodem z Lotaryngii walnie przyczynił się do przeszczepienia dokonań francuskich filologów na grunt polski⁴⁵.

Wiek XVIII przyniósł rozwój badań nad metryką oraz prace bibliograficzne, często służące filologom do dzisiaj⁴⁶. W Niemczech wiek XVIII to szczególnie rozwój hellenistyki. W przeciwieństwie do humanizmu, który mimo wszystko więcej uwagi poświęcał literaturze łacińskiej. Zamiłowanie Niemców do greckiej sztuki, literatury oraz filozofii zaowocowało nie tylko rozwojem hellenistyki jako dyscypliny naukowej, lecz także miało wielki wpływ na narodziny romantyzmu⁴⁷. W XVIII w. rośnie także zainteresowanie palimpsestami oraz papirusami odnajdowanymi przede wszystkim w Egipcie. Choć zdawano sobie sprawę z istnienia tego typu źródeł literatury antycznej już wcześniej to na szerszą skalę zostaną one wykorzystane w badaniach filologicznych dopiero w wieku XIX⁴⁸. Wiek XVIII to także niebywały rozwój archeologii i zainteresowania materialną spuścizną antyku. Związane to było, rzecz jasna z odkryciem Pompejów i rozpoczęcia tam prac archeologicznych. Pompeje jak magnes przyciągały z całej Europy ludzi pragnących zobaczyć prawdziwe starożytne rzymskie miasto. Dzięki popularyzacji znalezisk archeologicznych elity europejskie ogarnęła „antykomania”, która nakazywała nie tylko gromadzić kolekcje złożone ze starożytnych artefaktów, ale i spieszyć do Italii, aby zobaczyć antyczne zabytki⁴⁹. Włochy były celem peregrynacji w znacznie większym stopniu niż Grecja, czy Bliski Wschód. Było to związane z wciąż mocną pozycją Imperium Osmańskiego dominującego politycznie na tych terenach. Szerszą eksplorację Grecji, Anatolii oraz Lewantu pod kątem poszukiwania śladów antyku przyniósł dopiero wiek XIX. Wśród osiemnastowiecznych archeologów i badaczy antyku nie brakowało Polaków. Jan Michał Borch pozostawił po sobie opisy doryckich świątyń w Paestum oraz katedry w Syrakuzach, wzniesionej częściowo z wykorzystaniem ruin antycznej świątyni. Paestum, Pompeje, a także inne miejsca, w których można podziwiać starożytne ruiny zwiedzał w latach 80 XVIII w. August Moszyński⁵⁰. Innym Polakiem zaangażowanym w badanie starożytnych zabytków był Stanisław Kostka Potocki, który podczas swojego pobytu w Italii organizował wykopaliska, a nawet planował zrekonstruować willę Pliniusza Młodsze⁵¹. Wymienione postaci stanowią jedynie kilka przykładów Polaków odbywających w XVIII w. podróże śladami antyku.

⁴⁴ L. D. Reynolds, N.G. Wilson, *Skrybowie i uczeni...*, s. 251-253.

⁴⁵ K. Bednarska-Ruczajowa, *Od Homera do Jana Jakuba Rousseau...*, s. 141.

⁴⁶ E. Vogt, *Griechische Philologie in der Neuzeit*, s. 123-124.

⁴⁷ V. Riedel, *Germany and German-Speaking Europe*, w: *A Companion to the Classical Tradition*, s. 178-180.

⁴⁸ Vide: L. D. Reynolds, N.G. Wilson, *Skrybowie i uczeni...*, s. 255-262.

⁴⁹ A. Roćko, *Podróże oświeconych śladami antyku*, w: *Antyk oświeconych...*, s. 214-216.

⁵⁰ Ibidem, s. 225-233.

⁵¹ Ibidem, s. 238.

Z badaniami nad literaturą antyczną nierozzerwalnie wiąże się zagadnienie zasobności bibliotek zarówno w rękopisy mogące być podstawą do edycji drukowanych jak i w same starodruki. Nie bez przyczyny jednym z głównych zadań stojących przed Jackiem Idzim Przybylskim wysłanym w zagraniczną podróż było zapoznanie się z najważniejszymi księgozbiorami Niemiec, Italii oraz Francji. W Europie Zachodniej i Południowej można wyróżnić grupę bibliotek słynących z posiadania dzieł antycznych autorów greckich. Księgozbiory te stanowiły niezbędną podstawę dla rozwijającej się hellenistyki. Choć już w średniowieczu niejedna zachodnioeuropejska biblioteka mogła pochwalic się greckimi rękopisami, to dopiero szeroki napływ książek w XV i XVI w. spowodował powstanie bogatych zbiorów dzieł greckich autorów. Wyróżnić tu należy biblioteki znajdujące się w Bazylei, Florencji, Wenecji oraz Rzymie, a także zbiory gromadzone przez wielkie rody panujące, przede wszystkim przez Habsburgów oraz Burbonów⁵². Wykaz najważniejszych bibliotek w Europie posiadających manuskrypty z dziełami napisanymi zarówno w języku greckim jak i łacińskim zamieścił Jacek Idzi Przybylski w swoim dziele *Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian*⁵³.

W epoce nowożytnej kluczową rolę dla przyszłości badań nad antykiem odegrał spór starożytników z nowożytnikami (*Querelle des anciens et des modernes*). Rozgorzał on we Francji w II połowie XVII w. i miał wpływ na całą europejską filologię. Polegał on na tym, że wybitni uczeni i literaci zadawali sobie pytanie, czy nadal powinno się hołdować wzorcom antycznym, czy też może nowożytna kultura europejska zdążyła wykształcić na tyle wybitnych przedstawicieli, że może odrzucić, czy też mocno ograniczyć odwoływanie się do antyku. Zwycięstwo nowożytników we Francji i wpływ tego sporu rozlewający się z czasem na całą Europę na zawsze odmieniło kulturę zachodnią⁵⁴. Dziedzictwo antyku tracąc w wieku XVIII autorytet w naukach przyrodniczych zachowało, a nawet rozszerzyło swoją rolę na innych polach. Nastąpiła wówczas swoista moda na antyk od literatury po architekturę. Jednocześnie dostęp do kultury antycznej stawał się osiągalny dla coraz szerszych warstw społecznych⁵⁵.

I.2 Greka w Uniwersytecie Krakowskim od XV do XVIII w.

Renesans był okresem rozkwitu krakowskiej uczelni, która ufundowana przez Kazimierza Wielkiego w 1364 r. i odnowiona staraniem Władysława Jagiełły w 1400 r. zdążyła poprzez XV w. okrzepnąć i ugruntować swoją pozycję w europejskiej sieci uniwersytetów. Podobnie jak w innych ośrodkach humanizm w Krakowie przyniósł wzrost zainteresowania literaturą greką i chęć badania myśli

⁵² W. Berschin, *Grecko-łacińskie średniowiecze...*, 65-66.

⁵³ J. Przybylski, *Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian...*, Kraków 1789, s. 248-250.

⁵⁴ Ph. Ford, *France, w: A Companion to the Classical Tradition*, s. 164-165.

⁵⁵ M. Cieński, *Literackie lektury antyku w polskim oświeceniu wobec europejskich zjawisk kulturowych i literackich. Podobieństwa, powiązania, swoistość*, w: *Antyk oświeconych...*, s. 257-258.

greckiej w języku Hellenów, a nie jak to zwykle było w średniowieczu, kiedy to posługiwano się przede wszystkim łacińskimi przekładami. Renesans to także okres wzmożonych kontaktów krakowskiej uczelni z badaczami działającymi w Europie Zachodniej i Południowej.

Już w XV stuleciu można odnaleźć ślady zainteresowania greką w murach Uniwersytetu Krakowskiego. Początkowo objawiało się ono napływem dzieł greckich autorów antycznych, przeważnie w przekładzie łacińskim. Z wolna jednak do Krakowa trafiało coraz więcej greckich książek w tym słowników oraz gramatyk. Wreszcie w 1524 r. pojawiły się w Krakowie czcionki greckie, co stanowiło krok milowy w możliwościach nauki języka i badania literatury antycznej⁵⁶. Należy jednak pamiętać, że greka, zarówno w Krakowie jak i w Europie Zachodniej, nigdy nie zdominowała łaciny i literatury łacińskiej. W pierwszej połowie XV w. do Krakowa zaczęli przybywać greccy uczeni mający podnieść poziom znajomości greki w krakowskiej wszechnicy. Byli to Demetrios z Konstantynopola oraz Izydor, metropolita kijowski (Grek z pochodzenia)⁵⁷. Demetrios był zresztą postacią europejskiego formatu. Obejmował on katedrę języka greckiego w ramach uniwersytetu soborowego w Bazylei, który odegrał ważną rolę w promocji greki w świecie Zachodu⁵⁸. Warto odnotować ich obecność, jednak jak się wydaje, nie przyniosła ona szerszego zainteresowania hellenistyką.

Dopiero u progu XVI w. nastąpiło ożywienie zainteresowania greką w Krakowie. Działał wtedy Wacław Koler z Jeleniej Góry oraz Marcin Bełza z Krakowa, który w 1504 r. prowadził wykład dotyczący dzieł Homera⁵⁹. Wacław Koler zasłynął przede wszystkim jako jeden z pierwszych polskich hebraistów. Realizując jednak renesansowy ideał (*homo trilinguis*) nauczał także greki i pozostawił w swoim księgozborze podręczniki zarówno do języka hebrajskiego jak i greckiego⁶⁰. Wreszcie w 1520 r. starania o ustanowienie stałego kursu języka greckiego, zwieńczone zostały sukcesem. Systematycznie, choć powoli, wzrastała liczba greckich książek oraz specjalistów (w większości już Polaków) uczących tego języka⁶¹. Jako, że renesans promował wszechstronność zainteresowań i wykształcenia nie może dziwić, że zainteresowanie literaturą grecką przejawiali też krakowscy medycy oraz przyrodnicy z Mikołajem Kopernikiem na czele⁶². Druga połowa wieku XVI to okres rozkwitu filologii klasycznej w Krakowie i działalności wybitnych humanistów o których będzie mowa niżej.

⁵⁶ W. Madyda, *Z dziejów filologii klasycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim*, w: *Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historia katedr*, red. W. Taszycki i A. Zaręba, Kraków 1964, s. 3.

⁵⁷ Ibidem, s. 5.

⁵⁸ H. Barycz, *Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę*, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1969, s. 35.

⁵⁹ W. Madyda, *Z dziejów filologii klasycznej...*, s. 15.

⁶⁰ L. Hajdukiewicz, *Koler Wacław (zm. 1546)*, w: *PSB*, t. 13, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968, s. 313-314.

⁶¹ W. Madyda, *Z dziejów filologii klasycznej...*, s. 10-12.

⁶² Ibidem, s. 15. Warto odnotować, że nie były to wyłącznie zainteresowania fachową literaturą grecką z danej dziedziny nauk przyrodniczych. Kopernikowi na przykład zawdzięczamy przekład 85 listów Teofilakta Simokatty (żyjącego na przełomie VI i VII w.) na łacinę.

W tym samym okresie rozpoczynał się jednak powolny proces dekadencji uczelni i upadku studiów klasycznych a zwłaszcza hellenistyki, który dokonał się w wieku XVII i trwał w zasadzie aż do lat 80 XVIII w. Przyczyny tego zjawiska są złożone, bowiem nie można ich tłumaczyć wyłącznie zniszczeniami wojennymi, które nie ominęły jednak Krakowa. Wydaje się, że głównymi czynnikami powodującymi taki stan rzeczy były, poza wojnami i pauperyzacją społeczeństwa Rzeczypospolitej, narastająca konkurencja ze strony kolegiów jezuickich oraz niechęć szlachty do uniwersytetu. Podejście narodu politycznego Rzeczypospolitej do edukacji było co do zasady czysto praktyczne. W podobny sposób traktowano naukę języków klasycznych i badanie klasycznej literatury, która była cenną o ile zapewniała praktyczną znajomość łaciny oraz pewną ogólną znajomość najwybitniejszych dzieł starożytnych. Podejście takie, rzecz jasna, nie sprzyjało głębszym studiom filologicznym, a zwłaszcza hellenistyce dla której ciężko znaleźć praktyczne zastosowanie. Próba ratowania greki w Akademii Krakowskiej było utworzenie (czy też odnowienie) katedry języka greckiego w początkach XVII w⁶³. Znamienny dla omawianego okresu jest fakt, że analizie autorów starożytnych oddawali się uczeni niebędący stricte filologami jak Adam Burski, czy Jan Brożek⁶⁴. Wiek XVIII przyniósł powolne odradzanie się życia umysłowego w Rzeczypospolitej w tym także w murach Akademii Krakowskiej, jednak zgodnie z hasłami i postulatami oświecenia zdecydowanie większy nacisk był kładziony na nauki przyrodnicze i języki nowożytne. Miejsce greki w reformie uniwersytetu zostanie jednak omówione niżej.

W temacie kadry nauczającej greki w murach krakowskiego uniwersytetu trzeba zauważyć dużą liczbę uczonych wykładających ten język w XVI w. Świadczy to jednak niekorzystnie o krakowskiej hellenistyce, gdyż sytuacja w której ciągle zmieniali się wykładowcy nie sprzyjała stabilizacji i utrudniała systematyczny rozwój. Nie zmienia to jednak faktu, że pojawiały się wśród nich jednostki wybitne i o niektórych z nich, chciałbym pokrótce wspomnieć. Spośród najznakomitszych hellenistów krakowskich XVI w. należy wymienić Jerzego Libana z Legnicy, ucznia wspomnianego wyżej Wacława Kolera. Nie tylko wykładał on język grecki, lecz także zajmował się edycją dzieł greckich autorów i ich tłumaczeniem na łacinę⁶⁵. Należy podkreślić zasługi Libana dla popularyzacji języka greckiego, gdyż zajmował się on nie tylko komentowaniem dzieł autorów greckich, ale też prowadził wykład gramatyki greckiej. Szczególną zasługą Libana było także wydawanie pomocy dydaktycznych do nauki greki. W ogóle warto podkreślić szczególne zamiłowanie Jerzego Libana do języka starożytnych Greków. Najlepszym tego świadectwem niech będzie fakt, że propagował on

⁶³ Ibidem, s. 36.

⁶⁴ Ibidem, s. 38.

⁶⁵ Ibidem, s. 18-19.

zdanie wedle którego język polski miał być blisko z greką spokrewniony⁶⁶. Innym wybitnym filologiem klasycznym tego okresu był Wojciech Nowopolczyk. Chociaż w jego przypadku zdecydowanie przeważały zainteresowania literaturą łacińską i językiem starożytnych Rzymian także w wymiarze językoznawczym to w dziedzinie hellenistyki zapisał się wykładami gramatyki greckiej oraz omawianiem szerokiego wachlarza autorów starożytnych⁶⁷. Jak wielu humanistów również Nowopolczyk był znany z szerokich zainteresowań. Zasłynął głównie jako wybitny teolog i obrońca wiary katolickiej, choć podczas działalności w Akademii Krakowskiej dał się poznać jako przeciwnik scholastyki⁶⁸. Równoległe z Nowopolczykiem działał w Krakowie Szymon Marycki, który także interesował się zarówno literaturą grecką jak i łacińską a zwłaszcza retoryką. Wraz z Nowopolczykiem dzielił on także niechęć do scholastyki i dążył do reformy uniwersytetu za co spotykały go pewne szykany⁶⁹. Choć Marycki był, jak się wydaje, raczej dydaktykiem niż uczonym, to jego zasługi na polu analizy, przede wszystkim, mów Demostenesa oraz wykładu greki były znaczne. Krakowski filolog zyskał uznanie współczesnych i wielu studentom zaszczepił zamiłowanie do literatury starożytnej⁷⁰. Jacek Idzi Przybylski w swoim dziele *Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian* przekazał informację, że Szymonowi Maryckiemu krakowska hellenistyka zawdzięcza jeszcze wydanie po grecku i łacinie dwóch mów Demostenesa⁷¹. Najwybitniejszym polskim hellenistą był działający w II połowie XVI w. Stanisław Grzebski, który tchnął w mury uczelni nowego ducha rozbudzając zainteresowanie literaturą antyczną w czym wtórował mu Jakub Górski pragnąc odnowy z wolna podpadającego w dekadencję uniwersytetu⁷². Grzebski zasłużył się przekładem dwóch poematów Grzegorza z Nazjanzu, jednak jego największym osiągnięciem było dzieło poświęcone metrologii antycznej (*De multiplici siclo et talento hebraico*), w którym krakowski uczony inspirowany pracami G. Budégo znacznie rozwinął na gruncie polskim znajomość starożytnego systemu miar⁷³.

Choć wiek XVII w Rzeczpospolitej nie przyniósł tak wybitnych uczonych filologów jak poprzedzające go stulecie to ponownie warto wspomnieć o paru wybijających się postaciach. Filologiem działającym na przełomie wieku XVI i XVII był Błażej Bazyli Goliniusz, który poza działalnością dydaktyczną oraz pozostawieniu obfitego księgozbioru zapisał się też obroną praw uniwersytetu

⁶⁶ H. Barycz, *Libanus Jerzy (1464-po 1546)*, w: PSB, t. 17, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, s. 270-273.

⁶⁷ W. Madyda, *Z dziejów filologii klasycznej...*, s. 21.

⁶⁸ L. Hajdukiewicz, *Nowopolczyk Wojciech (1504-1559)*, w: PSB, t. 23, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 r., s. 377-379.

⁶⁹ H. Barycz, *Maricjusz (Marycjusz) Szymon (1516-1574)*, w: PSB, t. 20, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 12-14.

⁷⁰ W. Madyda, *Z dziejów filologii klasycznej...*, s. 22-23.

⁷¹ J. Przybylski, *Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian...*, Kraków 1789, s. 87.

⁷² Ibidem, s. 24-25.

⁷³ H. Barycz, *Grzebski Stanisław (1524-1570)*, w: PSB, t. 9, Wrocław-Warszawa-Kraków 1960-1961, s. 99-101.

w toczących się wówczas sporach z jezuitami⁷⁴. Do grona wyróżniających się filologów tego okresu można zaliczyć także Fabiana Birkowskiego, który czytał ze studentami *Retorykę* oraz *Ekonomikę* Arystotelesa⁷⁵. Birkowski, choć znany przede wszystkim jako na wskroś już barokowy kaznodzieja to na polu hellenistyki zapisał się jako wydawca listów św. Ignacego⁷⁶. Innym zasłużonym badaczem (a może przede wszystkim tłumaczem), był Sebastian Petrycy z Pilzna, który będąc profesorem filologii przełożył na język polski *Politykę*, *Ekonomikę* oraz *Etykę nikomachejską* Arystotelesa⁷⁷. Choć przekłady te były niewątpliwie niezwykle istotne dla przybliżenia dzieł Stagiryty polskim czytelnikom to trzeba zaznaczyć, że Petrycy nie dokonywał przekładu z greckiego oryginału, tylko z łacińskiego tłumaczenia dzieł Arystotelesa⁷⁸. Można to uznać za świadectwo stopniowego obniżania się poziomu studiów klasycznych w murach Akademii Krakowskiej.

Choć literatura przedmiotu, idąc za Przybylskim, przyznaje Krzysztofowi Idatte miano odnowiciela hellenistyki w murach Akademii Krakowskiej to możemy znaleźć pewne ślady zainteresowania językiem starożytnych Greków w XVIII w. przed reformami wprowadzanymi w latach 70 i 80. Wszak to właśnie w Krakowie, rozpoczęła się fascynacja greką Jacka Idziego Przybylskiego, której uczył się pod kierunkiem Pawła Prokopowicza⁷⁹. Do osiemnastowiecznych hellenistów krakowskich można zaliczyć Józefa Markiewicza oraz Jakuba Angrockiego, którzy jednak nie wyróżnili się jakimiś szczególnymi osiągnięciami na tym polu⁸⁰. Bodaj największym dokonaniem krakowskich hellenistów w okresie panowania Augusta III było ponowne wydanie w 1757 r. podręcznika do gramatyki autorstwa Łukasza Piotrowskiego przez Michała Patelskiego. Osiągnięcie to jest o tyle ciekawe, że Patelski nie tylko poprawił dzieło Piotrowskiego, ale wraz z nim drukował opracowany przez siebie słownik polsko-łacińsko-grecki. Dzieło to zasługuje na uwagę także ze względu na częściowe wykorzystanie języka polskiego w objaśnianiu gramatyki⁸¹.

W tym miejscu chciałbym jeszcze przyjrzeć się autorom analizowanym w murach krakowskiej uczelni. Zestaw ten był podyktowany nie tylko zainteresowaniami poszczególnych badaczy, lecz także względami praktycznymi takimi jak dostępność dzieł danego autora, biegłość w grece wykładowcy oraz poziom zaawansowania słuchaczy. Jednym z najpopularniejszych autorów, co nie może dziwić, był Arystoteles. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się także Demostenes oraz

⁷⁴ L. Hajdukiewicz, *Goliniusz Błażej Bazyli (1545-1625)*, w: PSB, t. 8, Wrocław-Warszawa-Kraków 1959-1960, s. 221-223.

⁷⁵ W. Madyda, *Z dziejów filologii klasycznej...*, s. 37.

⁷⁶ M. Dynowska, *Birkowski Fabian (1566-1636)*, w: PSB, t. 2, Warszawa-Kraków-Łódź-Poznań-Wilno-Zakopane 1936, s. 104-105.

⁷⁷ W. Madyda, *Z dziejów filologii klasycznej...*, s. 39.

⁷⁸ K. Wójcik, *Petrycy Sebastian z Pilzna*, w: *Encyklopedia filozofii polskiej*, t. 2, Lublin 2011 s. 344-345.

⁷⁹ R. Dutkova, *Przybylski Jacek Idzi...*, s. 98.

⁸⁰ W. Madyda, *Z dziejów filologii klasycznej...*, s. 40.

⁸¹ M. Nowicki, *Akademia Lubrańskiego. Organizacja szkoły i działalność wychowawcza*, Warszawa 2015, s. 128-129.

literatura patrystyczna. Jak wspomniałem wyżej w 1504 r. odbywały się wykłady poświęcone Homero-
rowi. W latach 30 XVI w. odnajdujemy także ślady lektury Ksenofonta⁸². Jerzy Liban przybliżał
słuchaczom *Ekonomikę* Stagiryty, dzieło Pseudo-Plutarcha *O wychowaniu dzieci* a także pisma Ba-
zylego Wielkiego, Grzegorza z Nazjanzu oraz Jana Chryzostoma⁸³. Uczniowie Libana zajmowali się
Iliadą, Lukianem, Demostenesem oraz, podobnie jak mistrz, literaturą patrystyczną⁸⁴. Pokazną liczbą
analizowanych autorów mógł poszczycić się Wojciech Nowopolczyk, który oprócz Arystotelesa i
Demostenesa zajmował się Homerem, Hezjodem i Euklidesem⁸⁵. O zainteresowaniach Maryckiego
Demostenesem była już mowa. Prawdziwie imponującą listę autorów greckich przedstawiała dzia-
łalność Stanisława Grzebskiego, który poza Arystotelesem zajmował się także Hezjodem, Sofokle-
sem, Eurypidesem, Pindarem, Hipokratesem, Herodotem, Izokratesem, Plutarchem, Ksenofontem,
Lukianem, Demostenesem oraz Grzegorzem z Nazjanzu, którego dzieła przekładał na łacinę⁸⁶. Prze-
gląd ten, choć krótki i (z pewnością) niepełny, daje jednak pewien obraz zainteresowań krakowskich
hellenistów. Rzuca się w oczy szczególna estyma, którą darzony był Arystoteles oraz Demostenes.
Twórczość i poglądy filozoficzne Stagiryty odgrywały niezwykle istotną rolę już w średniowieczu
zaś dzieła Demostenesa, powszechnie uważanego za najlepszego greckiego mówcę, stanowiły bardzo
dobry materiał do nauki retoryki oraz były często zestawiane z łacińskimi mowami Cyncyona. Jedno-
cześnie warto zwrócić uwagę na dosyć szeroki zakres gatunkowy omawianych dzieł. Mamy przy-
kłady eposu (Homer), mów (Demostenes, Izokrates), historiografii (Ksenofont, Herodot, Plutarch),
tragedii (Sofokles, Eurypides), literatury naukowej (Hipokrates, Euklides), czy poezji (Pindar). Są to
również przykłady autorów używających różnych dialektów języka greckiego. Należy jednak bez-
względnie pamiętać, że został tu zsumowany zestaw autorów omawianych przez różnych wykładow-
ców na przestrzeni kilkudziesięciu lat, co sprawia, że nie można traktować go jako zestawu autorów
wykładanych w sposób ciągły i systematyczny poprzez wiek XVI, gdyż wybór zagadnień, przynajm-
niej częściowo, zależał od indywidualnych zainteresowań wykładowcy.

Warto w tym miejscu jeszcze wspomnieć o jednym czynniku, który hamował rozwój filologii,
a zwłaszcza hellenistyki w Akademii Krakowskiej. W okresie reformacji rozlewającej coraz szerzej
po Europie zainteresowanie greką powodowało coraz częściej co najmniej podejrzliwość niektórych
przedstawicieli i wiernych Kościoła katolickiego. Było to spowodowane tym, że studiowanie greki,
czyli języka Nowego Testamentu mogło budzić, mniej lub bardziej uzasadnione, oskarżenia o sprzy-
janie protestantom. Ofiarą takiego poglądu padł sam Erazm z Rotterdamu, którego dzieła wpisano do

⁸² W. Madyda, *Z dziejów filologii klasycznej...*, s. 15.

⁸³ Ibidem, s. 18-19.

⁸⁴ Ibidem, s. 20.

⁸⁵ Ibidem, s. 21.

⁸⁶ Ibidem, s. 25.

indeksu ksiąg zakazanych, a sobór trydencki potwierdził autorytet Wulgaty jako oficjalnego tekstu Pisma Świętego⁸⁷. Cofnęło to filologiczne badania nad Biblią co najmniej do czasów sprzed przybycia kardynała Bessariona do Italii. O tym, że był to realny problem najlepiej świadczy fakt, że Jerzy Liban musiał na kilkanaście lat musiał przerwać działalność filologiczną ze względu na oskarżenia o popieranie heretyków⁸⁸. Resentyment środowisk kościelnych do hellenistyki pozostawał aktualny jeszcze w wieku XVIII, choć należy zauważyć, że w XVI w. promotorami filologii klasycznej i obrońcami atakowanych uczonych byli kanclerze uniwersytetu, czyli biskupi krakowscy. Kościół katolicki sam także był zainteresowany studiowaniem ksiąg Nowego Testamentu oraz bogatej literatury patrystycznej w języku oryginalnym i miał w tej dziedzinie znaczne osiągnięcia. Związane z tym jest to, że jeszcze w wieku XVIII, podobnie jak dwa stulecia wcześniej hellenistyka była mocno związana ze środowiskiem kościelnym a nauczycielami greki bywali teolodzy jak na przykład Wojciech Nowopolczyk. Duchownym był także Krzysztof Idatte. Można jednak zastanowić się, ważąc nieufność i zainteresowanie Kościoła hellenistyką, czy dodatkowym czynnikiem osłabiającym filologię akademicką w XVII w. nie była upowszechniająca się potrydencka reforma katolicka. Zagadnienie to, niewątpliwie fascynujące, pozostaje jednak na marginesie tematu tej pracy, więc pozostawiam tę hipotezę bez odpowiedzi.

Chciałbym zaznaczyć, jeszcze dwie kwestie, które, choć nie zostały szerzej omówione w tym rozdziale to dobrze świadczą o skali badań filologicznych podejmowanych w Krakowie w XVI w. Pierwszą z tych kwestii jest fakt, że uczelnia w owym czasie była jeszcze w stanie nie tylko ściągać studentów spoza granic Rzeczypospolitej, ale także wpływać na rozwój filologii w innych miejscach takich jak Lipsk, gdzie greki nauczał Kasper Ursinus Velius, wychowanek Akademii Krakowskiej⁸⁹. Drugim zagadnieniem są kontakty i powiązania krakowskich uczonych z czołowymi zachodnimi filologami. W tym wypadku przykładem niech będzie Walerian Pernus, który zanim zawiątał do Krakowa, kształcił się pod kierunkiem słynnego francuskiego filologa G. Budégo przynosząc na grunt polski kwitnącą wówczas francuską myśl filologiczną⁹⁰.

Słowem podsumowania należy docenić starania krakowskich uczonych na polu badania dzieł starożytnych autorów greckich i nauczania języka w okresie humanizmu. Niestety okres rozkwitu filologii klasycznej a wraz z nią hellenistyki w Akademii Krakowskiej trwał nader krótko. Jak się wydaje studiom nad językiem i literaturą grecką w okresie renesansu brakowało systematycznego programu. Po pomyślnym wieku XVI nastąpił upadek studiów klasycznych w XVII a zwłaszcza w

⁸⁷ L. D. Reynolds, N.G. Wilson, *Skrybowie i uczeni...*, s. 200-206.

⁸⁸ W. Madyda, *Z dziejów filologii klasycznej...*, s. 19.

⁸⁹ Ibidem, s. 16-17.

⁹⁰ H. Barycz, *Z dziejów polskich wędrówek naukowych...*, s. 219.

XVIII w., który trwał aż do działalności uczonych związanych z reformami przeprowadzanymi przez Hugona Kołłątaja. W istocie, przechodząc powoli do dziejów nauczania greki w okresie reformy kołłątajowskiej, należy zauważyć, że mimo całkiem bogatych tradycji hellenistycznych, jedyną, choć niezwykle istotną, spuścizną, która dotrwała do czasów Krzysztofa Idatte i Jacka Idziego Przybylskiego były zbiory ksiązek greckich napływające do Krakowa w XVI i XVII w. Nieco niżej w tym rozdziale prezentuję bardziej szczegółowe omówienie zasobności bibliotek uniwersyteckich w edycje antycznych autorów greckich.

I.3 Greka w planach reformy Akademii Krakowskiej w XVIII w.

Pierwsze koncepcje podźwignięcia z upadku Akademii Krakowskiej należały do biskupów krakowskich, czyli również kanclerzy uniwersytetu i miały miejsce jeszcze za czasów panowania Augusta III. Biskupi Jan Aleksander Lipski oraz Andrzej Stanisław Załuski próbowali przeprowadzić reformę Akademii Krakowskiej. Plany te jednak nie weszły niemal zupełnie w życie zarówno ze względu na uporczywy konserwatyzm ówczesnego środowiska profesorów krakowskiej uczelni oraz jak się wydaje z powodu zbyt małej energii i uporu samych biskupów. Z czasem jednak także w samym środowisku Akademii Krakowskiej zaczęły pojawiać się koncepcje reformy uczelni. Najważniejszym wyrazem dążeń uczonych krakowskich do naprawy uniwersytetu była reforma wydziału filozoficznego dokonana przez Józefa Alojzego Putanowicza profesora filozofii i teologii. W ramach tej reformy próbowano odejść od, dominującej w murach krakowskiej uczelni, scholastyki i wprowadzić do programu studiów nieco dzieł reprezentujących tzw. filozofię recentiorum. Choć Putanowicz był jedynie członkiem komisji opracowującej projekt reformy to uważa się, że to on nadał reformie ostateczny kształt⁹¹. Nie czas i miejsce wdawać się w szczegóły tej reformy. Ze względu jednak na temat mojej pracy warto dodać, że choć w programie przedmiotów humanistycznych próżno szukać wyodrębnionego języka greckiego to znalazło się miejsce dla historii starożytnej⁹².

Wielka szansa jak i wielkie zagrożenie dla przyszłości Akademii Krakowskiej pojawiły się wraz z rozpoczęciem obrad sejmu rozbiorowego (1773-1775) na którym, wobec kasaty zakonu jezuitów, miała zostać podjęta reforma systemu edukacji w Rzeczypospolitej. Akademicy krakowscy szybko dostrzegli szansę i zabiegając o protekcję Michała Jerzego Poniatowskiego oraz Andrzeja Młodziejowskiego wysłali do Warszawy delegację, która po przyjęciu przez króla zaoferowała gotowość uniwersytetu do wzięcia udziału w reformie edukacji. Przedstawiciele uczelni z Józefem Putanowiczem na czele przedstawili ponadto królowi i Komisji Edukacji Narodowej plany reformy i

⁹¹ W. Baczkowska, *Putanowicz Józef Alojzy (1737-1788)*, w: PSB, t. 29, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 459-462.

⁹² M. Chamcówna, *Uniwersytet Jagielloński w dobie...*, s. 38.

możliwości uczelni w zakresie kształcenia nauczycieli⁹³. Zadanie postawione przed delegacją było trudne wobec planów utworzenia uczelni wyższej w Warszawie. Sytuacji nie poprawiał brak wiary czołowych działaczy Komisji Edukacji Narodowej w możliwości odnowienia skostniałego uniwersytetu w mieście, które okres swej świetności miało już dawno za sobą. Mimo początkowej niechęci Komisja w końcu zdecydowała się wesprzeć Akademię i w związku z tym wysłano do Krakowa Hugona Kołłątaja w roli wizytatora. Wybór ten nie był przypadkowy, gdyż Kołłątaj był wychowankiem krakowskiej uczelni, dobrze znał jej sytuację oraz cieszył się szacunkiem grona profesorskiego.

Pierwszy, niezwykle ambitny projekt reformy Akademii Krakowskiej przedstawił Kołłątaj Michałowi Poniатовskiemu w 1776 r.⁹⁴. Znalazło się w nim miejsce dla języka greckiego, który wizytator uważał za niezbędny zwłaszcza dla wykładowców. Kołłątaj wskrzesił ponadto humanistyczny ideał znajomości trzech języków (łaciny, greki i hebrajskiego) mając na myśli teologów, co potwierdza silny związek hellenistyki z teologią o którym wspominałem wyżej⁹⁵. W kolejnych latach projekty i koncepcje ulegały zmianom głównie ze względu na możliwości finansowe i kadrowe Akademii Krakowskiej. W łonie Komisji Edukacji Narodowej rozgorzała dyskusja pomiędzy projektem reformy autorstwa Antoniego Popławskiego a koncepcjami samego Kołłątaja. Wreszcie w 1780 r. powstał kolejny, znacznie okrojony względem poprzedniego, projekt reformy Akademii, zaakceptowany przez Komisję. Jest on szczególnie istotny dla moich rozważań, gdyż niemal zupełnie pomijał humanistykę. W przyjętym projekcie znalazło się jednak miejsce dla języka greckiego, który miał być nauczany w ramach Kolegium Prawniczego⁹⁶. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że w 1780 r. greka nie została należycie doceniona. Brakowało szczegółowych wytycznych dotyczących nauki tego języka i początkowo język grecki był wykładany przez Krzysztofa Idatte, teologa z wykształcenia, jako przedmiot pomocniczy przy omawianiu Pisma Świętego i dopiero w 1783 r. Krzysztof Idatte otrzymał patent na profesora języka greckiego⁹⁷. Wkrótce jednak okazało się, że Idatte miał więcej zapału do filologii niż teologii, co pozwoliło mu zapisać się na kartach historii Akademii Krakowskiej jako wskrzesiciel hellenistyki w Krakowie.

Ustalenia z 1780 r. nie były jednak ostateczne, gdyż najważniejszym dokumentem na którym opierała się działalność Szkoły Głównej Koronnej były wydane w 1783 r. *Ustawy Komisji Edukacji Narodowej dla stanu akademickiego i na szkoły w krajach Rzeczypospolitej przepisane*. Ustaliły one ramy organizacyjne dla Szkoły Głównej Koronnej na następne kilkanaście lat. Przeznaczono w nich

⁹³ Ibidem, s. 50-52.

⁹⁴ Ibidem, s. 66-67.

⁹⁵ Ibidem, s. 68.

⁹⁶ Ibidem, s. 124-125.

⁹⁷ L. Kamykowski, *Katedra literatury w Krakowie za czasów Komisji Edukacji Narodowej*, „Pamiętnik Literacki” R. 33, 1936, s. 224.

nieco więcej miejsca dla przedmiotów humanistycznych, które razem z prawem i teologią zostały zgrupowane w Kolegium Moralne⁹⁸. W samym zaś Kolegium miała funkcjonować Szkoła Literatury w ramach której miały odbywać się zajęcia między innymi z języka greckiego⁹⁹. Organizacji Szkoły Literatury oraz aktywności jej profesorów poświęcam drugi rozdział mojej pracy. Podobnie czynię w przypadku dyskusji nad nauczaniem literatury i wymowy, która w latach 80 XVIII w. rozgorzała w łonie Komisji Edukacji Narodowej oraz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że musiało minąć parę lat zanim Szkoła Literatury była wyraźnie odnotowywana w źródłach jako odrębna część Kolegium Moralnego.

Zaprezentowany tu pokrótce przegląd koncepcji dotyczących hellenistyki w okresie wizyty i reformy Hugona Kołłątaja zmusza do wysnucia dwóch wniosków. Z jednej strony nie da się ukryć, że upowszechnianie znajomości greki nie było głównym celem reformatora. Ma to związek także z powszechnym w oświeceniu, a zwłaszcza w Rzeczypospolitej, przekonaniem o tym, że edukacja, także ta wyższa, ma spełniać praktyczne role społeczne. W przypadku Szkoły Głównej Koronnej tym zadaniem było kształcenie nauczycieli dla szkół niższego szczebla oraz, w mniejszym stopniu, kształcenie kleryków w ramach Seminarium Akademicko-Diecezjalnego. Ów utilitaryzm w późniejszych latach wdawał się mocno we znaki co ambitniejszym wykładowcom przedmiotów ścisłych, więc tym bardziej hamował on rozwój hellenistyki, która jest dyscypliną niemal wyłącznie badawczą. Objawiał się on także tym, że wykładowcy byli obciążani zadaniami związanymi nie tylko z prowadzeniem zajęć i administracją uczelni, ale byli zobowiązani do wyznaczania co roku ze swojego grona wizytatorów szkół wojewódzkich. Duża liczba zadań siłą rzeczy ograniczała możliwości prowadzenia badań naukowych. Z drugiej jednak strony nie można nie zauważyć, że greka przewija się w projektach i planach reformy Akademii Krakowskiej i jest uważana za niezbędny element wykształcenia zwłaszcza dla teologów i filozofów. Pokazuje to, że choć nie zajmowała ona eksponowanego miejsca w planach reformatorskich to jednak uważano, że pełni ważną rolę wśród dyscyplin wykładanych w uniwersytecie. Pewną rolę odegrało tu z pewnością połączenie w ramach Szkoły Literatury zajęć z greki wraz z wykładem starożytności dającym szeroką wiedzę, która mogła być następnie wykorzystana podczas pracy dydaktycznej w szkołach niższego szczebla.

I.4 Zbiory greckie Biblioteki Jagiellońskiej (od XIV do XVIII w.)

Jednym z kluczowych zagadnień podczas rozważań nad historią hellenistyki w Krakowie w okresie przed reformą kołłątajowską jest zasobność bibliotek uniwersyteckich na czele z biblioteką Kolegium

⁹⁸ M. Chamcówna, *Uniwersytet Jagielloński w dobie...*, s. 155-157.

⁹⁹ *Ibidem*, s. 261.

Więszego. Omówienie tej kwestii pozwala ocenić podstawy na jakich mogli bazować Krzysztof Idatte oraz Jacek Idzi Przybylski podczas swojej pracy naukowo-dydaktycznej. Warto na początku zaznaczyć, że dzieła autorów greckich, zwłaszcza w średniowieczu, funkcjonowały często jako łacińskie przekłady lub florilegia. Popularne w średniowieczu były też wydania dwujęzyczne (łacińsko-greckie), zwłaszcza w przypadku Pisma Świętego. Przykłady takich książek możemy odnaleźć już u zarania działalności krakowskiej wszechnicy w XIV w. W najstarszych rękopisach związanych z działalnością uniwersytetu znalazły się między innymi dzieła Arystotelesa, Hipokratesa, bądź ich fragmenty¹⁰⁰.

Znaczne powiększenie księgozbioru uniwersyteckiego, także o dzieła autorów greckich, nastąpiło w okresie humanizmu. W zespole Piotra z Zambrzeza możemy odnaleźć np. dzieła Platona a w księgozbiornie Jana Sommerfelda z autorów greckich znajdował się Tukidydes. Szczególnie cenna była spuścizna Mikołaja Czepla zawierająca zespół dzieł greckich wydanych według najwyższych ówczesnych standardów¹⁰¹. Biskup krakowski Piotr Tomicki zapisał się w historii Akademii Krakowskiej nie tylko jako jej kanclerz oraz opiekun. Obdarzył on bowiem uniwersytet zbiorem dzieł patrystycznych opracowanych m. in. przez Erazma z Rotterdamu. Wspomniany wyżej wykładowca – Stanisław Grzebski również pozostawił po sobie księgozbiór zawierający dzieła ojców Kościoła oraz, co szczególnie istotne, dzieło wybitnego francuskiego filologa G. Budégo *Commentarii linguae Graecae*. Stanowiło ono niezwykle cenny nabytek, gdyż w nauce języka równie ważne jak lektury są opracowania gramatyczne¹⁰². Księgozbiór uniwersytecki nie powiększał się jednak wyłącznie na skutek darów, ale także w wyniku zakupów wśród których znajdowały się także dzieła autorów greckich¹⁰³. Wykorzystując środki z fundacji Benedykta z Koźmina zakupiono do biblioteki dzieła patrystyczne, *Wędrowki po Helladzie* Pauzaniaza oraz księgi zawierające dzieła związane z naukami przyrodniczymi i ścisłymi takich autorów jak Archimedes i Euklides¹⁰⁴.

W pierwszej połowie wieku XVII krakowski zbiór greckich autorów został wzmocniony o mowy Demostenesa i utwory Pindara zapisem Bazylego Goliniusza. Ponadto spory zespół dzieł greckich zawierający Platona, Plotyna czy Ksenofonta przekazał uczelni Maciej Kwaśniewicz¹⁰⁵. Goliniusz i jego zainteresowania filologiczne odcisnęły na bibliotece dodatkowe piętno, gdyż był on pomocnikiem kuratora biblioteki Kolegium Więszego Stanisława Jakobeja i wspólnie dokonywali

¹⁰⁰ J. Zathej, *Biblioteka Jagiellońska w latach 1364-1492*, w: *Historia Biblioteki Jagiellońskiej*, t. I, red. I. Zarębski, Kraków 1966, s. 10-17.

¹⁰¹ A. Lewicka-Kamińska, *Biblioteka Jagiellońska w latach 1492-1655*, w: *Historia Biblioteki Jagiellońskiej*, t. I, s. 150-153.

¹⁰² *Ibidem*, s. 155-157.

¹⁰³ *Ibidem*, s. 178-179.

¹⁰⁴ *Ibidem*, s. 188-190.

¹⁰⁵ *Ibidem*, s. 166-167.

oni zakupów nowych książek¹⁰⁶. Greckie książki można odnaleźć także w imponującej spuściźnie po jednym z najwybitniejszych profesorów krakowskiej uczelni w XVII w. Mowa o Janie Brożku, który zasłynął szczególnie w badaniach matematycznych¹⁰⁷. Ciekawy zespół zawierający autorów posługujących się różnymi gatunkami literackimi, a także dialektami zapisał Akademii profesor wymowy Jan Cynerski Rachtamowicz w ramach którego możemy odnaleźć dzieła Hezjoda, Ajschinesa, Demostenesa, Herodota, Sofoklesa i Plutacha¹⁰⁸. Pomimo wskazanych wyżej przykładów dzieł pochodzących z różnych okresów w dziejach literatury greckiej oraz reprezentujących rozmaite gatunki literackie to wśród XVII-wiecznych zakupów dzieł greckich dominuje literatura patrystyczna (Grzegorz z Nazjanzu, Justyn, Dionizy Areopagita)¹⁰⁹.

Potop szwedzki oraz okupacja Krakowa w latach 1655-1657 paradoksalnie łagodnie obeszły się ze zbiorami bibliotek Akademii Krakowskiej. Nie oznacza to rzecz jasna, że księgozbiór uniwersytecki nie poniósł żadnych strat. Książki były rabowane przez Szwedów a nieraz służyły jako „podarki” dla szwedzkich oficerów mające wyjednać przychylność dla uczelni. Należy jednak stwierdzić, że w porównaniu ze stratami jakie poniosły inne polskie księgozbiory oraz cała Rzeczpospolita w wyniku II wojny północnej to biblioteki uniwersyteckie szczęśliwie pozostały niemal nienaruszone¹¹⁰. W II połowie XVII w. upadek znaczenia Krakowa na skutek zniszczeń wojennych miał olbrzymi wpływ na bibliotekę uniwersytecką, która nie miała już takich jak wcześniej możliwości pozyskiwania nowych książek, choćby ze względu na znaczący kryzys krakowskiego rynku wydawniczego. Ustał także dopływ książek od opiekunów i przyjaciół Akademii Krakowskiej, którzy woleli gromadzić prywatne księgozbiory nie przekazując większej ilości dzieł na potrzeby uczelni¹¹¹. Nie oznacza to, że napływ książek w zupełności zamarł, gdyż wciąż żywą i praktykowaną tradycją było zapisywanie księgozbiorów prywatnych przez profesorów w testamentach. Jednak coraz popularniejszą praktyką było dzielenie posiadanych książek pomiędzy kilka instytucji. Szczególnie chętnie obdarowywano biblioteki kościelne na czym tracił księgozbiór uniwersytecki. Pewna ilość dzieł greckich (Tukidydes, Pindar, Plutarch, Epiktet) przypadła bibliotece ze zbioru Mateusza Kraśnickiego¹¹². Greckich autorów (Ksenofont, Demostenes, Tukidydes, Lukian, Kasjusz Longinus) możemy również odnaleźć w księgozbiorze przekazanym przez Andrzeja Kucharskiego. Zespół typowo filologiczny,

¹⁰⁶ Ibidem, s. 218-219.

¹⁰⁷ Ibidem, s. 173-175.

¹⁰⁸ Ibidem, s. 176-177.

¹⁰⁹ Ibidem, s. 192-193.

¹¹⁰ L. Hajdukiewicz, *Biblioteka Jagiellońska w latach 1655-1775*, w: *Historia Biblioteki Jagiellońskiej*, t. I, s. 284-291.

¹¹¹ Ibidem, s. 312-313.

¹¹² Ibidem, s. 346-347.

ze szczególnym uwzględnieniem traktatów gramatycznych przekazał uniwersytetowi latynista i autor podręcznika do nauki łaciny – Łukasz Piotrowski¹¹³.

Początek wieku XVIII przyniósł III wojnę północną oraz dotkliwe epidemie nękające Kraków. Mimo, że podobnie jak w okresie 1655-1657 sam księgozbiór uniwersytecki nie poniósł znaczących strat to konieczność zapłaty kontrybucji nakładanych na miasto i uniwersytet przez wszystkie strony konfliktu zrujnowały zupełnie skarb uczelni¹¹⁴. Spowodowało to największy upadek krakowskiej uczelni w jej dotychczasowej historii a wraz z uczelnią także jej zasobnej biblioteki, która zaczęła się z niego podnosić dopiero za panowania Augusta III i Stanisława Augusta. Pomimo reformy Akademii Krakowskiej podjętej przez Hugona Kołłątaja i dużej wagi jaką reformator oraz Komisja Edukacji Narodowej przywiązywała do biblioteki, jej stan nadal pozostawiał wiele do życzenia. Głównym problemem był brak funduszy, który nie pozwalał na przeprowadzenie niezbędnych remontów nie wspominając o zakupie książek. Biblioteka uniwersytecka musiała zatem polegać wyłącznie na darach oraz spuściznach po zmarłych profesorach¹¹⁵. Prefekci biblioteki w tym okresie (funkcję tę od 1784 r. pełnił Jacek Idzi Przybylski) skupiali się przede wszystkim na porządkowaniu księgozbiorów, tworzeniu katalogów oraz wyszukiwaniu dubletów, których sprzedaż mogła poprawić fatalną sytuację finansową biblioteki.

Warto jeszcze przyjrzeć się nad prywatnymi księgozbiorami Krzysztofa Idatte oraz Jacka Idziego Przybylskiego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że choć biblioteka uniwersytecka odgrywała kluczową rolę to duże znaczenie miały też dzieła pozostające w prywatnym zasobie krakowskich hellenistów. Nie mamy, niestety, szczegółowych informacji dotyczących księgozbioru prywatnego Krzysztofa Idatte. Najprawdopodobniej był on jednak dosyć bogaty oraz ważny ze względu na znajdującą się w nim literaturę francuską¹¹⁶. Posiadamy natomiast zdecydowanie więcej informacji o prywatnych zbiorach Jacka Idziego Przybylskiego, które po jego śmierci zasiliły Bibliotekę Jagiellońską. W jego księgozbiorze możemy odnaleźć ponad 140 wydań autorów greckich. Przybylski zgromadził wiele różnych edycji i przekładów Arystotelesa, Hezjoda i przede wszystkim Homera. Dzieła posiadane przez Przybylskiego reprezentują bardzo szeroki wachlarz gatunków od poezji poprzez wyprawę, historiografię aż do dramatu reprezentowanego przez trójkę wielkich tragików ateńskich (Aj-schylosa, Sofoklesa, Eurypidesa) oraz komediopisarza – Arystofanesa. W księgozbiorze krakowskiego profesora odnajdujemy także niezwykle cenne traktaty gramatyczne, podręczniki oraz

¹¹³ Ibidem, s. 352-353.

¹¹⁴ Ibidem, s. 366-368.

¹¹⁵ M. Galos, Ż. Kubic, *Biblioteka Jagiellońska w latach 1775-1835*, w: *Historia Biblioteki Jagiellońskiej*, t. II, red. P. Lechowski, Kraków 2017, s. 68-71.

¹¹⁶ K. Bednarska-Ruczajowa, *Od Homera do Jana Jakuba Rousseau...*, s. 141.

słowniki. Przybylski posiadał ponad 20 dzieł tego typu¹¹⁷. Warto także odnotować, że Przybylski posiadał także sporą liczbę opracowań dotyczących antyku, co również było istotne, zważywszy, że wykładał on w Szkole Głównej Koronnej właśnie starożytność. Księgozbiory prywatne krakowskich hellenistów mogły być zatem niezwykle cennym uzupełnieniem zbiorów biblioteki uniwersyteckiej oraz ułatwiać im prowadzenie pracy naukowo-dydaktycznej.

W istocie księgozbiory uniwersyteckie, a przede wszystkim biblioteka Kolegium Większego zgromadziły od XVI do XVIII w. pokaźną liczbę nie tylko dzieł autorów greckich, lecz także pomocy dydaktycznych i traktatów gramatycznych. Pewne wyobrażenie o stanie księgozbioru daje informacja głosząca, że w pierwszej połowie XVII w. katedra hellenistyki posiadała 87 książek greckich¹¹⁸. Zestaw autorów także prezentuje rozmaite gatunki, tematy oraz okresy w dziejach starożytnej literatury greckiej. Choć w okresie oświecenia dzieła greckie wydawane w renesansie i borku stawały się powoli przestarzałe ze względu na rozwój filologii klasycznej i metod wydawniczych, zatem księgozbiór uniwersytecki z pewnością wymagał zasilenia nowymi edycjami i podręcznikami. Posiadany zasób książek greckich z pewnością jednak dawał dobrą podstawę do odrodzenia filologii już w ramach Szkoły Głównej Koronnej.

¹¹⁷ Na podstawie: M. Mirek, *Księgozbiór prywatny Jacka Idziego Przybylskiego...*, s. 43-222.

¹¹⁸ A. Lewicka-Kamińska, *Biblioteka Jagiellońska w latach 1492-1655*, s. 228.

Rozdział II - Działalność Szkoły Literatury w latach 1783-1795

W rozdziale tym postaram się omówić funkcjonowanie Szkoły Literatury ze szczególnym uwzględnieniem katedry języka greckiego. Działała ona w ramach zreformowanej Szkoły Głównej Koronnej. Zamierzam także zastanowić się nad zadaniami jakie miała ona spełniać w myśl zaleceń Komisji Edukacji Narodowej. Ze względu na fakt niewielkiego rozbudowania struktur i, co za tym idzie, niewielką liczbę źródeł wytworzonych przez katedrę języka greckiego, czy Szkołę Literatury będę opierać się w dużej mierze na materiałach pozostawionych przez Kolegium Moralne oraz Radę Szkoły Głównej. W ramach tych zgromadzeń aktywnie działali profesorowie języka greckiego. Zapisali się oni nie tylko samą obecnością, ale często pełnili też rozmaite funkcje w imieniu całej Szkoły Głównej.

Rozdział ten stanowi także okazję do zastanowienia się nad postaciami dwóch profesorów nauczających greki w tym czasie: Krzysztofa Idatte i Jacka Idziego Przybylskiego. Ze względu na fakt, iż na tych dwóch postaciach opierała się krakowska hellenistyka w okresie reformy Akademii Krakowskiej, należy poświęcić uwagę tym zasłużonym postaciom. W rozdziale tym poświęcę także wiele miejsca Marcinowi Fiałkowskiemu wykładowcy w Szkole Literatury wymowę oraz literaturę łacińską. Problematiczną postacią był w pewnym sensie Józef Bogucicki, gdyż prowadził wykłady z historii Kościoła. Wydaje się zatem, że powinien być przypisany do Szkoły Teologicznej, czyli poza zakresem tematycznym mojej pracy. Jednak wiele źródeł sytuuje go wśród wykładowców Szkoły Literatury, zatem nie sposób pominąć Bogucickiego oraz jego zajęć. Mimo tego punkt ciężkości tej części pracy jest zdecydowanie położony na działalności Krzysztofa Idatte i Jacka Przybylskiego, którym poświęcam osobne rozdziały, a w pozostałych analizuję przede wszystkim ich działalność. W ostatnim podrozdziale postaram się ponadto skupić na studentach uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach Szkoły Literatury, analizując to na jakie zajęcia uczęszczali i jak wyglądała frekwencja na poszczególnych wykładach w każdym roku.

Świadomie nie podejmuję w rozważań na temat treści wykładów języka greckiego oraz sposobów jego nauczania. Podobnie nie zajmuję się charakterystyką dorobku naukowego oraz edytorskiego Krzysztofa Idatte i Jacka Idziego Przybylskiego. Pomijam także ocenę ich działalności na tych polach. Jest to podyktowane tym, że wszystkie te problemy zamierzam możliwie dokładnie rozważyć w trzecim rozdziale mojej pracy. Niniejszy rozdział stanowi więc próbę zarysowania czasów oraz warunków w jakich przyszło pracować Krzysztofowi Idatte i Jackowi Idziemu Przybylskiemu.

II.1. Ramy organizacyjne Szkoły Literatury w latach 1783-1785.

Jak napisałem w poprzednim rozdziale, w myśl *Ustaw Komisji Edukacji Narodowej* zostało utworzone w 1783 r. Kolegium Moralne, które wraz z Kolegium Fizycznym tworzyło Szkołę Główną Koronną. Kolegium Moralne dzieliło się na trzy szkoły: Szkołę Literatury, Prawniczą oraz Teologiczną. W roku akademickim 1792/1793, czyli u schyłku omawianego okresu, kadra Kolegium Moralnego liczyła 14 wykładowców, z czego trzech byli emerytami, zaś pozostali przypadali na poszczególne szkoły. Układ ten prezentuje się następująco: Szkoła Literatury – trzech wykładowców, Szkoła Prawnicza – pięciu wykładowców, Szkoła Teologiczna – trzech wykładowców. W następnym roku akademickim (1793/1794) jedyne zmiany jakie nastąpiły były spowodowane śmiercią dwóch profesorów: Krzysztofa Idatte, będącego wówczas w gronie emerytów oraz Józefa Muszyńskiego, który w tym czasie był wykładowcą w Szkole Teologicznej¹¹⁹. W kolejnym roku akademickim (1794/1795) nie nastąpiły żadne zmiany kadrowe w ramach Kolegium Moralnego¹²⁰. Zestawienia te ukazują po pierwsze, że jedno z założeń reformy przeprowadzanej od lat 70 XVIII w. przez Hugona Kołłątaja, a mianowicie próba osłabienia znaczenia studiów teologicznych w Akademii Krakowskiej zostało osiągnięte¹²¹. Po drugie jednak wykazy te pokazują jasno, że Szkoła Literatury nie odgrywała tak wiodącej roli w Kolegium Moralnym jak Szkoła Prawnicza. Nie mogła też cieszyć się taką renomą jak Szkoła Teologiczna.

Warto w tym miejscu omówić rozkład zajęć jaki panował w Szkole Literatury. Opieram się w tym przypadku na katalogu słuchaczy wykładów teologii i prawa – od 1783 r. wszystkich zajęć prowadzonych w ramach Kolegium Moralnego. Katalog ten, poza wykazem studentów, zawiera też informacje o wykładowcach i terminach zajęć¹²². Godziny wykładów przeprowadzanych w Szkole Literatury były dosyć stałe i w latach 1783-1795 zachodziły w nich stosunkowo niewielkie zmiany. W roku akademickim 1783/1784 Krzysztof Idatte prowadził zajęcia poświęcone tłumaczeniu trudniejszych miejsc Pisma Świętego (*Dissertationes in Sacram Scripturam*), raz w tygodniu we wtorek o godzinie 9.00, zaś Józef Muszyński, wykladał wymowę, we wtorki, piątki i soboty o 10.00. Józef Bogucicki, który w późniejszym okresie często był zaliczany do Szkoły Literatury, wykladał historię Kościoła w poniedziałki, środy i piątki o 8.00. W kolejnym roku akademickim (1784/1785) sytuacja nie uległa zmianie.

Wspomniany katalog wyodrębnia Szkołę Literatury dopiero od roku akademickiego 1785/1786. W jej ramach Krzysztof Idatte prowadził wykłady języka greckiego w poniedziałki, środy

¹¹⁹ Arch. UJ, rkps 393, s. 52-55. Liczby te podaje jako przykład mający zobrazować skład Kolegium Moralnego.

¹²⁰ Ibidem, s. 56.

¹²¹ Vide: M. Chamcówna, *Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła Główna Koronna w okresie wizyty i rektoratu Hugona Kołłątaja 1777-1786*, s. 222-223.

¹²² Arch. UJ, rkps 317, s. 19-125.

i piątki o godzinie 4.00 po południu, zaś terminy zajęć z wymowy Józefa Muszyńskiego nie uległy zmianie. W takich samych godzinach jak wcześniej, historię Kościoła wykładał Józef Bogucicki zaliczony tym razem w poczet profesorów Szkoły Teologicznej. W roku akademickim 1786/1787 nie zaszły żadne zmiany w godzinach zajęć, a w kolejnym (1787/1788) pojawiają się wykłady starożytności prowadzone przez Jacka Idziego Przybylskiego w maju i czerwcu o godzinie 10.00 w poniedziałki i piątki. Pewną zmianą było również to, że od tego roku akademickiego Józef Bogucicki na stałe został przypisany do Szkoły Literatury. Niewielkie zmiany w terminach zajęć zaszły w roku akademickim 1788/1789. Jacek Idzi Przybylski miał wykładać starożytność trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki), zaś Marcin Fiałkowski prowadził zajęcia z wymowy we wtorki, czwartki i soboty o 9 rano. Nieco większe zmiany zaszły w roku akademickim 1790/1791. Przybylski wykładał wtedy starożytność we wtorki i czwartki o godzinie 2.00 po południu, zaś Marcin Fiałkowski miał swoje zajęcia w poniedziałki, środy i piątki o tej samej godzinie co Przybylski. Zmianie uległy też dni wykładów z historii Kościoła, gdyż miały się one odbywać we wtorki, czwartki i soboty niezmiennie o 8.00. Były to jednocześnie ostatnie zmiany jakie zaszły w terminach zajęć, gdyż w późniejszych latach pomimo przejścia stanowiska profesora języka greckiego przez Przybylskiego zmiany nie uległy godziny wykładów ustalone jeszcze w 1785 r. Równocześnie z wykładaniem greki Przybylski kontynuował swoje wykłady starożytności.

Nie należy utożsamiać merytorycznego zakresu wykładów prowadzonych w ramach Szkoły Literatury z zajęciami typowo filologicznymi, choć w myśl *Ustaw Komisji Edukacji Narodowej* Szkołę Literatury miały tworzyć trzy katedry: literatury, języka greckiego oraz starożytności¹²³. We wspomnianym wykazie wykładowców w skład Szkoły Literatury zaliczono Jacka Idziego Przybylskiego wykładającego literaturę grecką i starożytność, Józefa Bogucickiego zajmującego się historią Kościoła oraz Marcina Fiałkowskiego prowadzącego zajęcia z literatury polskiej i łacińskiej. Wykład starożytności zawierał w sobie niemal wszystkie możliwe tematy związane ze antyczną Grecją oraz Rzymem, od mitologii, przez literaturę, historię, aż do kultury materialnej. Niekiedy w źródłach bywa on wręcz nazywany „archeologią”. Można stwierdzić, że Szkoła Literatury zajmowała się tematyką w dzisiejszych czasach przypisywaną do filologii oraz historii, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin wchodzących dzisiaj w skład nauk pomocniczych historii. W 1785 r. Szkoła Główna Koronna zaproponowała Komisji Edukacji Narodowej utworzenie katedry historii powszechnej, która prawdopodobnie weszłaby w skład Szkoły Literatury¹²⁴. Podane nazwiska pokazują stan personalny pochodzący ze schyłku omawianego okresu. Prześledźmy więc zmiany jakie zaszły w kadrze Szkoły Literatury w latach 1783-1795. Początkowo zajęcia w ramach Szkoły Literatury prowadzili Krzysztof

¹²³ M. Chamcówna, *Uniwersytet Jagielloński w dobie...*, s. 261.

¹²⁴ *Ibidem*, s. 267-268.

Idatte oraz Józef Muszyński wykładający retorykę łacińską. Wykłady Muszyńskiego były oparte na analizie dzieła *De Oratore* Marka Tulliusza Cyncerona. Było to rozwiązanie tymczasowe i Kołłątaj uważał, że Muszyński nie był odpowiednim kandydatem na to stanowisko. Rektor i reformator Akademii Krakowskiej widział bowiem na tym stanowisku Józefa Bogucickiego, wykładowcę historii Kościoła. Bogucicki jednak żądał w zamian poparcia w staraniach o kanonikę katedralną (krakowską, bądź plocką). Michał Jerzy Poniatowski pełniący wówczas funkcję prezesa KEN odmówił poparcia żądań Bogucickiego ze względu na jego pochodzenie i poglądy¹²⁵. Prezes Komisji Edukacji Narodowej tym samym storpedował plany rektora. Od roku akademickiego 1785/1786 wykłady literatury zaczął prowadzić nauczyciel Szkół Nowodworskich Marcin Fiałkowski¹²⁶. Był on gruntownie odczytany w literaturze francuskiej i znacznie rozszerzył zakres zajęć z wymowy oraz języka łacińskiego, co jednak nie dało w pełni zadowalających wyników i znajomość łaciny wśród studentów nadal pozostawiała wiele do życzenia¹²⁷. W międzyczasie do grona wykładowców Szkoły Literatury dołączył Jacek Idzi Przybylski. Więcej o jego działalności będzie mowa niżej. W 1791 r. nastąpiła ostatnia zmiana personalna w składzie Szkoły Literatury w związku z rezygnacją Krzysztofa Idatte z wykładów języka greckiego i zastąpienia go przez Jacka Idziego Przybylskiego, który równolegle z nauczaniem greki kontynuował wykład starożytności.

Szkoła Literatury, pomimo że nigdy nie miała spełniać pierwszorzędnej roli w reformowanej Akademii Krakowskiej, to jednak zadania przed nią postawione były istotne. Najważniejszym z nich było kształcenie kompetentnych nauczycieli dla szkół niższego stopnia. Było to o tyle ważne, że szlachta często była niechętna zmianom wprowadzanym przez Komisję Edukacji Narodowej i niejednokrotnie powracano do starszych dobrze znanych metod nauki łaciny. Uważano, że w szkołach Komisji Edukacji Narodowej młodzi szlachcice nie są w stanie nauczyć się dobrze mówić po łacinie. Miało to związek nie tyle z obniżeniem poziomu nauczania tego języka, co z faktem, iż oświecenie przyniosło zmianę podejścia do dydaktyki. Większy nacisk stawiano na znajomość gramatyki łacińskiej niż umiejętność swobodnego posługiwania się łaciną w mowie. Dlatego tak ważne było wykształcenie możliwie dużej ilości nauczycieli znających dobrze łacinę i obeznanych z nowymi prądami w dydaktyce tego języka. Mieli oni także uczestniczyć w zajęciach z języków francuskiego i niemieckiego a także być dobrze obeznanymi w literaturze zarówno starożytnej jak i nowożytnej. Ponadto stworzenie katedry języka greckiego miało umożliwić możliwie jak najpełniejsze

¹²⁵ M. Chamcówna, *Dyskusja nad katedrą literatury w Szkole Głównej Koronnej*, „Pamiętnik Literacki” R. 41, 1950, s. 993-995. Józef Bogucicki był synem konwertyty z judaizmu oraz słynął z postępowych poglądów, które wywołały m.in. skandal podczas wizyty króla Stanisława Augusta w Krakowie.

¹²⁶ Eadem, *Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła Główna Koronna w latach 1786-1795*, Wrocław-Kraków 1959, s. 127.

¹²⁷ Eadem, *Dyskusja nad katedrą literatury...*, s. 999-1000.

wykształcenie studentów pod kątem kultury klasycznej¹²⁸. Pokazuje to, że kandydaci stanu akademickiego, przynajmniej w założeniu, mieli otrzymać wszechstronne i gruntowne wykształcenie pozwalające spełniać funkcje nauczycieli kilku przedmiotów. Opinię, że język grecki jest niezbędnym elementem wykształcenia przyszłych nauczycieli mimochodem wyraził Ignacy Potocki pisząc do Szkoły Głównej Koronnej w sprawie nauczyciela języka francuskiego: *Język francuski po językach greckim i łacińskim może być bez kontradycji na największej pomocy do dobrego gustu dla osób w stan nauczycielski przyjąć mających*¹²⁹. Zresztą Ignacy Potocki był ważną postacią dla dziejów Szkoły Literatury w Szkole Głównej Koronnej. W 1785 r. kwestią organizacji studiów nad literaturą zajęła się Komisja Edukacji Narodowej i to właśnie Potocki jako prezes Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych zajął się tą sprawą. Zdaniem Potockiego Szkoła Literatury miała spełniać kilka funkcji. Przede wszystkim, jak już napisałem, miała ona kształcić przyszłych nauczycieli i zapoznawać studentów z literaturą klasyczną. Potocki uważał też, że Szkoła Literatury kształcąc studentów w dobrym guście literackim miała przyczynić się do rozwoju literatury polskiej, pomimo braku zajęć dedykowanych rodzimej twórczości literackiej¹³⁰.

Wcześniej od Potockiego sprawę literatury w ramach Szkoły Głównej Koronnej rozważał Hugo Kołłątaj. Podobnie do Potockiego przywiązywał on dużą wagę do nauki języków nowożytnych, w tym języka polskiego, co było szczególnie istotne ze względu na postępującą polonizację szkolnictwa wszystkich szczebli¹³¹. Mimo ekspansji języka polskiego w szkołach wojewódzkich, w Komisji Edukacji Narodowej pokutował pogląd, że nie należy wprowadzać osobnych wykładów poświęconych mowie ojczystej dla przyszłych nauczycieli, którym do wykładania języka polskiego w szkołach wojewódzkich wystarczy wyniesiona z domu znajomość polszczyzny połączona ze studiami nad literaturą antyczną. Pogląd przeciwny zdobywał stopniowo popularność, jednak dosyć powoli. Poza Kołłątajem wielkim orędownikiem szerszego uwzględnienia języka polskiego w kształceniu przyszłych nauczycieli był Onufry Kopczyński, a poglądy swoje wyraził w 1787 r., gdy Komisja Edukacji Narodowej ponownie zajęła się wykładem literatury w Szkole Głównej Koronnej¹³². Zdaniem Kołłątaja, wykład literatury miał wyrabiać w słuchaczach nie tylko właściwe poglądy estetyczne, ale także etyczne poprzez przykłady z literatury klasycznej¹³³.

Chcąc podsumować dyskusję nad nauczaniem literatury w Szkole Głównej Koronnej należy stwierdzić, że sytuacja była niezwykle specyficzna. Z jednej strony występowały palące potrzeby,

¹²⁸ Eadem, *Uniwersytet Jagielloński w dobie...*, s. 263-265.

¹²⁹ Arch. UJ, Akta papierowe, fasc. 485/2, list I. Potockiego do Szkoły Głównej Koronnej z dnia 2 X 1790 r., nr 13687.

¹³⁰ L. Kamykowski, *Katedra literatury w Krakowie...*, s. 226-228.

¹³¹ M. Chamcówna, *Dyskusja nad katedrą literatury...*, s. 988-989.

¹³² Ibidem, s. 1001-1003.

¹³³ Ibidem, s. 991.

zwłaszcza w dziedzinie kształcenia kadr dla reformowanego szkolnictwa w całym kraju. Z drugiej jednak strony można odnieść wrażenie, że w działaniach Komisji Edukacji Narodowej dążącej do unowocześnienia i lepszego dostosowania do potrzeb społecznych wykładów literatury brakowało konsekwencji. Było to podyktowane z pewnością brakiem dostatecznych środków, ale nie mniej ważnym czynnikiem była obawa przed powrotem do dawnych sposobów wykładania poetyki i retoryki. Wydaje się też, że mimo deklaracji, brakowało w Komisji Edukacji Narodowej zrozumienia dla potrzeby rozwoju humanistyki kojarzonej z minionymi czasami, do których sentyment wciąż czuła spora część społeczeństwa i nauczycieli. Zarazem za najbardziej nowoczesne i pożyteczne uchodziły nauki przyrodnicze. Brakowało także odpowiednich wykładowców, przez co Komisja często uciekała się do rozwiązań tymczasowych.

II.2. Krzysztof Idatte (1744-1792).

Pragnę teraz omówić kariery krakowskich hellenistów pracujących w okresie kołłątajowskiej reformy Akademii Krakowskiej. Zacznę od starszego i, pomimo niewątpliwych zasług oraz ważnej roli jaką odgrywał w ramach Szkoły Głównej Koronnej, nieco obecnie zapomnianego badacza, którym był Krzysztof Idatte. Był on jednym ze stosunkowo nielicznych obcokrajowców nauczających w Szkole Głównej Koronnej. Pochodził z Nancy w Lotaryngii¹³⁴. Niewiele wiadomo o wczesnych latach życia późniejszego profesora języka greckiego oraz o okolicznościach w jakich znalazł się w Polsce. W utworze żałobnym napisanym po jego śmierci, Jacek Idzi Przybylski zawarł informację, że Idatte ukończył „gimnazjum” w Nancy lub też pracował w nim jako nauczyciel („Nancei Gymnasium prius decorans”)¹³⁵. Po przyjeździe do Rzeczypospolitej miał być wychowawcą bratanków króla Stanisława Augusta (Józefa, bądź Stanisława) i najprawdopodobniej w tym czasie nawiązał bliskie relacje z Michałem Jerzym Poniatowskim, którego w następnych latach był protegowanym. Przypuszcza się, że właśnie na życzenie ówczesnego biskupa płockiego został wykładowcą bibliistyki w reformowanej przez Kołłątaja Akademii Krakowskiej¹³⁶.

Działalność w ramach Akademii Krakowskiej Idatte rozpoczął od roku akademickiego 1780/1781 jako wykładowca bibliistyki. Doktorat z teologii uzyskał 16 X 1780 r¹³⁷. W 1783 r. Idatte

¹³⁴ Warto zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do Szkoły Głównej Litewskiej (Akademii Wileńskiej), Kołłątaj dążył do tego, aby wykładowcami zreformowanej uczelni byli Polacy pochodzący z ziemi krakowskiej i wychowankowie uniwersytetu. Vide: A. Jobert, *Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773-1795). Jej dzieło wychowania obywatelskiego*, tłum. M. Chamcówna, Wrocław 1979, s. 87-88.

¹³⁵ J. Przybylski, *Naeniola ad feralem urnam viri perillustris ac reverendissimi M. Christophori Idatte...*, Kraków 1792, s. 3.

¹³⁶ M. Chamcówna, *Idatte Krzysztof (1744-1792)*, s. 137-138.

¹³⁷ Wprawdzie w spisie doktorów i profesorów Kolegium Teologicznego, który znajduje się zaraz po protokole z sesji I odbytej 7 X 1780, zob. Arch. UJ, rkps 393, s. 4. Idatte figuruje w nim jako kanonik płocki oraz doktor teologii i

został kanonikiem krakowskim oraz uzyskał od Komisji Edukacji Narodowej patent na profesora języka greckiego. Zrezygnował on tym samym z katedry biblistyki prowadząc jednak zajęcia poświęcone wyjaśnianiu trudniejszych miejsc w Piśmie Świętym. Idatte pełnił także wiele ważnych funkcji w ramach Szkoły Głównej Koronnej takich jak podkanclerstwo (od 1785 r.). Został także wybrany na członka Departamentu Rejencji Kandydatów powołanego do życia w 1787 r. Zasłużył się także jako edytor dzieł greckich na użytek studentów Szkoły Głównej, a przede wszystkim jego staraniem zostały do Krakowa sprowadzone czcionki z alfabetem greckim¹³⁸. Szerzej o uniwersyteckiej i edytorskiej działalności Krzysztofa Idatte będzie mowa w trzecim rozdziale tej pracy.

W 1791 r. Idatte zrezygnował z katedry języka greckiego tłumacząc się chorobą oczu, jednak do końca życia angażował się w działalność Szkoły Głównej Koronnej do śmierci będąc jej podkanclerzem i uczestnicząc w posiedzeniach Kolegium Moralnego oraz Rady Szkoły Głównej¹³⁹. Zaskarbił sobie przyjaźń kolegów oraz powszechny szacunek, czego dowodem są wyrazy żalu z powodu jego śmierci, takie jak łaciński utwór żałobny napisany przez Jacka Idziego Przybylskiego oraz list przesłany do Szkoły Głównej Koronnej przez Jana Sebastiana Dembowskiego, byłego komisarza cywilno-wojskowego województwa krakowskiego, fizjokraty i gorącego przeciwnika konfederacji targowickiej¹⁴⁰. W upamiętnienie Krzysztofa Idatte mocno włączył się także Marcin Fiałkowski, wykładowca wymowy. Wydaje się ponadto, że te świadectwa były czymś więcej niż zwyczajowymi wyrazami oficjalnej żałoby po śmierci jednego z profesorów.

Warto w tym miejscu poświęcić odrobinę uwagi wspomnianej elegii żałobnej napisanej przez Przybylskiego w 1792 r. Jest to dzieło, które powstało, aby uczcić Krzysztofa Idatte, stąd też jego charakter panegiryczny jest oczywisty. Jednak ze względu na to, że Przybylski był wieloletnim kolegą i przyjacielem Krzysztofa Idatte, a także z uwagi na fakt, iż zajmowali się oni naukowo podobnymi tematami oraz adresatami utworu było przede wszystkim wąskie grono profesorów Szkoły Głównej Koronnej wydaje się, że dzieło to może być stosunkowo wiarygodnym źródłem i przekazywać rzeczywistą opinię na temat krakowskiego kanonika i profesora. Z tych powodów uważam, że *Naeniola ad feralem urnam...* zasługuje na uwagę badaczy.

Można uznać, że Przybylski opiera pochwałę Krzysztofa Idatte na czterech pojęciach: *innocentia*, *eruditio*, *elegantia* oraz *eloquentia*. Pierwsze z tych pojęć oznacza przede wszystkim „niewinność”, ale także „prawość” i „bezinteresowność”¹⁴¹ Przybylski określa swojego kolegę mianem

profesor biblistyki (profesor Sacrae Scripturae), jednak wydaje się, że wpis ten mógł zostać dodany już po uzyskaniu doktoratu.

¹³⁸ M. Chamcówna, *Idatte Krzysztof*, s. 138.

¹³⁹ Ibidem.

¹⁴⁰ Arch. UJ, rkps 6, J. S. Dembowski do Szkoły Głównej Koronnej, s. 217. Odpowiedź Szkoły Głównej Koronnej, Ibidem, s. 218. Vide: A. Grodek, *Dembowski Jan Sebastian h. Jelita (1762-1835)*, w: PSB t. 5, Kraków 1939 s. 91-92.

¹⁴¹ *Innocentia*, hasło w: *Słownik łacińsko-polski*, t. 3, red. M. Plezia, Warszawa 1969, s. 177.

mellitissimus innocentiorum, czyli „najmilszym z prawych”, a w innym miejscu pisze, że był *pacare hominum furoris ausus*, czyli „zdolny do uspokajania gniewu ludzi”. Przybylski odnosi także do niego horacjańskie określenie *integer vitae* oznaczające „człowieka uczciwego”¹⁴². Ma to zapewne sugerować, że Idatte był w stanie zjednać sobie szacunek uczciwością, co zapewniało mu nie tylko przyjaźń kolegów, ale także możliwość łagodzenia sporów, a to było w tym okresie cechą szczególnie cenną. Kolejne pojęcia, czyli *eruditio* („wykształcenie”)¹⁴³, *elegantia* („wytworność”, „dobry gust”)¹⁴⁴ oraz *eloquentia* („wymowa”)¹⁴⁵ odnoszą się już przede wszystkim do warsztatu literackiego. Przybylski w tym aspekcie określa go mianem *prudētissimus eloquentiorum*, czyli „najbieglejszy z wymownych” a także *primipilus elocutionis*¹⁴⁶. Podobne funkcję pełni określenie stylu *lingua elegans* („wytworny język”), z którego również korzystał Przybylski. Wszystko co napisałem wskazuje, że Krzysztof Idatte był człowiekiem szanowanym za spokojny charakter oraz talent literacki. Cieszył się on także autorytetem wśród młodszych kolegów.

Dowodem szacunku jakim cieszył się krakowski profesor rodem z Lotaryngii był ponadto fakt, że gdy w 1790 r. Szkoła Główna Koronna miała wybrać nowego rektora to Kolegium Fizyczne rozważyło przez pewien czas poparcie właśnie Krzysztofa Idatte. Ostatecznie jednak profesorowie Kolegium Fizycznego przychyliili się do zdania kolegów z Kolegium Moralnego i poparli wybór Józefa Szabla¹⁴⁷. Idatte zmarł w październiku 1792 r. a z pozostałego po nim księgozbioru uniwersytet zakupił 43 tomy *Mémoires de l'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres*¹⁴⁸.

II.3. Jacek Idzi Przybylski (1756-1819).

Postać młodszego kolegi Krzysztofa Idatte zdecydowanie wykraczała poza pracę w ramach Szkoły Głównej Koronnej. Edytor, tłumacz (zarówno literatury starożytnej jak i nowożytnej), panegirysta, bibliotekarz oraz badacz, to tylko niektóre z pól działalności Jacka Idziego Przybylskiego. Jego dokonania, choć objętościowo imponujące, już za życia Przybylskiego budziły kontrowersje i spotykały się z surową krytyką. Nie inaczej było po jego śmierci i dopiero w ostatnich latach badacze nieco przychylniej patrzą na dorobek krakowskiego profesora.

¹⁴² Vide: Q. Horatius Flaccus, *Carmina* 1.22.

¹⁴³ *Eruditio*, hasło w: *Słownik łacińsko-polski*, t. 2, red. M. Plezia, Warszawa 1962, s. 360.

¹⁴⁴ *Elegantia*, hasło w: ibidem, s. 303.

¹⁴⁵ *Eloquentia*, hasło w: ibidem, s. 310.

¹⁴⁶ Jest to pojęcie trudne do przełożenia na język polski. *Primipilus* był w rzymskim legionie najwyższym rangą i najbardziej doświadczonym żołnierzem, zaś *elocutio* to „mowa”, „sposób wysławiania się”.

¹⁴⁷ M. Chamcówna, *Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła Główna Koronna w latach 1786-1795*, s. 70. Jest to fakt o tyle ciekawy, że wszak Krzysztof Idatte był profesorem Kolegium Moralnego.

¹⁴⁸ Eadem, *Idatte Krzysztof*, s. 138. Chamcówna jako datę śmierci Idatte'go przyjmuje 19 X 1792 r., jednak protokół obrad Kolegium Moralnego (Arch. UJ, rkps 393, s. 53) jako datę śmierci podaje wyraźnie 29 X 1792 r.

Jacek Idzi Przybylski urodził się 1 września 1756 r. w rodzinie krawca i obywatela Krakowa. W 1766 r. został uczniem Szkół Przygłównych Akademii Krakowskiej (Szkoły Nowodworskie), których profesorem był Paweł Mańka, wuj Przybylskiego¹⁴⁹. Następnie Przybylski kontynuował naukę na Wydziale Filozoficznym i w 1771 r. otrzymał tytuł bakałarza. W tym też okresie zainteresował się językiem greckim, ucząc się go pod kierunkiem Pawła Prokopowicza. W latach 1774-1784 pracował jako nauczyciel w koloniach akademickich i szkołach wydziałowych w Tarnowie, Chełmnie, Krakowie, Lublinie, wreszcie od 1781 r. w Warszawie (dzięki poparciu Ignacego Potockiego). W międzyczasie w Krakowie uzyskał doktorat z filozofii (1775)¹⁵⁰. Szczytowym momentem ówczesnej kariery Przybylskiego było wygłoszenie w 1783 r. mowy z okazji setnej rocznicy zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Mowa ta zaskarbiła Przybylskiemu przychyłość Michała Jerzego Poniatowskiego oraz nagrodę z rąk samego króla, Stanisława Augusta. Monarcha ofiarował mówcy złotą tabakierę. Ponadto kilka lat później Przybylski otrzymał godność konsyliarza nadwornego, którą szczytnął się do końca życia¹⁵¹.

W 1784 r. Jacek Idzi Przybylski rozpoczął pracę jako bibliotekarz Szkoły Głównej Koronnej. Patent na to stanowisko oraz na sprawowanie funkcji profesora starożytności otrzymał w 1785 r. Wkrótce jednak został wysłany w podróż po Europie, podczas której zwiedzał biblioteki uniwersyteckie oraz doskonalił znajomość języka greckiego¹⁵². W drodze do Rzymu Przybylski odwiedził bibliotekę w Ołomuńcu a także bibliotekę cesarską w Wiedniu, gdzie zapoznawał się ze zbiorami numizmatycznymi i dyplomatycznymi, a także studiował niemieckie opracowania o literaturze. Następnie Przybylski odwiedzał biblioteki Klagenfurtu, Wenecji, Padwy, Bergamo, Parmy, Modeny i innych miast włoskich. W samym Rzymie bibliotekarz Szkoły Głównej Koronnej, poza dalszymi studiami, próbował nawiązać kontakty z miejscowymi uczonymi¹⁵³. W „Wiecznym Mieście”, poza zwiedzaniem bibliotek i muzeów, Przybylski doskonalił swoją znajomość greki. Zmuszony do skrócenia swojej peregrynacji ze względu na pilną potrzebę zajęcia się biblioteką Szkoły Głównej Koronnej, powrócił, przez Szwajcarię i Francję, do Krakowa. Nie zdołał odwiedzić Anglii, a także zabawić dłużej we Francji, co początkowo planował¹⁵⁴. Podróż ta odcisnęła piętno na dalszej działalności Przybylskiego, który wiedzę uzyskaną podczas peregrynacji wykorzystał w następnych latach

¹⁴⁹ J. Snopek, *Jacek Idzi Przybylski (1756-1819)*, w: *Pisarze polskiego oświecenia*, s. 207.

¹⁵⁰ R. Dutkova, *Przybylski Jacek Idzi...*, s. 98.

¹⁵¹ J. Snopek, *Jacek Idzi Przybylski...*, s. 209. Sam Przybylski wspominał to wydarzenie jako jeden z najszcześniejszych momentów w życiu. Tak pisał o tej chwili w 1786 r.: [...] *odnawiam w pamięci jedyną prawdziwie szczęśliwą w pasmie dni moich chwilę, w której miałem honor czytać Najlaskawszemu z królów i Najczulszemu Ojcu Nauk Stanisławowi Augustowi mowę moją na chlubną dla narodu naszego Setną Rocznicę w 1783.*, Arch. UJ, rkps 5, J. I. Przybylski do Szkoły Głównej Koronnej, nota 33, s. 71.

¹⁵² R. Dutkova, *Przybylski Jacek Idzi...*, s. 98-99.

¹⁵³ Arch. UJ, rkps 5, s. 74-75.

¹⁵⁴ M. Chamcówna, *Uniwersytet Jagielloński w dobie...*, s. 123.

w swoich pracach naukowych. Po powrocie do Krakowa Przybylski pracował jako bibliotekarz oraz profesor starożytności. We wrześniu 1791 r. zastąpił on Krzysztofa Idatte na stanowisku profesora języka greckiego¹⁵⁵. W sporach toczonych pomiędzy nowym wizytatorem i rektorem Feliksem Oraczewskim, który zastąpił na stanowisku Kołłątaja, a Radą Szkoły Głównej z jej sekretarzem Janem Śniadeckim na czele, Przybylski był uważany za stronnika Oraczewskiego¹⁵⁶. Pomimo tego, że spór przybrał w pewnym momencie bardzo ostrą formę, wydaje się, że Przybylski, choć stał po stronie rektora, był szanowany przez innych profesorów jako dobry i życzliwy kolega¹⁵⁷. Analogicznie jak w przypadku Krzysztofa Idatte szerzej o aktywności a także o ocenie jego dorobku Przybylskiego będzie mowa niżej.

Podobnie jak swój starszy kolega, choć w innych czasach, w innym stylu i języku, Jacek Idzi Przybylski także doczekał się pośmiertnej pochwały opublikowanej w 1824 r.¹⁵⁸. Uważam, że jest to dobry moment, aby ją omówić pod kątem charakterystyki krakowskiego profesora języka greckiego. Autorem pochwały był Paweł Czaykowski, profesor literatury na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej mowie opisuje on całe życie Przybylskiego i choć wielokrotnie, ze zrozumiałych względów, popada w panegiryczną przesadę to zdobywa się także na krytykę przekładów i słowotwórstwa Przybylskiego pisząc: *Przybylski jest tą rzeką, która w mętnej wodzie często złoty piasek toczy*¹⁵⁹, co doskonale podsumowuje mowę, w której niewątpliwy szacunek i przekonanie o wielkości krakowskiego profesora połączony jest z dostrzeganiem jego niedostatków. Czaykowski opisuje Przybylskiego zwracając uwagę przede wszystkim na pracowitość: *Dopóty pracował dopóki i żyć nie przestał*¹⁶⁰ oraz łagodność: *W szkole zniżał się do uczniów i oświecał ich z łagodnością*¹⁶¹. Cechy te miały mu zjednać przyjaźń i szacunek nie tylko innych wykładowców Szkoły Głównej, ale też mieszkańców Krakowa: *Ile Przybylski miał słodyczy w obcowaniu [...] wie o tem całe miasto nasze, gdy najznakomitsze i niemal wszystkie domy [...] przez poważanie jego zalet z kolei się nim obdzielały [...] lubili jego rozmowę i w równym go mieli szacunku*¹⁶². O ile współczesnemu historykowi ciężko weryfikować sądy o łagodności Przybylskiego to wydaje się, że rzeczywiście był on człowiekiem niezwykle pracowitym. Świadczą o tym nie tylko liczne dzieła pozostawione przez krakowskiego

¹⁵⁵ Ibidem, s. 123-124. Chamcówna powołuje się na protokół obrad rady Szkoły Głównej, zob. Arch. UJ, rkps 8, s. 417. Warto zauważyć, że Przybylski został polecony na stanowisko profesora języka greckiego przez swojego poprzednika, Krzysztofa Idatte.

¹⁵⁶ Ibidem, s. 35.

¹⁵⁷ Ibidem, s. 124-126.

¹⁵⁸ P. Czaykowski, *Pochwała Jacka Idziego Przybylskiego*, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego” t. 9, Kraków 1824, s. 151-214.

¹⁵⁹ Ibidem, s. 196.

¹⁶⁰ Ibidem, s. 157.

¹⁶¹ Ibidem, s. 168.

¹⁶² Ibidem, s. 198. Czaykowski w tym miejscu parafrazuje fragment mowy Cyncerona „W obronie poety Archiasza” (M. T. Cicero, *Pro Archia poeta*, cap. 3).

profesora, dysertacje, przekłady, mowy i panegiryki, ale także fakt, że Przybylski niezwykle pieczołowicie cyzelował swoje przekłady i pracował nad nimi nieraz przez wiele lat, opatrując je w bogate i erudycyjne komentarze oraz przypisy¹⁶³.

Działalność Jacka Idziego Przybylskiego po 1795 r. nie jest wprawdzie *stricte* tematem tej pracy, warto jednak przyjrzeć się późniejszym losom krakowskiego profesora. Przybylski odszedł na emeryturę w 1802 r., by powrócić do pracy uniwersyteckiej w okresie istnienia Księstwa Warszawskiego. W międzyczasie został członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie (1803). Ostatecznie na emeryturę odszedł w 1813 r.¹⁶⁴. Pisał także panegiryki na cześć Fryderyka Augusta Wettyna z okazji przyjazdu króla saskiego oraz księcia warszawskiego do Krakowa w 1810 r. Przybylski, podobnie jak inni Polacy jego czasów, potrafił dobrze odnajdywać się w burzliwych czasach wojen napoleońskich i już niedługo potem sławił w panegirykach króla Polski oraz cesarza Rosji, Aleksandra I Romanowa¹⁶⁵. Jednocześnie cały czas był aktywnym tłumaczem i edytorem. Przybylski zmarł 11 września 1819 r. i został pochowany na koszt miasta w podziemiach Kościoła Mariackiego. Swoją okazałą księgozbiór (495 tytułów, 703 woluminy) krakowski profesor zapisał Bibliotece Jagiellońskiej¹⁶⁶.

II.4. Aktywność profesorów greki w ramach Szkoły Głównej Koronnej.

Ze względu na różne rodzaje funkcji pełnionych przez Krzysztofa Idatte oraz Jacka Przybylskiego podczas ich działalności w Szkole Głównej Koronnej podrozdział ten zostanie podzielony na kilka zasadniczych części. Pierwsza z nich będzie dotyczyć aktywności krakowskich hellenistów podczas zgromadzeń profesorów Kolegium Moralnego, druga zaś analogicznej działalności w ramach Rady Szkoły Głównej. Zamieszczam także stosunkowo krótki opis sporu, który rozgorzał za rektoratu Feliksa Oraczewskiego. Ma to znaczenie dla zrozumienia kontekstu i wagi jaką miała Rada Szkoły Głównej w interesującym mnie okresie. W sporze tym, jak już napisałem, pewną rolę, choć niezbyt aktywną, odegrał Jacek Idzi Przybylski. Ostatnia część podrozdziału będzie poświęcona innym rodzajom aktywności, takim jak udział w delegacjach mających egzaminować kandydatów stanu akademickiego. Jak zaznaczyłem na początku rozdziału świadomie pomijam w tym działalności naukową i dydaktyczną, która zostanie omówiona w innym miejscu pracy. O stanowiskach piastowanych przez

¹⁶³ K. Socha, *Jacek Idzi Przybylski jako edytor*, w: *Przybylski i inni...*, s. 191-193.

¹⁶⁴ R. Dutkowska, *Przybylski Jacek Idzi...*, s. 100.

¹⁶⁵ Tematyce panegiryków pisanych przez Jacka Idziego Przybylskiego w latach 1810-1817 na cześć Fryderyka Augusta Wettyna oraz Aleksandra I Romanowa poświęciłem pracę licencjacką napisaną pod kierunkiem prof. Anny Wasyl i obronioną w 2021 r. w Instytucie Filologii Klasycznej UJ (A. Latos, *Lacińskie panegiryki Jacka Idziego Przybylskiego do Fryderyka Augusta i Aleksandra I*).

¹⁶⁶ R. Dutkowska, *Przybylski Jacek Idzi...*, s. 102.

Idatte i Przybylskiego pisałem już wcześniej, w podrozdziałach im poświęconych, więc również pomijam w tym miejscu podane informacje.

Podstawowym zadaniem zebrań Kolegium Moralnego było dopuszczanie do doktoratu oraz nadanie stopnia naukowego. Miało to o tyle duże znaczenie, że w omawianym okresie często nadawano doktoraty tytularne, także osobom niezwiązanym z krakowską uczelnią. Proceder ten budził wątpliwości i sprzeciwy, gdyż z jednej strony sprawiał, że wymagania stawiane osobom ubiegającym się o doktorat były dosyć niskie, z drugiej jednak strony pozwalał on: *rozszerzyć sławę Szkoły Głównej* oraz pozyskać dodatkowe fundusze i przychyłność promowanych¹⁶⁷. Inne tematy podejmowane podczas zebrań Kolegium Moralnego to przede wszystkim bieżąca działalność organizacyjno-dydaktyczna: wybór wizytatorów szkół wojewódzkich, mówców z okazji imienin króla, bądź prymasa, niekiedy także sprawy związane z beneficjami akademickimi. Wiele tych spraw było podejmowanych zarówno podczas zebrań Kolegium Moralnego jak i Rady Szkoły Głównej.

Od roku akademickiego 1783/1784 do roku 1794/1795 odbyło się 45 sesji obrad Kolegium Moralnego. Najwięcej z nich przypada na lata akademickie 1786/1787 (osiem), 1791/1792 (siedem) oraz 1790/1791 (sześć), zaś najmniej (tylko po jednej sesji) odbyło się w trzech ostatnich latach omawianego okresu (1792/1793-1794/1795). Stosunkowo niewiele sesji, bo po dwie, odbyło się także w latach 1783/1784 oraz 1788/1789. Zwraca uwagę duża nieregularność odbywanych sesji, niekoniecznie spowodowana dramatycznymi wydarzeniami politycznymi lat 1792-1795. Przykładowo, pomiędzy sesją 32 odbytą 17 lutego 1784 r. a sesją 33 z 17 marca 1785 r. upłynęło 394 dni, zaś pomiędzy 29 grudnia 1786 r. a 20 marcem 1787 r. odbyło się aż 7 posiedzeń Kolegium Moralnego. W protokołach z obrad Kolegium Moralnego spisy obecnych na poszczególnych sesjach profesorów pojawiają się w miarę regularnie dopiero od sesji 44 (10 II 1787 r.) i dysponujemy nimi w przypadku 28 sesji tym okresie. Krzysztof Idatte był obecny podczas 21 sesji, z czego 5 przypadają już po rezygnacji z katedry języka greckiego. Ostatnia sesja, w której Idatte uczestniczył, odbyła się 2 lipca 1792 r. Jacek Idzi Przybylski natomiast figuruje na listach obecności 19 sesji posiedzeń profesorów i doktorów Kolegium Moralnego¹⁶⁸. Ponadto odnosząc się do aktywności Przybylskiego na forum posiedzeń Kolegium Moralnego należy wspomnieć, że podczas sesji 45 (14 II 1787 r.) Jacek Idzi Przybylski zgłosił się do przygotowania pracy z okazji przyjazdu do Krakowa Stanisława Augusta¹⁶⁹. Ponadto

¹⁶⁷ M. Chamcówna, *Uniwersytet Jagielloński w dobie...* s. 223-224.

¹⁶⁸ Wszystkie wyliczenia zawarte w tym akapicie powstały na podstawie protokołu obrad Kolegium Moralnego, Arch. UJ, rkps 393, s. 1-57.

¹⁶⁹ Ibidem, s. 32. Przybylski wygłosił swoją mowę podczas wizyty Stanisława Augusta w bibliotece uniwersyteckiej za którą wówczas był Przybylski odpowiedzialny. Vide: R. Dutkowska, *Przybylski Jacek Idzi...*, s. 99.

podczas sesji 73 (17 X 1792 r.) Przybylski został wybrany na sekretarza Kolegium Moralnego i to jego ręką spisane zostały protokoły z dwóch ostatnich sesji¹⁷⁰.

Rada Szkoły Głównej Koronnej składała się z rektora, prezesów kolegiów, profesorów oraz wiceprofesorów, czyli łącznie w jej skład wchodziło nieco ponad 20 osób. Zbierała się ona z różną częstotliwością, najczęściej kilka razy w miesiącu oprócz sierpnia, co wynikało z mniejszej aktywności Szkoły Głównej podczas przerwy wakacyjnej¹⁷¹. Dłuższa przerwa w działaniu rady nastąpiła pomiędzy czerwcem a grudniem 1789 r., kiedy nie odbywały się sesje. Wpływ na częstotliwość posiedzeń miały też wydarzenia polityczne, zwłaszcza wybuch insurekcji kościuszkowskiej. Ponadto częstotliwością posiedzeń rady manipulował Feliks Oraczewski po upadku jego projektu regulaminu, o czym będzie mowa później. Mniej więcej od roku akademickiego 1786/1787 protokoły posiedzeń były zapisywane w 3 księgach. Główną księgę stanowiły zapisy w sprawach rządu powszechnego, ponadto istniały osobne księgi do zapisywania spraw ekonomicznych oraz instrukcji publicznej i nauk. Ważnym etapem organizacyjnego rozwoju Rady Szkoły Głównej był podział sesji na zwyczajne (ordynaryjne) oraz nadzwyczajne (ekstraordynaryjne). Ponadto sesje nadzwyczajne dzieliły się na pełne oraz deputowane. Podział ten funkcjonował od roku akademickiego 1790/1791. W założeniu posiedzenia zwyczajne miały odbywać się raz w miesiącu. Od listopada 1790 r. do maja 1794 r. odbyło się 16 posiedzeń nadzwyczajnych pełnych oraz 21 deputowanych¹⁷². Zadania Rady Szkoły Głównej Koronnej miały bardzo różnorodny charakter. Na jej forum przedstawiano sprawy ekonomiczne, zwłaszcza kwestie związane z dobrami ziemskimi należącymi do Szkoły Głównej Koronnej oraz ich administracją, takie jak spory poddanych z dzierżawcami. Na forum Rady Szkoły Głównej czytano także rezolucje i decyzje Komisji Edukacji Narodowej oraz formułowano pytania i prośby do KEN. Rada wybierała także wizytatorów szkół wojewódzkich oraz odbierała ich raporty. Wybierała również rozmaite delegacje mające np. sporządzić raport o stanie drukarni, czy przeprowadzić egzamin kandydatów stanu akademickiego. Jest to jednak wciąż niewielki wycinek tematów jakimi zajmowała się rada.

W 1787 r. w łonie Szkoły Głównej Koronnej wybuchł spór, który ciągnął się do końca rektoratu Feliksa Oraczewskiego i odegrał niezwykle ważną rolę w omawianym okresie. Powodem konfliktu był spór i osobista niechęć pomiędzy Janem Śniadeckim – matematykiem popieranym przez większość kolegów oraz Andrzejem Trzczańskim – fizykiem, który zjednał sobie rektora a nawet

¹⁷⁰ Arch. UJ, rkps 393, s. 52.

¹⁷¹ W omawianym okresie miało miejsce tylko jedno sierpniowe posiedzenie. Na nadzwyczajnej sesji 6 VIII 1785 r. Szkoła Główna Koronna otrzymała przywilej królewski dotyczący probostwa miechowskiego. Arch. UJ, rkps 4, s. 341-342.

¹⁷² Wyliczenia na podstawie Arch. UJ, rkps. 7, 8, 9, 10, *passim*.

Michała J. Poniatowskiego¹⁷³. Jednak przyczyny tego konfliktu sięgają znacznie dalej niż tylko do zatargu dwóch ambitnych uczonych. Dotyczył on przede wszystkim kompetencji Rady Szkoły Głównej, niezależności samej uczelni oraz jej relacji z Komisją Edukacji Narodowej, a zwłaszcza jej prezesem. Ważną osią sporu była funkcja jaką w systemie edukacji Rzeczypospolitej miała pełnić Szkoła Główna Koronna. Zdaniem Śniadeckiego powinna być ona nie tylko placówką dydaktyczną dostarczającą nauczycieli do szkół niższego stopnia, ale też jej zadaniem miało być prowadzenie badań naukowych. Opinię przeciwną reprezentowali Poniatowski oraz Oraczewski będący, zdaniem Mirosławy Chamcówny, ciasnym i płytkim utylitarystą¹⁷⁴. Zdaniem prezesa Komisji Edukacji Narodowej oraz rektora Szkoły Głównej w Rzeczypospolitej powinny przede wszystkim zajmować się nauczaniem studentów oraz dozorem nad szkołami wojewódzkimi, a badania naukowe miały zostać zepchnięte na dalszy plan¹⁷⁵. Mirosława Chamcówna zwraca też uwagę, że spór ten mógł mieć pewien odcień społeczny, czy nawet stanowy. Mianowicie Michał Jerzy Poniatowski jako magnat i dostojnik Kościoła oczekiwał, że profesorowie Szkoły Głównej Koronnej, wywodzący się nierzadko z mieszczaństwa, będą bezdyskusyjnie spełniać rozkazy nadesłane z Komisji Edukacji Narodowej, ufając w jego mądrość i dobrą wolę. Podobną postawę miał reprezentować Feliks Oraczewski jako szlachcic aspirujący do jeszcze większych zaszczytów i godności. Profesorowie Szkoły Głównej z Janem Śniadeckim na czele stanowiąc załóżek środowisk, które w XIX w. staną się inteligencją miejską oraz zdając sobie sprawę z tradycyjnej niezależności uniwersytetu, woleli współpracować z Komisją Edukacji na zasadach partnerskich, z prawem oprostowania jej zaleceń i wolnej debaty nad nimi¹⁷⁶. Dobrze w ten kontekst wpisuje się rola jaką odegrała Rada Szkoły Głównej w toczącym się konflikcie. Z racji tego jak rysował się podział sił w tym sporze, Oraczewski oraz Poniatowski dążyli do ograniczenia roli Rady Szkoły Głównej. Asumptem do tego była kwestia regulaminu rady, który miał zapobiec nieporządkowi podczas jej posiedzeń, na który skarżył się już Kołłątaj. Rektor Oraczewski dążył do ograniczenia swobody wypowiedzi profesorów i wzmocnienia własnej pozycji przez prawo odebrania głosu w dowolnym momencie. W przeciwnym duchu był utrzymany projekt regulaminu autorstwa Feliksa Radwańskiego, profesora mechaniki i hydrauliki, zastępującego wówczas sekretarza Szkoły Głównej. Zwyciężył projekt Radwańskiego w myśl którego profesorowie mieli zagwarantowaną swobodę wypowiedzi a rada miała podejmować decyzje kolegialnie¹⁷⁷. Wobec klęski Oraczewski rozpoczął formowanie własnego stronnictwa, w skład którego wchodził, jak już pisałem, m.in. Jacek Idzi Przybylski. Rektor próbował także zarządzać uczelnią z pominięciem rady. Koniec

¹⁷³ M. Chamcówna, *Uniwersytet Jagielloński w dobie...*, s. 31-33.

¹⁷⁴ *Ibidem*, s. 55.

¹⁷⁵ *Ibidem*, s. 53-55.

¹⁷⁶ *Ibidem*, s. 62-63.

¹⁷⁷ *Ibidem*, s. 33-34.

kadencji rektorskiej Feliksa Oraczewskiego i wybór na to stanowisko Józefa Szabla (1790 r.) oznaczał zakończenie sporu. Jednoznacznym zwycięzcą oraz najbliższym współpracownikiem nowego rektora stał się Jan Śniadecki¹⁷⁸.

Pragnę teraz omówić udział Jacka Idziego Przybylskiego oraz Krzysztofa Idatte w pracach Rady Szkoły Głównej. W omawianym okresie (12 X 1783 - 12 V 1794) odbyło się ponad 200 posiedzeń Rady Szkoły Głównej¹⁷⁹. Krzysztof Idatte do swojej śmierci (29 X 1792 r.) brał udział w około 120 posiedzeniach co stanowi mniej więcej 65% sesji, które odbyły się do października 1792 r. Ostatnie posiedzenie w którym Idatte uczestniczył miało miejsce 1 lipca 1792 r. Natomiast Jacek Idzi Przybylski w protokołach posiedzeń Rady Szkoły Głównej pojawił się po raz pierwszy 11 października 1785 r., jednak w miarę regularnie uczestniczył w posiedzeniach od października 1786 r. Od października 1785 r. do maja 1794 r. Przybylski brał udział w około 80% sesji. Jak pisałem, uważa się, że Idatte ze względu na protekcję ze strony Michała J. Poniatowskiego mógł być pośrednikiem pomiędzy prezesem Komisji Edukacji Narodowej oraz Szkołą Główną Koronną. Sytuacja taka miała miejsce 13 marca 1784 r., kiedy Idatte przekazał zebranim akademikom list Poniatowskiego¹⁸⁰. W tym samym miesiącu odnajdujemy kolejny ślad aktywności kanonika i profesora na forum Rady Szkoły Głównej, kiedy rekomendował trzech studentów do borkarny¹⁸¹. Po śmierci podkanclerzego uniwersytetu Szkoła Główna Koronna zajęła się sprawami pogrzebu, upamiętnieniem oraz spuścizną po Krzysztofie Idatte. Na sesji odbytej 2 grudnia 1792 r. bibliotekarz donosił Szkole Głównej o spuściznie pozostałej po profesorze (43 tomy *Mémoires de l'Academie des Inscriptions et des Belles Lettres*) i zalecał jej zakup za 100 talarów¹⁸². O zrealizowaniu transakcji dowiadujemy się z protokołu sesji odbytej 14 kwietnia 1793 r.¹⁸³ Aktywność Jacka Idziego Przybylskiego na forum Rady Szkoły Głównej w pierwszych latach związana jest z objęciem przez niego funkcji bibliotekarza oraz profesora starożytności, a tym samym z przyjęciem go do grona wykładowców Szkoły Głównej¹⁸⁴. Kolejny przykład aktywności Jacka Idziego Przybylskiego odnajdujemy na posiedzeniu z 18 listopada 1786 r., kiedy zebrani profesorowie wysłuchali notę bibliotekarza przesłaną z Rzymu z prośbą o wsparcie finansowe. Rada Szkoły Głównej uznała słuszność żądań Przybylskiego i postanowiła

¹⁷⁸ Ibidem, s. 70.

¹⁷⁹ Wyliczenia zawarte w tym akapicie powstały na podstawie protokołów obrad Szkoły Głównej Koronnej (Arch. UJ, rkps. 4, 7, 8, 9, 10 oraz 27). Podane liczby mają charakter orientacyjny, gdyż posiedzenia miały różny charakter i trudno ustalić dokładną liczbę posiedzeń. Zdarzały się bowiem kontynuacje poszczególnych sesji po kilku dniach. Od 1786 r. sprawy rządu, ekonomiczne oraz dotyczące się nauk były zapisywane w osobnych rękopisach. W przypadku, gdy data oraz lista obecności były zbieżne i jednoznacznie odwoływały się do protokołu obrad w sprawie rządu, traktowałem zapisy w protokołach ekonomicznym oraz nauk jako elementy tego samego posiedzenia.

¹⁸⁰ Arch. UJ, rkps 4, s. 147.

¹⁸¹ Ibidem, s. 151. Borkarna – fundusz dla ubogich studentów.

¹⁸² Ibidem, rkps 8, s. 473.

¹⁸³ Ibidem, s. 494.

¹⁸⁴ Ibidem, rkps 4, s. 310-311, 344-345.

zaapelować do Komisji Edukacji Narodowej o spełnienie jego prośby¹⁸⁵. Na posiedzeniu Rady Szkoły Głównej 21 czerwca 1788 r. Jacek Idzi Przybylski zgłosił się do czytania dysertacji z okazji imienin prymasa¹⁸⁶. Doszło to do skutku na uroczystym publicznym posiedzeniu Szkoły Głównej Koronnej, podczas którego świętowano nie tylko imieniny prymasa (i zarazem przewodniczącego Komisji Edukacji Narodowej), ale także nastąpiło otwarcie roku akademickiego 1788/1789¹⁸⁷.

Warto zwrócić jeszcze uwagę na inne przykłady aktywności Krzysztofa Idatte i Jacka Idziego Przybylskiego w ramach pracy w Szkole Głównej Koronnej. Jednym z najważniejszych zadań stojących przed Szkołą Główną Koronną było zwierzchnictwo nad szkołami wojewódzkimi oraz przeprowadzanie regularnych wizyt tych placówek. Wśród wizytatorów wybranych przez Szkołę Główną Koronną próżno szukać Idatte i Przybylskiego, a spośród wykładowców związanych ze Szkołą Literatury jedynie Józef Bogucicki pełnił funkcję wizytatora w 1784 r. oraz 1785 r.¹⁸⁸. Krakowscy helleniści byli zdecydowanie bardziej zaangażowani w sprawy związane z kandydatami stanu akademickiego i kilkakrotnie pełnili funkcję ich egzaminatorów. Sytuacja taka miała miejsce w 1785 r., gdy Krzysztof Idatte wraz z Janem Jaśkiewiczem, Franciszkiem Kolendowiczem, Bonifacym Garyckim, Józefem Muszyńskim i Janem Śniadeckim wszedł w skład komisji egzaminującej kandydatów¹⁸⁹. Analogiczną funkcję sprawował Idatte w roku 1786¹⁹⁰. W 1787 r. do komisji egzaminującej kandydatów wszedł z kolei Jacek Idzi Przybylski¹⁹¹. Bibliotekarz Szkoły Głównej Koronnej pełnił także funkcję sekretarza w Departamencie Rejencji Kandydatów¹⁹². Świadectwem działalności Idatte i Przybylskiego we wspomnianym departamencie jest także raport o kandydatach, pod którym podpisali się wraz z Andrzejem Trzczańskim i Franciszkiem Kolendowiczem¹⁹³. Przybylski został także wybrany, wraz z Józefem Szablem i Antonim Popławskim, do delegacji mającej wysłuchać i ocenić przygotowaną przez Sebastiana Czochrona *Dysertację o prawie kryminalnym*, która następnie została przeczytana 12 maja 1788 r. na publicznym posiedzeniu Szkoły Głównej Koronnej z okazji imienin Stanisława Augusta oraz rocznicy założenia uniwersytetu¹⁹⁴. Jacek Idzi Przybylski był także jednym z delegatów powołanych w 1788 r. do ułożenia tabeli nauczycieli w szkołach wojewódzkich¹⁹⁵.

¹⁸⁵ Ibidem, rkps 7, s. 25.

¹⁸⁶ Ibidem, rkps 8, s. 144.

¹⁸⁷ Ibidem, rkps 9, s. 71-73. Dysertacja nosiła tytuł *O kunszcie pisania u starożytnych*.

¹⁸⁸ M. Chamcówna, *Uniwersytet Jagielloński w dobie...*, s. 278-279.

¹⁸⁹ Arch. UJ, Akta papierowe, fasc. 492/1, Raport o egzaminie kandydatów i ubiegających się do stanu akademickiego, nr 16809.

¹⁹⁰ Ibidem, Raport o egzaminie kandydatów..., nr 16813.

¹⁹¹ Ibidem, Raport o egzaminie kandydatów..., nr 16817.

¹⁹² R. Dutkówna, *Przybylski Jacek Idzi...*, s. 99.

¹⁹³ Arch. UJ, Akta papierowe, fasc. 492/1, Raport Departamentu Rejencji Kandydatów, nr 16843.

¹⁹⁴ Ibidem, Raport delegowanych o dysertacji moralnej..., nr 16825. Arch. UJ, Rkps 9, s. 67-69.

¹⁹⁵ Ibidem, Akta papierowe, fasc. 492/2, List M. J. Poniatowskiego do delegowanych, nr 16975.

Bibliotekarz Szkoły Głównej był także zaangażowany w Związek Filantropów założony przez Feliksa Oraczewskiego w 1787 r. i gorąco popierał ten projekt¹⁹⁶.

Ciekawą informację dotyczącą działalności Krzysztofa Idatte w Szkole Głównej Koronnej przekazuje Mirosława Chamcówna. Dowodzi ona, że protegowanym profesora języka greckiego miał być wykładowca wymowy i literatury łacińskiej w Szkole Literatury, Marcin Fiałkowski. Chamcówna uważa, że Fiałkowski mógł być uczniem Krzysztofa Idatte, na co miała wskazywać jego dobra znajomość francuskiej literatury teoretyczno-literackiej oraz duże zaangażowanie w uczenie swojego protektora po jego śmierci. Idatte zaangażował się także w dyskusję toczącą się na forum Komisji Edukacji Narodowej oraz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych o której była mowa wyżej. Przesłał on bowiem swoje uwagi do Komisji Edukacji Narodowej w 1787 r., które miały być krytycznym komentarzem do opinii Ignacego Potockiego wyrażonej w 1785 r. Niestety z materiałów pozostałych po dyskusji prowadzonej w 1787 r. do naszych czasów zachowała się tylko wypowiedź Onufrego Kopczyńskiego¹⁹⁷.

W istocie Krzysztof Idatte i Jacek Idzi Przybylski byli mocno zaangażowani w działalność Szkoły Głównej Koronnej. Chociaż trudno zaliczyć ich w poczet najbardziej aktywnych postaci związanych z uczelnią, wydaje się, że nie uchylali się od swoich obowiązków. Daleko im jednak do zaangażowania Jana Śniadeckiego nie wspominając już o Hugonie Kołłątajowi rektorze i reformatorze Akademii Krakowskiej. Choć nie pełnili najważniejszych stanowisk, często byli wybierani do rozmaitych komisji czy delegacji. Dostępcie uczestniczyli też w posiedzeniach Rady Szkoły Głównej, czy w zebraniach wykładowców Kolegium Moralnego. Wydaje się jednak, że najważniejszą częścią ich pracy w omawianym okresie była działalność naukowo-dydaktyczna, której poświęcę więcej uwagi w trzecim rozdziale mojej pracy.

II.5. Studenci Szkoły Literatury.

Nie sposób omawiać działalność Szkoły Literatury bez wspomnienia o studentach. Ze względu na ustalenia przez Komisję Edukacji Narodowej priorytetów dla Szkoły Głównej Koronnej, o których była już mowa, znaczenie studentów, a zwłaszcza kandydatów stanu akademickiego, stawało się szczególnie ważne. Studenci Szkoły Głównej Koronnej dzielili się na kilka grup. Byli to kandydaci stanu akademickiego przygotowujący się do pracy w szkolnictwie, studenci chirurgii przysyłani przez miasta królewskie, duchowni oraz studenci kształcący się na koszt własny. Ponadto dzielili kandydaci się na pensjonowanych i niepensjonowanych. Podziały ten nie są ściśle i poszczególne grupy często

¹⁹⁶ R. Dutkova, *Przybylski Jacek Idzi...*, s. 99.

¹⁹⁷ M. Chamcówna, *Dyskusja nad katedrą literatury...*, s. 999-1001.

się przenikały. Byli także studenci, którzy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych zarówno w Kolegium Moralnym jak i Fizycznym (w przypadku niektórych mógł to być nawet obowiązek)¹⁹⁸. Oznacza to, że w omawianym okresie nie istniał, podobny do dzisiejszego, sztywny podział na kierunki, czy specjalizacje. Specyfika zaś Kolegium Moralnego polegała też na tym, że na zajęcia uczęszczali też klerycy z Seminarium Akademicko-Diecezjalnego¹⁹⁹. Należy także pamiętać, że sytuacja Szkoły Literatury była odmienna od innych części Kolegium Moralnego. Fakt, że została ona wyodrębniona dopiero w 1783 r. oraz, że np. katedra języka greckiego była tworem zupełnie nowym w XVIII-wiecznej Akademii Krakowskiej, sprawia, iż, zwłaszcza w pierwszych latach funkcjonowania, znajdowała się ona na etapie organizacji²⁰⁰.

Dużą trudnością dla badaczy społeczności studentów Szkoły Głównej Koronnej jest brak zachowania księgi immatrykulacji dla lat 1780-1795 r., co zmusza historyków do szukania danych na temat studentów w innych źródłach, takich jak wspomniany katalog słuchaczy Kolegium Teologicznego (Arch. UJ, rkps 317)²⁰¹. Niestety w omawianym okresie nie dysponujemy wykazami słuchaczy wykładów języka greckiego. Postaram się zatem przedstawić liczbę słuchaczy innych wykładów prowadzonych w ramach Szkoły Literatury zakładając, że skoro uczestniczyli w wykładach zbliżonych tematycznie, to zaprezentowanie ich liczby pozwoli uzyskać pewien obraz popularności, jeśli nie samych wykładów języka greckiego, to przynajmniej zajęć oferowanych przez Szkołę Literatury. Należy jednak pamiętać, co zaznaczyłem, że studenci często uczestniczyli w zajęciach prowadzonych nie tylko przez poszczególne szkoły Kolegium Moralnego, ale często w wykładach profesorów zarówno Kolegium Moralnego jak i Fizycznego. Należy też pamiętać, że studenci często w na różnym etapie studiów uczęszczali na różne zajęcia z czego wynikały duże wahania liczby słuchaczy zapisanych rokrocznie na wykłady. Ponadto niektórzy uczęszczali na konkretne zajęcia dłużej niż jeden rok, bądź też wracali do nich po przerwie.

W roku akademickim 1783/1784 Krzysztof Idatte prowadził zajęcia o nazwie *Dissertationes in Sacram Scripturam*, w których koncentrował się na tłumaczeniu trudniejszych miejsc Pisma Świętego²⁰². Na zajęcia zapisane było 12 studentów²⁰³. Na wykład historii Kościoła Józefa Bogucickiego uczęszczało 35 słuchaczy, a na zajęcia z wymowy Józefa Muszyńskiego 24 studentów. Rysuje się

¹⁹⁸ Eadem, *Uniwersytet Jagielloński w dobie...*, s. 153.

¹⁹⁹ *Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1773-1785*, oprac. M. Mitera-Dobrowolska, Wrocław 1973, s. 392-393.

²⁰⁰ M. Chamcówna, *Uniwersytet Jagielloński w dobie...*, s. 267.

²⁰¹ H. Zwolska, *Uczniowie Szkoły Głównej Koronnej 1780-1795*, ser.: *Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego*, Kraków 2021, s. 14-15.

²⁰² H. Zwolska, *Uczniowie Szkoły Głównej Koronnej...*, s. 24.

²⁰³ Wszystkie wyliczenia dotyczące studentów pochodzą z katalogu słuchaczy, Arch. UJ, rkps 317, s. 19-124). Vide: M. Chamcówna, *Uniwersytet Jagielloński w dobie...*, s. 151. Znajduje się w tym miejscu tabela pokazująca frekwencję na wykładach w latach 1786-1794.

duża różnica wynikająca z tematyki zajęć oraz z faktu, że Szkoła Literatury nie była jeszcze wówczas w pełni wyodrębniona w ramach Kolegium Moralnego. Chodzi o to, że na zajęcia Krzysztofa Idatte i Józefa Bogucickiego uczęszczali przede wszystkim studenci przygotowujący się do święceń kapłańskich, zaś na wykład wymowy chodzili przede wszystkim kandydaci stanu akademickiego. Ponadto o ile jednocześnie na zajęcia z Pisma Świętego i historii Kościoła zapisanych było 9 studentów, to żaden z nich nie uczęszczał jednocześnie na zajęcia z wymowy. W kolejnym roku akademickim (1784/1785) na zajęcia Krzysztofa Idatte zapisanych było 25 studentów, przede wszystkim kleryków Seminarium Akademicko-Diecezjalnego, zaś na zajęcia z historii Kościoła uczęszczało 12 słuchaczy. W tym samym czasie na wykład wymowy zapisało się 20 studentów, przede wszystkim kandydatów oraz jeden kleryk. Tym razem grupy te były nieco bardziej wymieszane, gdyż na wszystkie trzy wykłady uczęszczał jeden student, na zajęcia z Pisma Świętego i historii Kościoła trzech, zaś na zajęcia z Pisma Świętego i wymowy jeden.

Od roku akademickiego 1785/1786 Idatte wykładał już wyłącznie grekę i nie dysponujemy spisem słuchaczy uczęszczających na wykłady przez niego prowadzone. Na zajęcia z historii Kościoła zapisanych było 47 studentów, a na wykład z wymowy 23. Nadal wyraźny pozostawał podział na kleryków Seminarium Akademicko-Diecezjalnego oraz kandydatów stanu akademickiego i żaden student nie uczęszczał jednocześnie na obydwa wykłady. W kolejnym roku akademickim (1786/1787) sytuacja nie uległa zasadniczej zmianie i 24 studentów zapisanych było na wykłady z Historii Kościoła, a 25 na zajęcia z wymowy prowadzone już przez Marcina Fiałkowskiego. Dwóch studentów uczęszczało jednocześnie na obydwa wykłady.

Od roku akademickiego 1787/1788 dysponujemy spisami studentów zapisanych na zajęcia ze starożytności prowadzone przez Jacka Idziego Przybylskiego. Może zastanawiać dlaczego Przybylski dopiero od 1787 r. zaczął prowadzić wykłady? Widać tu bowiem około dwuletnie opóźnienie, gdyż zajęcia ze starożytności Przybylski miał prowadzić już we wcześniejszych latach. W 1785 r. Komisja Edukacji Narodowej dając mu patent na bibliotekarza Szkoły Głównej Koronnej od jakości prowadzonych przez niego zajęć uzależniała pozwolenie na wyjazd zagraniczny²⁰⁴. Jednak wkrótce potem Przybylski otrzymał zgodę na wyjazd i regularne zajęcia rozpoczął dopiero w 1787 r.²⁰⁵. Początkowo uczniów Przybylskiego było aż 47, nieco mniej, bo 43 zapisanych było na zajęcia z historii Kościoła, a na zajęcia z wymowy (nazywane w tym roku akademickim literaturą) uczęszczało 49 studentów. Dużą zmianą było to, że zdecydowanie częściej niż w poprzednich latach studenci łączyli zajęcia. Na wszystkie trzy uczęszczało jedenastu studentów, na starożytność i historię Kościoła pięciu, na starożytność i literaturę dwóch, zaś na historię Kościoła oraz literaturę siedmiu. W roku akademickim

²⁰⁴ *Protokoły posiedzeń...*, s. 413.

²⁰⁵ R. Dutkova, *Przybylski Jacek Idzi...*, s. 98-99.

1788/1789 na zajęcia ze starożytności uczęszczało 42 słuchaczy, na historię Kościoła 41, zaś na wymowę 57. Na wszystkie trzy wykłady w omawianym roku zapisanych było 17 słuchaczy, na starożytność i historię Kościoła 4, na starożytność i wymowę 16, a na historię Kościoła i wymowę 8. Od kolejnego roku akademickiego (1789/1790) coraz rzadziej dysponujemy informacją o tym, czy student był duchownym, czy kandydatem stanu akademickiego. Myślę, że można jednak założyć, iż tendencje z lat poprzednich utrzymywały się i duchowni przede wszystkim uczęszczali na historię Kościoła, natomiast na starożytność, a zwłaszcza wymowę, zapisywali się kandydaci stanu akademickiego. W omawianym roku na starożytność uczęszczało 27 słuchaczy, na historię Kościoła 54, a na wymowę 53. Jednocześnie na wszystkie wykłady zapisanych było 14 studentów, na starożytność i historię Kościoła 2, na starożytność i wymowę 8, a na historię Kościoła i wymowę 15. W roku akademickim 1790/91 obserwujemy zmniejszenie się liczby studentów zapisanych na wykład ze starożytności, gdyż było ich 14, w tym samym roku na historię Kościoła uczęszczało 50 słuchaczy, a na wymowę 49. Zmniejszyła się też liczba studentów łączących wykłady, gdyż jednocześnie na wszystkie trzy było zapisanych zaledwie dwóch słuchaczy, na starożytność i historię Kościoła również dwóch, na starożytność i wymowę pięciu, zaś na historię Kościoła i wymowę siedmiu. W kolejnym roku akademickim na wykład Jacka Idziego Przybylskiego zapisało się 13 studentów, na historię Kościoła 54, a na wymowę aż 60. Na wszystkie wykłady uczęszczało pięciu studentów, na starożytność i historię Kościoła dwóch, na starożytność i wymowę sześciu, natomiast na wymowę i historię Kościoła 12.

Sytuacja w trzech ostatnich latach działania Szkoły Głównej Koronnej w Rzeczypospolitej naczona była dramatycznymi wydarzeniami historycznymi. W roku akademickim 1792/1793 na starożytność zapisał się zaledwie jeden student. Lepiej wyglądała sytuacja dwóch pozostałych wykładów, bowiem na historię Kościoła zapisanych było 46 słuchaczy, a na wymowę 45 studentów. Jedyne słuchacz starożytności uczęszczał też na dwa pozostałe wykłady, zaś na historię Kościoła i wymowę zapisało się 13 studentów. W roku akademickim 1793/1794 na zajęcia ze starożytności nie uczęszczał żaden student, na historię Kościoła zapisanych było 44 słuchaczy, a na wymowę 27. Dziewięciu spośród nich uczestniczyło jednocześnie w wykładzie historii Kościoła oraz wymowy. W roku akademickim 1794/1795 z oczywistych względów na zajęcia zapisywało się znacznie mniej studentów, choć tym razem na starożytność uczęszczało ich sześciu. Tym razem żaden słuchacz nie zapisał się na historię Kościoła, a na wymowę zapisanych było 11, przy tym jeden student uczęszczał zarówno na starożytność jak i wymowę.

W tym okresie do Szkoły Głównej Koronnej ściągali studenci z niemal całego obszaru Korony, a także pojedynczy słuchacze z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Najliczniej reprezentowane

było województwo krakowskie oraz diecezja krakowska²⁰⁶. Stosunkowo sporo studentów pochodziło z Wielkopolski, Mazowsza, Wołynia, Podola oraz województwa braclawskiego. Spoza granic Rzeczypospolitej najliczniej reprezentowany był Śląsk oraz Galicja. Zdarzały się też pojedyncze przypadki studentów z Węgier oraz Warmii. W przypadku duchowieństwa należy zaznaczyć, że studiowali nie tylko klerycy, ale zdarzali się też prezbiterzy, diakoni, a także kanonicy laterańscy oraz bazylianie. Należy jednak pamiętać, że o ile informacje o pochodzeniu podawano dosyć konsekwentnie, to dane o grupie do jakiej przynależeli studenci (klerycy, kandydaci, zakonnicy itd.) od roku akademickiego 1788/1789 niemal znikają ze spisu.

Badając dzieje Szkoły Literatury z perspektywy liczebności studentów można zauważyć stopniowy rozwój i „lata świetności” przypadające na mniej więcej na lata 1787-1793, w których liczba studentów uczęszczających na wyodrębnione już wykłady prowadzone w ramach Szkoły Literatury wynosiła praktycznie co roku sto kilkadziesiąt osób. Tak jak w przypadku całej Szkoły Głównej Koronnej, tak rozwój Szkoły Literatury został brutalnie przerwany przez wydarzenia polityczne lat 1792-1795, których finałem był upadek Rzeczypospolitej. Pozytywnym zjawiskiem z perspektywy rozwoju Szkoły Literatury był fakt, że coraz więcej studentów uczęszczało jednocześnie na więcej niż jeden wykład. O ile w latach 1783-1787 były to przypadki sporadyczne to od roku akademickiego 1787/1788 liczba studentów łączących wykłady zdecydowanie wzrosła. Ponowny spadek praktyki łączenia wykładów można już łączyć z kryzysem uczelni, na który wpłynęły dramatyczne wydarzenia polityczne lat 1792-1795. Choć wojna polsko-rosyjska ominęła Kraków to ogólne osłabienie Rzeczypospolitej spowodowane przejściem władzy przez konfederację targowicką odcisnęło swoje piętno na Szkole Głównej Koronnej. Wreszcie lata 1794-1795 przyniosły insurekcję kościuszkowską, a następnie trzeci rozbiór Rzeczypospolitej.

²⁰⁶ Diecezję jako miejsce pochodzenia zapisywano w przypadku duchownych i kleryków.

Rozdział III - Działalność naukowo-dydaktyczna Krzysztofa Idatte i Jacka Idziego Przybylskiego

W tym rozdziale postaram się opisać a także ocenić dorobek naukowy krakowskich hellenistów pracujących w Szkole Głównej Koronnej. Głównymi zagadnieniami jakimi mam zamiar się zająć, będzie działalność dydaktyczna Krzysztofa Idatte i Jacka Idziego Przybylskiego. Niezwykle ważne były ich dokonania na polu edytorstwa dzieł antycznych, gdyż zarówno wtedy jak i dzisiaj nie sposób uczyć języków bez dostępu do tekstów. Równie ważne jak lektury są pomoce naukowe. W tym zagadnieniu omówię przede wszystkim podręcznik do gramatyki greckiej autorstwa Przybylskiego. Interesować mnie będą też przekłady dzieł literatury starożytnej dokonywane zwłaszcza przez Jacka Idziego Przybylskiego a także opublikowane przez niego „dysertacje” będące świadectwem jego poziomu naukowego. O ile w rozdziale drugim dosyć często pisałem także o Marcinie Fiałkowskim, czy Józefie Bogucickim, to w tym miejscu zostaną oni całkowicie pominięci. Jest to spowodowane tym, że ich działalność naukowo-dydaktyczna nie dotyczyła języka greckiego. O ile byli oni niezwykle ważni dla omówienia działalności Szkoły Literatury to z punktu widzenia tematyki tego rozdziału zajmowanie się ich działalnością wydaje się zbędnym poszerzaniem tematu.

Nieodzownym elementem mojej pracy jest też ocena działalności Krzysztofa Idatte i Jacka Idziego Przybylskiego na niwie nauki i dydaktyki. Zwłaszcza Jacek Idzi Przybylski był oceniany już przez współczesnych. Na ogół surowa ocena jego dokonań była podtrzymywana w XIX i XX w. i dopiero niedawno badacze podjęli się bardziej wyważonej i kompleksowej oceny jego działalności uwzględniając warunki w jakich przyszło mu działać. Zamierzam zatem prześledzić debatę nad dokonaniem krakowskich hellenistów a także przedstawić moje zdanie na temat ich dokonań.

III.1 Działalność dydaktyczna

Szczęśliwie możemy w miarę dokładnie prześledzić tematykę zajęć prowadzonych przez Krzysztofa Idatte i Jacka Idziego Przybylskiego, dzięki zachowanym wykazom lekcji dawanych w Szkole Głównej Koronnej oraz informacji rozsianych w innych źródłach. Ze względu na duże zróżnicowanie objętości oraz szczegółowości pomiędzy wydawanymi corocznie wykazami lekcji oraz na zmieniający się często zestaw autorów antycznych czytanych podczas zajęć z języka greckiego omówię to zagadnienie w każdym roku.

Początkowo informacje zawarte w źródłach są stosunkowo skąpe. W spisie lekcji na rok akademicki 1783/1784 mamy informację, że zajęcia z greki prowadzone przez Krzysztofa Idatte koncentrowały się na wykładzie gramatyki po którym następowało czytanie tekstów oryginalnych.

Teksty te jednak w całości pochodziły z Biblii (Ewangelia wg św. Łukasza oraz Dzieje Apostolskie)²⁰⁷. W kolejnym roku akademickim zmienił się zestaw autorów. Tym razem Idatte czytał ze studentami wybrane bajki Ezopa oraz mowę Izokratesa. Dysponujemy także informacją o metodzie prowadzenia zajęć. Początkowo Idatte wraz ze studentami miał przekładać tekst „słowo w słowo”, a następnie pierwotne tłumaczenie miało być stopniowo poprawiane wraz z wyjaśnieniem konstrukcji gramatycznych. Co istotne przekład miał być dokonywany z języka greckiego na łacinę²⁰⁸. W roku akademickim 1785/1786 ponownie opierano się na Izokratesie²⁰⁹. W następnym roku (1786/1787) spis lekcji informuje nas o podziale uczniów na początkujących i zaawansowanych. Uczniowie rozpoczynający naukę greki mieli stopniowo poznawać poszczególne części mowy, ich odmianę oraz, w przypadku przymiotników i przysłówków, stopniowanie. Następnie grupa początkująca miała czytać wybrane bajki Ezopa. Grupa zaawansowana zaś miała czytać mowy Galena oraz Izokratesa, a także wybrane fragmenty z dzieł Homera²¹⁰.

W roku akademickim 1787/1788 oprócz zajęć z greki rozpoczęły się także wykłady starożytności prowadzone przez Jacka Idziego Przybylskiego. Na lekcjach języka greckiego nastąpiło znaczne rozszerzenie zestawu autorów greckich czytanych na zajęciach. Krzysztof Idatte ze swoimi uczniami miał omawiać wybrane dzieła Lukiana z Samostat, fragmenty Herodota, sielanki Teokryta oraz mowy za i przeciw Ktezyfontowi odpowiednio Ajschinesa i Demostenesa. Jacek Idzi Przybylski zaś prowadził wówczas wykłady ze starożytności, których zakres tematyczny był niezwykle obszerny. Obejmowały one starożytną paleografię, epigrafikę, religioznawstwo oraz historię. Ponadto Przybylski miał odwoływać się nie tylko do Greków i Rzymian, ale omawiać także te kwestie nawiązując do dokonań cywilizacyjnych Egipcjan, Fenicjan, Etrusków, Scytów, Celtów, a nawet podejmować zagadnienia związane z przedchrześcijańskimi dziejami Polski i religią dawnych Słowian²¹¹. W roku akademickim 1788/1789 w zestawie autorów greckich nastąpił wyraźny zwrot w kierunku filozofii. Studenci mieli zapoznawać się z poglądami stoika Epikteta przekazane za pośrednictwem pism Flawiusza Arriana. Następnie studenci czytali *Meneksenosa* Platona oraz słynną mowę pogrzebową Peryklesa pochodzącą z II rozdziału *Wojny peloponeskiej* Tukidydesa. Filozoficzno-retoryczny zestaw uzupełniały mowy Demostenesa, zaś końcowym etapem miała być lektura *Batrachomyomachii*. Przybylski zaś kontynuował swój wykład starożytności skupiając się tym razem na starożytnym

²⁰⁷ *Praelectiones academicae [...] a Ima Octobris 1783 ad diem ultimam Junii 1784...*, Kraków 1783.

²⁰⁸ *Praelectiones academicae [...] a Ima Octobris 1784 ad diem ultimam Junii 1785...*, Kraków 1784.

²⁰⁹ *Praelectiones academicae [...] a Ima Octobris Anni 1785 ad diem ultimam Junii Anni 1786...*, Kraków 1785.

²¹⁰ *Praelectiones academicae [...] a Ima Octobris Anni 1786 ad diem ultimam Junii Anni 1787...*, Kraków 1786. Informację tę powtarza protokół obrad Szkoły Głównej Koronnej w materii nauk (Arch. UJ, Rkps 9, s. 24), gdzie po protokole z posiedzenia odbytego 25 II 1788 następuje wykaz profesorów oraz opis prowadzonych przez nich zajęć.

²¹¹ *Praelectiones academicae [...] a Ima Octobris Anni 1787 ad diem ultimam Junii Anni 1788...*, Kraków 1787.

prawie, obyczajach oraz wojskowości²¹². Nie dotarłem niestety do wykazu lekcji dla roku akademickiego 1789/1790, więc przejdę do omówienia zakresu zajęć w kolejnych latach. W roku akademickim 1790/1791 zajęcia z greki rozpoczynały się od czytania Listu św. Pawła do Filemona, aby następnie przejść do lektury *Wspomnień o Sokratesie* Ksenofonta. Zwieńczeniem całorocznego kursu było zaś czytanie całego *Króla Edypa* Sofoklesa. Wykład starożytności zaś w tym roku koncentrowały się na religii starożytnej²¹³.

Od roku akademickiego 1791/1792 Jacek Idzi Przybylski prowadził zarówno zajęcia z języka greckiego jak i starożytności. Jednocześnie dysponujemy znacznie obszerniejszym opisem zajęć, metod nauczania oraz pomocy dydaktycznych stosowanych przez Przybylskiego. W tym roku akademickim ponownie mamy poświadczenie podziału studentów na grupę podstawową oraz zaawansowaną. Początkujący zaczynali zajęcia od zapoznania się z alfabetem oraz sposobami wymowy tego języka. Warto zaznaczyć, że mimo preferowania sposobu wymowy zaczerpniętego od Erazma z Rotterdamu uczniowie mieli poznać także wymowę Jana Reuchlina ze względu na to, że stosowali ją helleniści w Italii oraz południowych Niemczech, a także dlatego, że była ona zbliżona do wymowy ówczesnego języka nowogreckiego. Dysponujemy także informacjami o pomocach naukowych z jakich miał Przybylski korzystać. Wobec braku ukończenia podręcznika do gramatyki greckiej dla Polaków pomocami miały być krótki zbiór zasad gramatyki greckiej wydany w Padwie oraz słownik łacińsko-grecki Korneliusza Schrewela. Ponadto pozwolono uczniom korzystać z dowolnego podręcznika do gramatyki. Niezwykle ciekawą informacją zawartą w omawianym opisie zajęć z greki jest ta mówiąca o tym, że Jacek Idzi Przybylski miał rozmawiać z początkującymi uczniami po grecku²¹⁴. Pierwszą lekturą oryginalną dla początkujących studentów miały być, podobnie jak we wcześniejszych latach bajki Ezopa, następną zaś *Batrachomyomachia*. Bardzo ważną informacją jest uwrażliwienie studentów na mnogość dialektów greckich. Uczniowie Przybylskiego mieli poznawać dialekt attycki z komedii Arystofanesa, *Wojny peloponeskiej* Tukidydesa oraz mów Demostenesa. Przykładami dialektu jońskiego były dzieła Hipokratesa oraz Herodota, zaś dialekt dorycki był reprezentowany przez Pindara i Teokryta. Wreszcie tzw. grekę *koine* (wspólną) studenci poznawali czytając Pismo Święte. Mamy jeszcze informację o omawianiu „dialektu poetów”, chodzi tu najpewniej o dialekt homerycki. Grupie zaawansowanej Przybylski wykładał zasady metryki greckiej. Mieli oni ponadto uczyć się także historii literatury greckiej. Studenci kontynuujący naukę greki czytali mowę

²¹² *Prospectus lectionum academicarum [...] a die 1 Octobris Anni 1788 ad diem ultimam Junii Anni 1789...*, Kraków 1788.

²¹³ *Prospectus lectionum academicarum [...] a die 1 Octobris Anni 1790 ad diem ultimam Junii Anni 1791...*, Kraków 1790.

²¹⁴ Jest to o tyle interesujące, że obecnie niezmiernie rzadko korzysta się z tzw. „metody żywej” podczas nauczania greki. Znacznie bardziej jest ona rozpowszechniona w dydaktyce łaciny, choć i w tym przypadku ma ona opinię „nowoczesnej”.

Demostenesa *O wolności Rodyczyków*, a także wybrane dzieła Plutarcha, Lukiana, XVIII księgę Iliady, *Elektrę* Sofoklesa oraz *Odę olimpijską II* Pindara. Wykłady starożytności w tym roku koncentrowały się ponownie na prawodawstwie starożytnym, wojskowości, historii architektury, a także na handlu oraz zwyczajach²¹⁵. Rok akademicki 1792/1793 jest ostatnim jaki przeanalizuję bazując na wykazach lekcji. Ponownie mamy rozróżnienie na grupę początkującą oraz zaawansowaną. Dodatkową informacją jest plan przeprowadzenia popisu deklamacji greckiej, która miała wieńczyć naukę wymowy. Przybylski ponadto, idąc za hellenistami niemieckimi, postanowił podczas nauki pisania porzucić oznaczanie akcentów greckich uważając, że początkującym uczniom przyniosłoby to więcej szkody niż pożytku. Następnie w oparciu o własny podręcznik Przybylski miał wykładać gramatykę oraz czytać z uczniami bajki Ezopa, mowy Izokratesa oraz fragmenty Nowego Testamentu. Inną pomocą dydaktyczną była książka autorstwa N. Clenardi *Meditationes Graecanice in artem grammaticam* wydaną po raz pierwszy w 1531 r. w Louvain (Lowanium) oraz wznowioną w Krakowie w 1791 r. staraniem Krzysztofa Idatte. Grupie zaawansowanej, podobnie jak w roku poprzednim, Przybylski miał wyjaśnić różnice pomiędzy dialektami oraz wyłożyć elementy morfologii greckiej. Pewną nowością było dodanie do zestawu autorów kazań św. Jana Chryzostoma. Wykład starożytności miał koncentrować się na omówieniu dokonań cywilizacyjnych różnych ludów starożytnych (poza Grekami i Rzymianami), a także omówić wybrane zagadnienia związane z filozofią starożytną²¹⁶.

Obraz pracy dydaktycznej jaki wyłania się ze źródeł pokazuje rozwój krakowskiej hellenistyki. Krzysztof Idatte oraz Jacek Idzi Przybylski z roku na rok starali się ponosić poziom wykładów oraz rozszerzać zestaw omawianych zagadnień. Dobrze o rozwoju nauczania greki w Krakowie świadczy podział studentów na grupę podstawową oraz zaawansowaną, co dowodzi znacznych ambicji nauczycieli. Dążyli oni do tego, aby wykłady języka greckiego nie ograniczały się jedynie do przekazania podstaw. Wykład starożytności, zaś zasługuje na wysoką ocenę ze względu na szerokość aspektów poruszanych podczas zajęć. Ze względu na zakres podejmowanych tematów oraz tego, że wykłady starożytności odbywały się w maju i czerwcu kurs był realizowany w systemie trzyletnim, w którym każdy rok był przeznaczony na inne zagadnienia. Na uwagę zasługuje też zestaw autorów omawianych podczas zajęć. Był on niezwykle szeroki i dawał studentom okazję zapoznać się ze stylem różnych autorów i epok od eposów Homera do dzieł Ojców Kościoła. W zestawie autorów analizowanych podczas zajęć widać także wykorzystywanie edycji dokonywanych w Szkole Głównej Koronnej. Bazując na danych zawartych w spisach lekcji można stwierdzić, że wykłady krakowskich

²¹⁵ *Prospectus praelectionum academicarum [...] a primis diebus Octobris MDCCXCI ad ultimis Junii MDCCXCII...*, Kraków 1791.

²¹⁶ *Prospectus lectionum academicarum [...] a primis diebus Octobris MDCCXCII ad ultimis Junii MDCCXCIII...*, Kraków 1792.

hellenistów dawały porządne i wszechstronne wykształcenie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę trudne nie raz warunki w jakich przychodziło im pracować.

III.2 Pomoce dydaktyczne

Nie sposób nauczać dowolnego języka bez odpowiednio przygotowanych materiałów służących pomocą zarówno uczniom jak i nauczycielom. Od czasów renesansu w Europie zostało wydanych sporo podręczników do gramatyki greckiej. Istniało także sporo wydań tekstów greckich i tłumaczeń na języki nowożytny. Jednak jednym z najważniejszych zadań stojących przed hellenistami pracującymi w Szkole Głównej Koronnej było stworzenie nowych pomocy naukowych oraz edycji tekstów antycznych dostosowanych do potrzeb i wymagań pracy dydaktycznej.

Wobec tego, że podręcznik do gramatyki greckiej autorstwa Jacka Idziego Przybylskiego ukazał się stosunkowo późno, bo dopiero w 1792 r. krakowscy helleniści musieli polegać na innych pomocach. Jedną z nich była wspomniana wcześniej gramatyka grecka N. Cleardi'ego wydana staraniem Krzysztofa Idatte. Inną zaś ważną pomocą naukową dla krakowskich hellenistów było siedem tablic omawiających podstawy gramatyki greckiej, które miały być wydane w 1790 r.²¹⁷. Dzieło to obrazuje podstawy greckiej gramatyki z użyciem łacińskich terminów gramatycznych²¹⁸. Pierwsza tablica jest poświęcona alfabetowi greckiemu zawierając zapis każdej litery, ich nazwę, wartość fonetyczną oraz przykład użycia w zapisie wybranego słowa. Druga tablica zawiera rozwinięcie greckiej fonetyki, podział fonemów na samogłoski oraz spółgłoski, cechy ich wymowy, iloczas, akcent oraz przydech. Trzecia tablica podejmuje tematykę deklinacji rzeczowników. Przypisuje ona poszczególne typy rzeczowników greckich do aż dziesięciu deklinacji z których pięć określa mianem prostych a pięć następnich nazywa kontrahowanymi. Jest to system odmienny od przyjmowanego we współczesnych opracowaniach gramatyki greckiej, które wyróżniają jedynie trzy deklinacje na podstawie tematu rzeczownika, czyli deklinację rzeczowników o temacie zakończonym na -α (tzw. I deklinacja), deklinację o temacie zakończonym na -ο (tzw. II deklinacja) oraz deklinację spółgłoskową (tzw. III deklinacja). Rzeczowniki kontrahowane współcześnie przypisuje się do wyżej wymienionych trzech deklinacji. Odmiennie deklinacje do których przynależy nieliczna grupa rzeczowników takie jak tzw. deklinacja attycka traktowane są zaś jako wyjątki²¹⁹. Wracając do omawianej tablicy trzeba podkreślić, że podchodzi ona do tematu możliwie dokładnie i zawiera np. końcówki

²¹⁷ Chodzi o dzieło zachowane w BJ pod tytułem, *Elementa grammaticae Graecae septem tabulis comprehensa*. Ma ono formę siedmiu dużych kart papierowych, być może wtórnie połączonych. Każda z kart omawia jedno zagadnienie gramatyki greckiej.

²¹⁸ Praktyka używania łacińskich terminów gramatycznych na potrzeby wykładu gramatyki greckiej jest w powszechnym użyciu do dnia dzisiejszego.

²¹⁹ Vide: M. Auerbach i M. Golias, *Gramatyka grecka*, wyd. IV, Warszawa 1985, s. 21-59.

stosunkowo rzadko spotykanej w klasycznej grece liczby podwójnej. Tablica ta, podobnie jak pozostałe, została także zaopatrzona w stosunkowo bogate i możliwie wyczerpujące komentarze łacińskie oraz przykłady słów odmieniających się wedle podanego typu.

Czwarta tablica poświęcona jest deklinacji przymiotników. Dzieli ona przymiotniki greckie na trzy typy zależnie od liczby możliwych końcówek w mianowniku liczby pojedynczej²²⁰. Tablica podaje także sposoby stopniowania przymiotników zarówno regularnych jak i nieregularnych. Piąta tablica omawia rodzajniki oraz różne rodzaje zaimków. Przedostatnia tablica podaje zaś liczebniki i omawia różne ich typy. Ostatnia, siódma, tablica poświęcona jest greckiemu czasownikowi. Z racji, że autor ponownie postawił sobie za cel kompleksowe przedstawienie tematu i zobrazowanie wszystkich trybów, czasów i stron występujących w języku greckim oraz odmian przez osoby i liczby (w tym liczbę podwójną) tablica ta jest stosunkowo nieczytelna. Tym razem łacińskie objaśnienia są niezwykle skąpe. Lepsze zrozumienie greckich czasowników autor chciał ułatwić poprzez podanie czasownika łacińskiego w analogicznej formie. W wielu przypadkach okazało się to dosyć karkołomne, gdyż łacina, w przeciwieństwie do greki, nie posiada fleksyjnie wyodrębnionej strony zwrotnej oraz optativu. Podobnie brak w łacinie aorystu oraz niektórych rodzajów participiów występujących w grece.

Omówione właśnie pod kątem treści siedem tablic należy traktować jako pomoc naukową dla początkujących studentów. Nie mogły one zastąpić porządnego podręcznika do gramatyki, gdyż mimo najszczerzych chęci, nie sposób zawrzeć całej gramatyki greckiej na zaledwie siedmiu tablicach, nawet jeśli pominiemy zupełnie składnię. Uważam jednak, że należy wysoko ocenić konstrukcję omawianych tablic. Ze względu na ich rozmiar i układ treści są one co do zasady dosyć czytelne i porządkujące wiedzę z zakresu podstaw greckiej gramatyki. Zagadnienia zostały zaprezentowane w przejrzystych tabelach ułatwiających korzystanie z tablic. Jednocześnie podejście do tematu jest możliwie kompleksowe. Ewidentnie intencją autora (autorów) było całościowe zobrazowanie danego zagadnienia. System komentarzy łacińskich również należy docenić, gdyż wyjaśnia on wiele wątpliwości, które mogą pojawić się przy studiowaniu gramatyki greckiej. Największym mankamentem jest ostatnia tablica. Dziwić może, że tak złożony temat jak odmiana czasownika w języku greckim została zawarta na zaledwie jednej tablicy. Sprawia to, że jest ona najmniej czytelna. Niewątpliwie omówione tablice były dobrą pomocą dydaktyczną zarówno dla początkujących studentów, jak i tych bardziej zaawansowanych, chcących przypomnieć sobie jakieś bardziej podstawowe zagadnienie, czy rzadziej spotykane końcówki fleksyjne.

²²⁰ Każdy przymiotnik posiada trzy rodzaje (męski, żeński i nijaki), jednak wiele przymiotników posiada w mianowniku liczby pojedynczej takie same końcówki dla rodzaju męskiego i żeńskiego, a niekiedy końcówka jest identyczna dla wszystkich trzech rodzajów.

Jednym z najważniejszych dokonań Jacka Idziego Przybylskiego było napisanie podręcznika do gramatyki greckiej. Warto odnotować, że był to podręcznik napisany w języku polskim, co stanowiło znaczący postęp w upowszechnianiu się polszczyzny w szkolnictwie wyższym. Na pierwszych stronach, jeszcze przed zasadniczą treścią podręcznika, znajduje się fragment z Izokratesa, następnie mamy rozbudowaną dedykację dla Michała Jerzego Poniatowskiego, a także krótki utwór napisany dystychem elegijnym na cześć Krzysztofa Idatte²²¹. Sam podręcznik został przez Przybylskiego podzielony na osiemnaście rozdziałów, jednak można wyróżnić kilka zasadniczych części dzieła. Rozdział I i II stanowią wprowadzenie w grekę dla początkujących studentów. Rozdział I omawia alfabet grecki, wymowę, przydechy i akcenty. Rozdział II prezentuje zaś zapis liczb w języku greckim²²². Od rozdziału IV aż do VIII Przybylski omawia deklinację rzeczowników, przymiotników, zaimków oraz rodzajnika. Stosuje on analogiczny do omówionego wyżej podział na aż dziesięć deklinacji (pięć prostych i pięć kontrahowanych nazywanych przez autora „kurczonymi”). Przybylski postanowił do każdej deklinacji podać bardzo wiele przykładów słów odmieniających się według danego sposobu. Z jednej strony stanowiło to bardzo dobry materiał do nauki słownictwa, z drugiej jednak strony wydaje się, że nieco niepotrzebnie Przybylski zwiększa objętość dzieła przez co traci ono na przejrzystości i staje się mniej wygodne w używaniu. Ta część stanowi około połowę całego podręcznika²²³.

Następnie w rozdziałach od IX do XV Przybylski omawia odmianę czasownika. Jest to o tyle istotna część podręcznika, gdyż, jak pisałem wyżej, czasownik został niedokładnie omówiony w ramach siedmiu tablic z elementami greckiej gramatyki. Jacek Idzi Przybylski rozpoczyna od ogólnych uwag oraz wyjaśnienia pojęć (co ciekawe używa polskiej, a nie łacińskiej terminologii gramatycznej)²²⁴. Następnie osobny rozdział (X) poświęca nieregularnej odmianie czasownika *εἶμι* (eimi – pol. „być”). Przybylski bardzo kompleksowo podchodzi do zagadnienia i od razu podaje odmianę przez wszystkie tryby, czasy, osoby oraz liczby (w tym liczbę podwójną)²²⁵. Odmiana czasownika (nie licząc czasownika „być”) została podzielona na cztery kategorie (koniugacje). Są to stosując terminologię Przybylskiego: formy proste ogólne, formy kurczone, formy słów na -μι oraz słowa ułomne zestarzałe i nieforemne. Zagadnienie czasownika Przybylski kończy podając formy występujące jedynie w trzeciej osobie²²⁶. Omówienie czasownika stanowi drugą najobszerniejszą część podręcznika Przybylskiego²²⁷. Współcześnie w gramatyce greckiej wyróżnia się dwie koniugacje, a formy

²²¹ J. Przybylski, *Początki języka greckiego dla użytku Polaków*, Kraków 1792.

²²² Ibidem, s. 1-16.

²²³ Ibidem, s. 16-143.

²²⁴ Ibidem, s. 144.

²²⁵ Ibidem, s. 144-146.

²²⁶ Ibidem, s. 239-240.

²²⁷ Ibidem, s. 144-240.

kontraowane, czy czasowniki nieregularne przypisuje się do jednej z nich. To stwierdzenie, mimo że daje pewne odniesienie od współczesnych podręczników, nie wyczerpuje jednak niezwykle skomplikowanego i pełnego wyjątków zagadnienia odmiany czasownika w klasycznej grece²²⁸.

Ostatnie rozdziały swego podręcznika Przybylski poświęcił zagadnieniom takim jak: przysłówek (rozdział XVI), przyimek (rozdział XVII) oraz spójnik (rozdział XVIII)²²⁹. Zakończenie książki stanowi „Przydatek o czytaniu i pisaniu greczyzny” w którym autor wyjaśnia różnice pomiędzy dwoma sposobami wymawiania greki (Erazma z Rotterdamu oraz Jana Reuchlina). Następnie Przybylski podaje w wygodnej tabeli wyjaśnienie wielu ligatur, które można spotkać także w drukowanych książkach. Autor prezentuje także zestawienie greckich liter odpowiadających łacińskim, gdyż, jego zdaniem, bardzo dobrym ćwiczeniem pisania po grecku było zapisywanie łacińskich słów greckimi literami. Wreszcie Przybylski opisuje zasady pisowni greckiej np. kontrakcji zachodzącej na styku dwóch wyrazów oraz omawia różnice w pisowni występujące pomiędzy czterema głównymi dialektami klasycznej greki²³⁰.

W ocenie podręcznika Przybylskiego należy koniecznie pamiętać o tym co zdradza nam sam tytuł dzieła, a mianowicie to, że jest to książka przeznaczona stricte dla początkujących uczniów. Powyższa uwaga może w pewnym stopniu tłumaczyć niemal zupełny brak omówienia składni greckiej. Dziwić też może brak omówienia liczebników (jak była mowa wyżej rozdział II podaje jedynie sposób zapisu liczb). Być może Przybylski uznał, że liczebniki zostały dobrze opisane na jednej z tablic i nie ma potrzeby dodawania tego zagadnienia do podręcznika. Jednocześnie oznacza to, że omawiany podręcznik, choć niezwykle istotny dla rozwoju krakowskiej hellenistyki nie był dziełem wyczerpującym i należałoby go uzupełnić dziełem przeznaczonym dla bardziej zaawansowanych studentów.

Chciałbym w tym miejscu poruszyć jeszcze jedną kwestię, która choć jest związana z dydaktyką, to wydaje się, że pełniejszy jej obraz uzyskujemy po omówieniu nie tylko metod prowadzenia zajęć, ale też pomocy naukowych. Władysław Madyda w swojej pracy *Z dziejów filologii klasycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim* zawarł opinię, iż Przybylski posuwał się „do pewnych dziwactw” odnosząc to stwierdzenie do pomijania nauki stawiania akcentów w piśmie oraz ćwiczeń polegających na pisaniu łaciny greckimi literami²³¹. Pragnę w tym momencie skupić się właśnie na kwestii akcentów. Rzeczywiście zarówno w wykazie lekcji jak i w samym podręczniku Przybylski wyraźnie stwierdza, że nauka stawiania akcentów może przynieść studentom więcej szkody niż pożytku i tym

²²⁸ Vide: M. Auerbach i M. Golias, *Gramatyka grecka*, s. 74-157.

²²⁹ J. Przybylski, *Początki języka greckiego dla użytku Polaków*, s. 240-253.

²³⁰ Ibidem.

²³¹ W. Madyda, *Z dziejów filologii klasycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim...*, s. 43.

samym nie zaleca słuchaczom uczenia się zasad greckiej akcentuacji. Ponadto w podręczniku Przybylskiego informacje o greckich akcentach są niezwykle skąpe. Należy jednak pamiętać, że w obydwu przypadkach to zalecenie pojawia się w odniesieniu do uczniów początkujących. Choć bezdyskusyjnie akcent w języku greckim pełni niezmiernie ważną rolę (znacznie ważniejszą niż w łacinie). Ma on bowiem często wpływ na znaczenie poszczególnych słów oraz odgrywa ważną rolę w odmianie rzeczownika i czasownika. Należy jednak pamiętać, że zasady greckiej akcentuacji są dosyć skomplikowane i każdy nauczyciel greki (zarówno w XVIII w. jak i obecnie) musi zmierzyć się z pytaniem, czy dobrym pomysłem jest dokładać akcenty uczniom, którzy zapewne nie opanowali jeszcze w pełni alfabetu greckiego. Można oczywiście obronić tezę głoszącą, że Przybylski w tym aspekcie popełnił błąd, jednak wydaje mi się, że nazywanie tego „dziwactwem” jest pewną przesadą.

III.3 Działalność edytorska

Mimo, że w bibliotece uniwersyteckiej zachowało się sporo wydań dzieł antycznych pisarzy greckich to jedną z najbardziej palących potrzeb Katedry Języka Greckiego było wydanie szkolnych edycji wybranych autorów. Niezwykle ważną rolę odegrał w tym aspekcie Krzysztof Idatte, którego staraniem drukarnia akademicka została zaopatrzona w czcionki pozwalające drukować tekst w języku greckim²³². Wkrótce rozpoczęły się prace nad wydawaniem dzieł autorów greckich. Co ciekawe Krzysztof Idatte publikował kolejne prace anonimowo i o jego roli dowiadujemy się przede wszystkim od Przybylskiego oraz z wykazu lekcji o czym była mowa wyżej. Dobrym przykładem pracy wydawniczej Krzysztofa Idatte jest edycja wybranych mów Izokratesa do dzisiaj przechowywana w Bibliotece Jagiellońskiej²³³.

Już sam tytuł informuje nas o celu wydania mów Izokratesa. Był on stricte dydaktyczny i omawiana edycja miała dostarczyć studentom materiału do pogłębiania znajomości greki w możliwie przystępnej i wygodnej formie. Książka zawiera trzy mowy: *Ad Demonicum*, *Ad Nicoclem* oraz mającą panegiryczny charakter mowę *Nicocles*. Każda mowa jest poprzedzona stosunkowo krótkim, ale treściwym streszczeniem po łacinie, które ma za zadanie nie tylko przedstawić czytelnikowi treść utworu, ale też zwrócić jego uwagę na istotne elementy estetyczne. Sam tekst grecki jest podzielony na mniejsze części, co z pewnością ułatwiało lekturę. Czynnikiem niewątpliwie komplikującym pracę nad tekstem było zastosowanie dużej liczby ligatur, jednak należy pamiętać, że temat rozwiązywania tzw. „pęteł” był omawiany zarówno podczas zajęć z języka greckiego jak i znalazł się w podręczniku

²³² M. Chamcówna, *Uniwersytet Jagielloński w dobie...*, s. 264.

²³³ Chodzi o dzieło: *Isocratis orationes admonitoriae in gratiam φιλελλήνων (philellēnōn) Principis Regni Scholae candidatorum et alumnorum*, Kraków 1785.

Przybylskiego²³⁴. Ciekawym elementem omawianej edycji jest stanowiący około połowę objętości książki słowniczek łacińsko-grecki noszący tytuł „Indiculus Graecitatis”. Hasła w nim są raczej krótkie, co jest zrozumiałe ze względu na fakt, że jego zadaniem było doraźna pomoc czytelnikom w lekturze dzieła. Przykładem bardziej rozbudowanego hasła jest *βάρβαρος* (barbaros, łac. barbarus). Zajmuje ono aż pięć linijek i omawia zarówno neutralne znaczenie „cudzoziemiec” jak i zdecydowanie bardziej nacechowane pejoratywnie znaczenie „barbarzyńca”²³⁵. Także w przypadku znacznie bardziej lakonicznych haseł Idatte starał się podać kilka łacińskich odpowiedników, aby ukazać różnorodność znaczeń poszczególnych słów. Dobrym tego przykładem jest hasło *ἡδονή* (hēdonē). Słowu temu Idatte przypisuje zarówno takie terminy jak *libido* (żądza), ale też *suavitas* (słodycz) oraz chyba najlepiej odpowiadający greckiemu znaczeniu łaciński rzeczownik *voluptas* (rozkosz, radość)²³⁶. Doceniając pracę Krzysztofa Idatte należy także zauważyć, że na słowniku ciąży osiemnaście wieków chrześcijaństwa podczas których część słów znacząco zmieniła znaczenie. W istocie jednak należy wysoko ocenić omawianą edycję pamiętając, że została ona dokonana przede wszystkim na użytek uczniów Szkoły Głównej Koronnej. Zapewniała ona nie tylko dużą ilość tekstu greckiego do analizy to jeszcze była opatrzona w pomoce dydaktyczne w postaci łacińskich streszczeń i słownika.

Jacek Idzi Przybylski w swojej dysertacji *Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian...* informuje nas także o innych edycjach dokonanych przez Krzysztofa Idatte. Krakowski hellenista wydał bajki Ezopa, które następnie były jednym z najważniejszych tekstów omawianych na zajęciach co ukazują wykazy lekcji²³⁷. Bardziej ambitną lekturą był *Menexenos* przypisywany wówczas Platonowi wydany w 1788 r. przez Krzysztofa Idatte w wersji dwujęzycznej, grecko-łacińskiej²³⁸. W tej samej książce znalazła się także słynna mowa pogrzebowa Peryklesa przekazana przez Tukidydesa²³⁹. Zainteresowanie dziełami filozoficznymi przejawiało się także w roku 1787 r., kiedy to Idatte wydał *Encheiridion*, przypisywany Epiktetowi. W rzeczywistości jest to dzieło jego ucznia - Flawiusza Arriana. Zawiera ono zbiór sentencji Epikteta i również zostało wydane w wersji grecko-łacińskiej²⁴⁰. Ostatnią edycją opracowaną przez Krzysztofa Idatte były *Apomnemonemata* (Wspomnienia o Sokratesie) wydane w 1790 r. Wszystkie te edycje, podobnie jak mowy Izokratesa, zostały opatrzone słowniczkiem grecko-łacińskim i były dziełami przeznaczonymi stricte dla studentów Szkoły Głównej Koronnej²⁴¹. Wydaje się, że pochwały kierowane przez Przybylskiego pod adresem

²³⁴ J. Przybylski, *Początki języka greckiego dla użytku Polaków*, vide: *Przydatek o czytaniu i pisaniu greczyzny*.

²³⁵ *Isocratis orationes admonitoriae...*, s. 80.

²³⁶ *Ibidem*, s. 98. Vide: *ἡδονή*, hasło w: *Słownik grecko-polski*, oprac. O. Jurewicz, Warszawa 2015, s. 428.

²³⁷ J. Przybylski, *Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian...*, Kraków 1789, s. 36.

²³⁸ *Ibidem*, s. 64.

²³⁹ K. Bednarska-Ruszałowa, *Od Homera do Jana Jakuba Rousseau...*, s. 139.

²⁴⁰ J. Przybylski, *Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian...*, s. 159.

²⁴¹ K. Bednarska-Ruszałowa, *Od Homera do Jana Jakuba Rousseau...*, s. 139.

Krzysztofa Idatte w rozmaitych jego dziełach nie były bardzo przesadzone. Należy docenić pracę edytorską starszego z dwóch krakowskich hellenistów. Na przestrzeni kilku lat dostarczył on studentom Szkoły Głównej Koronnej sporo zróżnicowanych tekstów na których mogli oni doskonalić język grecki. Ogromnym atutem tych wydań ułatwiającym pracę z tekstami podczas nauki języka był słowniczek grecko-łaciński. Pewnym utrudnieniem jednak był właśnie fakt, że zarówno słowniki jak i tłumaczenia, czy streszczenia zawarte w tych edycjach były w języku łacińskim. Mógł on wynikać z długiej tradycji objaśniania greki za pomocą łaciny oraz z tego, że Idatte nie był Polakiem i mimo wielu lat spędzonych w Rzeczypospolitej prawdopodobnie łatwiej mu było posługiwać się językiem łacińskim. Język polski do wykładu klasycznej greki w Krakowie wprowadził na szerszą skalę dopiero Jacek Idzi Przybylski.

III.4 Działalność translatorska

W okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego ukazało się bardzo wiele przekładów dzieł autorów zarówno łacińskich jak i greckich²⁴². Szczególnie płodnym, choć nie zawsze szczęśliwym, tłumaczem był Jacek Idzi Przybylski. Choć przekłady dzieł greckich częściej były skierowane do szerszej publiczności i miały charakter popularyzatorski, to niewątpliwie dostępność do nich ułatwiała studentom naukę, a wykładowcy prowadzenie zajęć. Przekład dzieł antycznych przyniósł także Przybylskiemu największą sławę i wzbudza największe kontrowersje.

W omawianym okresie ukazały się dwa przekłady autorstwa Jacka Idziego Przybylskiego. Pierwszym z nich było dwujęzyczne wydanie *Batrachomyomachii* (Kraków 1789), drugim zaś zebrane dzieła Hezjoda wydane w 1790 r. Należy jednak pamiętać, że Przybylski często pracował nad swoimi przekładami przez wiele lat, zatem i inne prace, opublikowane już w XIX w. należy wziąć pod uwagę. Mimo, że przekłady eposów Homera ukazały się już w czasach, których ta praca nie obejmuje swoim zakresem (*Eneida* została wydana w 1811 r., *Iliada* w 1814 r., *Odyseja* zaś ujrzała światło dzienne w 1815 r.) to w *Wiekach uczonych starożytnych Greków i Rzymian...* Przybylski informuje o swojej pracy właśnie nad *Odyseją*²⁴³. Krakowski profesor był także zapalonym tłumaczem literatury nowożytnej. Przekładał on w swoim życiu Woltera, Miliona, czy Camoësa. Przybylski miał też na swoim koncie tłumaczenie *Lamentacji Jeremiasza*, zaś z literatury łacińskiej, poza Wergiliuszem, przekładał również Horacego, Owidiusza i Persjusza.

²⁴² Vide: T. Kostkiewiczowa, *Przekłady dzieł pisarzy antycznych w czasach polskiego oświecenia*, w: *Antyk oświeconych...*, s. 17-72.

²⁴³ *Ibidem*, s. 23. Pierwsza księga *Iliady*, nad którą Przybylski pracował w latach 1790-1793 ukazała się w 1790 r. Vide: R. Dutkova, *Przybylski Jacek Idzi*, s.101.

Cechą charakterystyczną przekładów autorstwa Przybylskiego są bardzo rozbudowane wstępy. Przykładowo w liczącym 80 stron wstępie do *Iliady* krakowski profesor informuje czytelników, nie tylko o swoich dokonaniach, ale też o polskich i zagranicznych przekładach Homera. Przybylski zdobywa się także na ważne z punktu widzenia literaturoznawstwa uwagi o sztuce przekładu. Krytykuje on na przykład praktykę tłumaczenia dzieła nie z języka oryginału, ale na podstawie innego przekładu²⁴⁴. Przybylski objaśnia także słownictwo używane przez niego w przekładzie odnosząc się do tekstu oryginalnego tłumacząc dlaczego zdecydował się na takie a nie inne słowa, czy zwroty²⁴⁵. Krakowski profesor informuje także czytelników o technicznych aspektach przekładu takich jak konieczne zwiększanie się liczby wersów w tłumaczeniu w porównaniu do tekstu greckiego, co jest cechą charakterystyczną nie tylko przekładów na język polski, ale występuje także przy tłumaczeniu dzieł Homera na inne języki narodowe²⁴⁶. Przybylski wydał też bardzo obszerne komentarze wyjaśniające czytelnikom między innymi zagadnienia mitologiczne oraz przybliżające starożytną geografie²⁴⁷. Wszystko to dowodzi nie tylko wielkiej erudycji, ale także ogromnej pieczołowitości Przybylskiego i chęci możliwie jak najpełniejszego wyjaśnienia czytelnikom nie tylko zagadnień językowych, ale także wszelkich możliwych uwarunkowań od społecznych po geograficzne. Krakowski profesor pragnął zapewnić polskim czytelnikom kompleksowe opracowanie tematu tak, aby nie musieli oni sięgać do zagranicznych opracowań (*Mysł Homera i Kwinta czytajcie, Polacy! / Ich klucz w waszego ziomka znajduje się pracy. / Ani szukajcie Niemca, Anglika, Francuza, / Gdzie wam wszystko ojczysta wyjaśniła muza*)²⁴⁸.

Batrachomyomachia, czyli wojna żab z myszami jest poematem heroikomicznym tradycyjnie przypisywanym Homerowi. Gatunek literacki jakim był poemat heroikomiczny cieszył się popularnością w czasach Oświecenia. Doskonałym przykładem wykorzystania tego gatunku na gruncie literatury polskiej są poematy Ignacego Krasickiego (*Myszeida*, *Monachomachia* oraz *Antymonachomachia*). Wydaje się, że Jacek Idzi Przybylski wydając *Batrachomyomachię* kierował się przede wszystkim względami dydaktycznymi. Świadczą o tym takie cechy wydania jak dwujęzyczność oraz brak wstępu i przypisów. Dzięki temu książka jest stosunkowo niewielkich rozmiarów, co znacząco ułatwia korzystanie z niej podczas zajęć z języka greckiego. Dodatkowym aspektem jest łatwość porównania tekstu greckiego z polskim przekładem. Drugie dzieło zawiera przekład trzech dzieł Hezjoda *Pracy i dni*, *Teogonii* oraz *Tarczy*. Tym razem dzieło jest, siłą rzeczy, znacznie obszerniejsze oraz

²⁴⁴ J. Przybylski, *Ilijada Homerska ku czci Achila Pelejowicza z Ftyi w śpiewach dwudziestu czterech. Pierwsza połowa Ilijady, Achil w gniewie*, Kraków 1814, s. XXI.

²⁴⁵ Ibidem, s. XXXI-XXXII.

²⁴⁶ Ibidem, s. XXXVI-XXXVII.

²⁴⁷ J. Przybylski, *Klucz staroświatniczy do sześciudziesiąt dwu śpiewów Homera i Kwinta w rubrykach całego abecadła*, Kraków 1816.

²⁴⁸ Ibidem, s. 2.

zawiera wyłącznie tekst polski. Podobnie jednak jak w przypadku *Batrachomyomachii* Przybylski nie zawarł wstępu oraz nie opatrzył swego przekładu przypisami. Tłumacz zdecydował się jedynie na zamieszczenie streszczenia przed każdym dziełem oraz krótki wiersz na cześć Krzysztofa Idatte, któremu przekład był dedykowany²⁴⁹. Przekład Hezjoda był zdaniem Władysława Madydy najlepszym spośród wszystkich tłumaczeń dokonanych przez Przybylskiego²⁵⁰.

Przekłady Przybylskiego można na potrzeby mojej pracy podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich są dzieła tłumaczone stricte na potrzeby studentów Szkoły Głównej Koronnej. W tej kategorii mieści się *Batrachomyomachia* oraz przekład trzech dzieł Hezjoda. Przekłady te, choć pozbawione wstępów oraz szerszego aparatu krytycznego, ukazują jednak chęć udostępnienia studentom możliwości porównania tekstu greckiego z jego polskim przekładem. Praca nad dziełem tego typu mogła być świetnym uzupełnieniem analizy tekstów oryginalnych prowadzonej podczas zajęć. Drugą grupę stanowią przekłady przeznaczone dla szerszej publiki. Opatrzono są w długie wstępy, które ukazują nie tylko ogromne odczytanie Jacka Idziego Przybylskiego, ale też chęć udostępnienia Polakom dzieł możliwie jak najwyższej jakości.

III.5 Dorobek naukowy

Jacek Idzi Przybylski był także autorem opracowań, zwanych wówczas dysertacjami, w których podejmował temat dziejów antycznych oraz cywilizacyjnych i kulturowych dokonań starożytnych Greków i Rzymian. W latach pracy w Szkole Głównej Koronnej Przybylski wydał dwie dysertacje. Pierwsza z nich, przygotowana i wygłoszona jako mowa z okazji imienin prymasa Michała Jerzego Poniatowskiego nosiła tytuł *O kunszcie pisania u starożytnych* i została wydana w 1788 r. Druga zaś wydana w 1789 r. o tytule *Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian w celniejszych zabytkach ich pism...* została wydana ponownie w 1809 r. Rzecz jasna tezy zawarte w obydwu dziełach są z naszej perspektywy przestarzałe. Wiek XIX przyniósł niezwykle rozwój zarówno filologii jak i historiografii, czy archeologii oraz unieważnił większość ustaleń Przybylskiego. Dzieła te są jednak interesujące dla historyka nauki, gdyż pokazują stan wiedzy i metodologię czasów Jacka Idziego Przybylskiego. Dają one ponadto wgląd w jego odczytanie oraz horyzonty intelektualne. Ich analiza oraz ocena są zatem kluczowe dla nakreślenia pełnego obrazu stanu nauk humanistycznych w Szkole Głównej Koronnej.

Dysertacja *O kunszcie pisania u starożytnych* jest, liczącym 167 stron, dziełem stricte paleograficznym. Książka ta ma o tyle duże znaczenie, że pomimo dużego zainteresowania pismem w

²⁴⁹ J. Przybylski, *Hezyoda Askreyczyka dzieła dochowane...*, vide: *Do wielmożnego Jmci Xiędza Krzysztofa Idatte*.

²⁵⁰ W. Madyda, *Z dziejów filologii klasycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim...*, s. 43.

okresie oświecenia jest ona pierwszym polskim dziełem, które stara się do tego tematu podejść w sposób naukowy²⁵¹. Przybylski bardzo świadomie nie podjął się analizy poszczególnych zabytków piśmienniczych pod kątem ich treści, tylko zajął się rozwojem samego pisma precyzyjnie zawężając tematykę swego dzieła (*Atoli w tłumie nawijających się poszukiwań i wyboczeń, z których każde długiej wyciąga rozprawy, i w nieprzebląkane porywa manowce, muszą sobie założyć pewne obręby, w których osnowę tak rozległą, a tak szczególnie zajmującą kochających nauki pod jeden widok ściągając przedsięwzięłem*)²⁵². Dzieło to, rzecz jasna, z punktu widzenia współczesnej nauki jest zupełnie przestarzałe. Warto jednak zwrócić uwagę i docenić autora za niezwykle ambitne podejście do tematu. Przybylski nie ograniczał zakresu swojej pracy tylko do dziejów pisma ludów zamieszkujących basen Morza Śródziemnego, ale postawił sobie za cel omówić historię pisma na niemal całym świecie od Nowego Świata, poprzez Afrykę, Europę Północną, aż po najwcześniejsze zabytki piśmiennicze z terenów Indii oraz Chin. Omawiając piśmiennictwo cywilizacji Dalekiego Wschodu, obu Ameryk, czy ludów nordyckich Przybylski wykorzystał liczne opracowania francuskie, angielskie, włoskie, a nawet hiszpańskie i skandydnawskie. W pracy tej imponuje także ilość dzieł na które autor powoływał się w przypisach. Przybylski podzielił swoje dzieło na rozdziały oznaczone cyframi rzymskimi w których podejmuje poszczególne zagadnienia. Po krótkiej pochwalie starożytności oraz umiejętności pisania jako takiej oraz nakreśleniu celów pracy nasz autor przechodzi do omówienia tradycji ustnej oraz sposobów dokumentowania ważnych wydarzeń przed wynalezieniem pisma²⁵³. Przybylski omawia następnie poszczególne etapy rozwoju piśmiennictwa od pisma obrazkowego poprzez pismo sylabiczne, aż do wynalezienia alfabetu. Krakowski profesor i bibliotekarz omawia następnie kształtowanie się szyku pisma, wynajdywanie znaków diakrytycznych a także funkcje społeczno-polityczne pisma oraz skrybów. Ostatnią część pracy stanowi opis materiałów i przyrządów pisarskich a także form jakie przez wieki przyjmowała książka.

Już wkrótce po wydaniu dzieła kwestią wzbudzającą pewne kontrowersje była liczba przypisów, a przede wszystkim dzieł na jakie Przybylski powoływał się w swojej pracy. Sama liczba autorów i ich dzieł na które powoływał się krakowski profesor była przedmiotem badań. Franciszek Ksawery Dmochowski szacował ich liczbę na ponad 300, Paweł Czaykowski zaś podniósł tę liczbę do 533, a Władysław Madyda ustalił ją na poziomie 523 w 563 przypisach²⁵⁴. Pewnym problemem przy liczeniu przypisów jest brak konsekwencji terminologicznej. Raz badacze piszą o „autorach” innym razem o „dziełach”, czy „cytatach”. Jest to najpewniej przyczyna tak ogromnych rozbieżności w

²⁵¹ K. Bednarska-Ruszałowa, *Od Homera do Jana Jakuba Rousseau...*, s. 60.

²⁵² J. Przybylski, *O sztuce pisania u starożytnych*, s. 4.

²⁵³ Ibidem, s. 1-10.

²⁵⁴ K. Bednarska-Ruszałowa, *Od Homera do Jana Jakuba Rousseau...*, s. 60-61.

rachunkach. Przeprowadzając analizę przypisów zawartych w dziele Przybylskiego skupiłem się nie tyle na ich liczbie, co częstotliwości występowania poszczególnych autorów podzielonych na kategorie²⁵⁵. Najliczniej reprezentowaną grupą są dzieła antyczne zarówno łacińskie jak i greckie. Odwołania do nich stanowią około 60% wszystkich przypisów. Najczęściej cytowanym autorem jest zdecydowanie Pliniusz Starszy, a za nim kolejno Swetoniusz oraz Cynceron. Następni w częstotliwości pojawiania się na kartach dysertacji są Marcjalis, Owidiusz, Pliniusz Młodszy oraz Plutarch. Warto zwrócić uwagę, że Przybylski korzysta z dzieł wszystkich epok antyku od Homera po autorów późnej starożytności. Wśród najczęściej cytowanych pisarzy znajdują się także autorzy wczesnochrześcijańscy (Izydor z Sewilli oraz św. Hieronim). Ogółem literatura patrystyczna (razem z innymi dziełami pisarzy wczesnochrześcijańskich) stanowi ponad 7% wszystkich przypisów. Kończąc wątek dzieł starożytnych należy jeszcze zauważyć, że niespełna 3% przypisów stanowią odwołania do ksiąg biblijnych zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Analizując dzieła na które powoływał się Przybylski nie należy przywiązywać się do ich treści, ani wymowy. Krakowski profesor wyłuskuje z nich bowiem informacje dotyczące piśmiennictwa. Dane te zaś, często były przez autorów umieszczane mimochodem i nie miały większego związku z treścią dzieła.

Pragnę teraz przejść do literatury nowożytnej. Najliczniej spośród książek wydanych po antyku reprezentowana jest literatura francuska (ok. 9%) na czele z Bernardem de Montfaucon i jego epokowym dziełem, *Palaeographia Graeca*. Przybylski korzystał również z encyklopedii francuskiej oraz rozmaitych dzieł traktujących o kulturach pozaeuropejskich. Literatura niemieckojęzyczna, bądź w Niemczech wydana stanowi ok. 5% przypisów, zaś włoska ponad 4%. Na literaturę angielską, bądź wydaną w Wielkiej Brytanii powoływał się stosunkowo rzadko i stanowi ona jedynie niecałe 3% wszystkich przypisów. Na brakujące 9% składają się przypisy do autorów niderlandzkich, hiszpańskich, skandynawskich oraz do historyków bizantyńskich. Analiza ta dowodzi głębokiego odczytania Jacka Idziego Przybylskiego nie tylko w autorach antycznych, ale także w dziełach wydanych w mniej odległej przeszłości. Tematem pobocznym jest kwestia w jaki sposób Przybylski uzyskał dostęp do tak bogatej literatury. W przypadku dzieł francuskojęzycznych z pewnością wiele pomogła Przybylskiemu zażyłość z Krzysztofem Idatte. Ponadto zagraniczna podróż naukowa podczas której krakowski profesor zwiedził wiele bibliotek pozwoliła mu zdobyć informacje, które następnie wykorzystał w swoim dziele²⁵⁶.

²⁵⁵ Wszystkie dane zaprezentowane poniżej mają, rzecz jasna, charakter szacunkowy i ich zadaniem jest nie tyle podanie dokładnych wartości, co zobrazowanie zjawiska.

²⁵⁶ Świadectwem tego mogą być odniesienia do dzieł przechowywanych w Bibliotece Cesarskiej w Wiedniu. Vide: J. Przybylski, *O kunszcie pisania...*, s. 16.

Wspomniałem, że przypisy zawarte w tym dziele wzbudziły pewną kontrowersję. Choć krytyką Przybylskiego zajmę się w innym miejscu tego rozdziału, to teraz pragnę przyjrzeć się właśnie zagadnieniu przypisów w omówionej wyżej dysertacji. Anonimowy autor *Zakusu nad zaciekami Wszechnicy Krakowskiej*²⁵⁷ twierdził, że Przybylski jedynie udaje erudyte, gdyż w rzeczywistości nie jest możliwe, aby zapoznał się z tak ogromną ilością dzieł. Musiał on zatem korzystać, zdaniem autora *Zakusu*, z rozmaitych zbiorów sentencji, czy „dykcjonarzy”²⁵⁸. Zarzut ten, na pierwszy rzut oka poważny, nie wytrzymuje jednak krytyki. Przede wszystkim warto zauważyć, że Przybylski w przypisach często cytuje oryginalne brzmienie tekstu na który się powołuje. Ponadto krakowski profesor bardzo świadomie powołuje się na rozmaitych autorów wyłuskując często strzępki informacji rzucających mimochodem. Wreszcie żadne ówczesne kompendium wiedzy, czy zbiór cytatów nie było w stanie dostarczyć tak bogatego i wąskiego w swej tematyce materiału²⁵⁹. Zresztą, po głębszym zastanowieniu, można dojść do wniosku, że zarzut ten jest zupełnie nie trafiony. Cóż bowiem złego w tym, że Przybylski mógł niekiedy sięgać do dzieła zbierającego informacje na taki, bądź inny temat. Krakowski profesor pisał wszak dzieło, które w pierwszej kolejności miało być opracowaniem tematu, zgodnie z ówczesną wiedzą, a jedynie pobocznie mogło zachwycać czytelników głęboką erudycją autora.

Drugim dziełem, które pragnę omówić jest książka *Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian...* Mimo, że została wydana później niż *O kunszcie pisania u starożytnych* to wedle słów samego autora miała powstać, przynajmniej w zarysie, już w 1784 r. Sam Przybylski informuje nas, że jego dzieło było czytane zarówno przez Hugona Kołłątaja jak i Feliksa Oraczewskiego oraz, że zyskało ich aprobatę. Niewykluczone zatem, że odegrało ono pewną rolę przy zatrudnieniu Jacka Idziego Przybylskiego w Szkole Głównej Koronnej²⁶⁰. Jest to praca stricte literaturoznawcza i stawia sobie za cel omówienie historii literatury greckiej i rzymskiej od czasów najdawniejszych, aż do schyłku antyku. Niestety ta praca nie zawiera tak licznych przypisów jak wcześniej omawiana książka *O kunszcie pisania u starożytnych...* Warto jeszcze zwrócić uwagę, że zupełnie pobocznie dzieło to jest świetnym źródłem do badania dziejów polskich przekładów dzieł antycznych, gdyż Przybylski omawiając poszczególnych autorów stara się odnotować fakt, że był on tłumaczony na język polski. Książka ta ma też tym większą wartość poznawczą, gdyż to właśnie w niej Przybylski informuje czytelników o pracach edytorskich prowadzonych przez swojego starszego kolegę, który swoje dzieła wydawał anonimowo.

²⁵⁷ Obecnie badacze zgodnie są zdania, że autorem tej pracy był Franciszek Ksawery Dmochowski. Vide: M. Chamcówna, *Uniwersytet Jagielloński w dobie...*, s. 62.

²⁵⁸ [F. K. Dmochowski], *Zakus nad zaciekami...*, s. 80-81.

²⁵⁹ K. Bednarska-Ruszałowa, *Od Homera do Jana Jakuba Rousseau...*, s. 61-62.

²⁶⁰ J. Przybylski, *Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian...*, Kraków 1789, s. 2.

Dzieło to daje nam też wgląd w światopogląd Przybylskiego i ukazuje nam go jako człowieka na wskroś przesiąkniętego ideałami oświecenia. Rozpoczyna on swoje dzieło od pochwały wieku XVIII oraz krytyce tyranii i ciemnoty²⁶¹. Następnie Przybylski opisuje początki Greków, ich związki kulturowe z innymi cywilizacjami świata starożytnego oraz specyfikę religii greckiej. Dokonuje on także hierarchizacji źródeł wprost pisząc, że jego zamiarem nie jest tworzenie dzieła będącego jedynie spisem autorów antycznych²⁶². Wreszcie nasz autor przechodzi do zasadniczej części książki. Przybylski omawia historię literatury starożytnej w ujęciu chronologicznym. Podobnie jak współcześni literaturoznawcy dzieje starożytnego piśmiennictwa dzieli on na okresy, choć w inny sposób niż jest to dzisiaj powszechnie przyjęte. Epoki literackie u Przybylskiego są znacznie krótsze niż te obecnie wyznaczone przez badaczy oraz w większym stopniu łączą się one z wydarzeniami politycznymi niż ze zmianami w samej literaturze (np. wiek Solona, Aleksandra, czy Ptolemeusza). W obrębie każdego okresu Przybylski omawia po kolei dzieła fizyczne i matematyczne w obręb których zalicza także inne dziedziny nauk przyrodniczych i ścisłych takich jak np. geografia. Następnie nasz autor podejmuje temat „dzieł moralnych” mając na myśli przede wszystkim filozofię. Potem Przybylski skupia się na dziełach literackich, poezji, komedii oraz tragedii. Na koniec krakowski profesor omawia retorykę oraz historiografię. Historia literatury greckiej została doprowadzona mniej więcej do II w. przed Chr. Następnie stosując analogiczny podział na okresy oraz dziedziny Przybylski przystępuje do omówienia literatury rzymskiej. Skończywszy omówienie literatury rzymskiej I w. przed Chr. Przybylski nieco zmienia konstrukcję dzieła. Traktuje on bowiem stulecia od I do V jako pewną całość i po wstępnie mającym zarysować kontekst kulturowo-polityczny oraz ukazać stopniowy wypadek cywilizacji rzymskiej nasz autor omawia rozwój poszczególnych dziedzin od I do V w. po Chr. Dopiero następnie skupia się na kolejnej grupie autorów i ich dzieł. Autor nie czyni także rozróżnienia na literaturę grecką i rzymską omawiając je jednocześnie. Ostatnią część dzieła stanowi omówienie takich tematów jak: przyczyny utraty wielu dzieł antycznych, problemy badawcze wynikające przede wszystkim z podszywania się pod znanych autorów zarówno w starożytności jak i w późniejszym okresie. Przybylski wreszcie podaje najważniejsze biblioteki europejskie w których zachowały się dzieła autorów antycznych.

Dzieło Jacka Idziego Przybylskiego *Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian...* zasługuje na naszą uwagę i uznanie ze względu na to, że autor postarał się bardzo gruntownie omówić temat wraz z uwzględnieniem dzieł, które zaginęły i znamy ich tytuły, autorów oraz treść z innych źródeł. Przybylski zadbał ponadto o umieszczeniu historii literatury w kontekście politycznym oraz bardzo trafnie uwypuklił związki kulturowe Grecji ze starożytnym Bliskim Wschodem. Ponadto nasz autor

²⁶¹ Ibidem, s. 3-8.

²⁶² Ibidem, s. 10-19.

omawiając literaturę grecką czyni wzmianki dotyczące historii Rzymu w tamtym okresie, co pozwala czytelnikom łatwo zorientować się w chronologii. Krakowski profesor nie pominął także ważnego aspektu funkcjonowania dzieł antycznych w późniejszych wiekach. Choć recepcja antyku nie stanowi głównego tematu pracy to Przybylski w kilkakrotnie wskazuje na antyczne inspiracje późniejszych twórców²⁶³. Mimo zapewnień autora, iż nie chce on tworzyć dzieła mającego być po prostu wykazem autorów starożytnych i ich prac książka niejednokrotnie przyjmuje właśnie taką formę co jest jej wyraźną wadą. Oczywiście, jak już wcześniej pisałem, zarówno dysertacja *O kunszcie pisania u starożytnych* jak i *Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian...* obecnie są pracami całkowicie przestarzałymi. Dowodzą one jednak znacznych horyzontów intelektualnych krakowskiego profesora. Zarówno jedno jak i drugie dzieło jest niezwykle starannie przemyślane, a jego temat odpowiednio ograniczony. Podobnie jak w przypadku przekładów Przybylski w swoich opracowaniach dążył do ukazania możliwie jak najszerszej perspektywy i do zarysowania możliwie jak najszerszego kontekstu dla omawianego tematu. Świadczy to bardzo dobrze o warsztacie naukowym autora i pozwala stwierdzić, że jak na XVIII w. jego prace prezentowały bardzo wysoki poziom.

Nieco poboczną kwestią, choć niewątpliwie istotną dla omawianego tematu jest kwestia czytelnictwa Jacka Idziego Przybylskiego oraz Krzysztofa Idatte. W rozdziale drugim wspominałem o księgozbiorach przekazanych bibliotece uniwersyteckiej po śmierci obydwu profesorów. Świadcstwem czytania Przybylskiego były też pisane przez jego prace, o których była mowa wyżej. Myślę, że to dobre miejsce, aby rozważyć problem z jakich lektur korzystali krakowscy helleniści. Niestety nasza wiedza na temat prywatnej biblioteki Krzysztofa Idatte jest bardzo ograniczona. Wspomniane wyżej 43 tomy *Mémoires de l'Academie des Inscriptions et des Belles Lettres* z pewnością nie stanowiły całości jego prywatnego księgozbioru. Wypożyczenia z biblioteki uniwersyteckiej, których dokonał Idatte w latach swojej pracy w Szkole Głównej Koronnej były ściśle związane z jego pracą edytorską oraz dydaktyczną. Były to zatem przede wszystkim dzieła autorów greckich. Z pewnością nie wyczerpuje to zakresu lektur krakowskiego profesora, gdyż uchodził on za propagatora dorobku francuskich filozofów i naukowców²⁶⁴. W przeciwieństwie do Krzysztofa Idatte zainteresowania czytelnicze Jacka Idziego Przybylskiego są dobrze poświadczone źródłowo. Materiały pozostałe po życiu i działalności Przybylskiego takie jak jego pisane, bądź tłumaczone przez niego dzieła, korespondencja oraz opinie współczesnych potwierdzają wielkie czytanie krakowskiego profesora²⁶⁵. Już w latach 70 XVIII w. Jacek Idzi Przybylski rozpoczął gromadzenie swojego księgozbioru, który przez kolejne lata ewoluował. Przybylski bowiem jeszcze za życia przekazywał niektóre książki bibliotece

²⁶³ Dobrym przykładem jest wspomnienie różnych autorów bajek inspirowanych się Ezopem. Vide: Ibidem, s. 36.

²⁶⁴ K. Bednarska-Ruszałowa, *Od Homera do Jana Jakuba Rousseau...*, s. 140-141.

²⁶⁵ Ibidem, s. 54.

uniwersyteckiej a ponadto często pożyczał, czy też wymieniał się książkami ze znajomymi²⁶⁶. Źródła wskazują, że Przybylski interesował się nie tylko dziełami związanymi ściśle z jego pracą badawczą, ale także literaturą piękną swoich czasów. Na tyle na ile pozwala opracowanie tematu można stwierdzić, że Jacek Idzi Przybylski odznaczał się szerokością zainteresowań czytelniczych na tle innych krakowskich profesorów pracujących w tym samym okresie²⁶⁷.

III.6 Ocena dorobku

Już w XVIII w. działalność krakowskich hellenistów była oceniana. Szczególnie istotna była tu niezwykle ostra polemika pomiędzy Jackiem Idzim Przybylskim oraz Franciszkiem Ksawerym Dmochowskim, która, choć niewątpliwie była związana ze sporem pomiędzy Janem Śniadeckim i Andrzejem Trzczańskim to była też przykładem debaty na istotne z naukowego punktu widzenia kwestie. Wydaje się, że Śniadecki mógł zainspirować atak na niektórych profesorów Szkoły Głównej Koronnej pragnąc zdyskredytować przede wszystkim Trzczańskiego, a także jego stronników²⁶⁸. Skompromitowanie zaś Trzczańskiego miało podkopać pozycję rektora Szkoły Głównej Koronnej – Feliksa Oraczewskiego.

Atak na krakowskich profesorów miał miejsce w 1789 r., kiedy ukazało się dzieło *Zakus nad zaciekami wszechnicy krakowskiej*. Utwór ten uderzał w same podstawy funkcjonowania Szkoły Głównej Koronnej w zreformowanym systemie oświaty Rzeczypospolitej. Autor *Zakusu* starał się przekonać czytelników, że krakowska uczelnia nie jest zdolna do kształcenia dobrych nauczycieli, gdyż jej profesorowie prezentują bardzo niski poziom merytoryczny oraz fatalny styl językowy. Na początku warto zauważyć, że z całą pewnością Przybylski nie był głównym celem krytyki. Mimo, że tytuł dzieła miał za zadanie wykpić wątpliwej jakości słowotwórstwo krakowskiego hellenisty to około połowę utworu zajmuje krytyka profesora fizyki – Andrzeja Trzczańskiego. Zresztą sam autor *Zakusu* najłagodniej obszedł się z Jackiem Idzim Przybylskim przyznając jego działalności pewne pozytywne strony. Trzecim z krytykowanych wykładowców był zaś profesor wymowy i protegowany Krzysztofa Idatte – Marcin Fiałkowski. Przedmiotem krytyki wymierzonej w Przybylskiego jest jego dysertacja *O kunszcie pisania u starożytnych*. Co ciekawe Dmochowski zmiażdżywszy swoimi zarzutami Trzczańskiego i Fiałkowskiego rozprawę z Przybylskim rozpoczyna od pochwały krakowskiego hellenisty, która nawet jeśli była podszyta nieco ironią to wydaje się co do zasady szczerą (*Idzie autor porządnie, wyklada pierwsze usiłowania ludzkie zostawienia pamiątki myśli i czynów swoich. Opisuje dokładnie, jakie były w różnych krajach i wiekach tego kunsztu początki [...] Nie*

²⁶⁶ Ibidem, s. 56-57.

²⁶⁷ Ibidem, s. 74.

²⁶⁸ M. Chamcówna, *Uniwersytet Jagielloński w dobie...*, s. 62.

można było pójść lepszą drogą.)²⁶⁹ Następnie Dmochowski krytykuje Przybylskiego za jego rzekomo udawaną erudycję. Zagadnienie to omówiłem już wyżej. Ostatnim elementem krytyki zawartej w *Zakusie nad zaciekami* jest styl stosowany przez Przybylskiego, a zwłaszcza tworzone przez niego neologizmy, które zamiast ułatwiać, utrudniają odbiór dzieła. Na sam koniec Dmochowski wzywa krakowskiego profesora do poprawy, uznając, że pracując nad pewnymi elementami może on jeszcze wiele dobrego zdziałać dla polskiej nauki²⁷⁰.

Pomimo stosunkowo łagodnego potraktowania w *Zakusie nad zaciekami* Jacek Idzi Przybylski bardzo szybko przystąpił do kontrofensywy wydając w tym samym roku (1789) wierszowany utwór pod tytuł *Heautoumastix, czyli bicz na samego siebie*. Dzieło Przybylskiego ma formę poematu epickiego. Sam autor zapowiadał regularne wydawanie kolejnych pieśni (miało ich być dwanaście, a omawiany utwór miał stanowić pierwszą z nich)²⁷¹. Zdecydowanie ciekawszym materiałem do analizy niż wątpliwej jakości literackiej tekst główny są przypisy, które stają się głównym miejscem polemiki między Dmochowskim a Przybylskim. Krakowski profesor nie szczędząc złośliwości swemu adwersarzowi zarzuca mu nieuctwo (np. brak znajomości greki) oraz pewną nieuczciwość wynikającą z anonimowości *Zakusu nad zaciekami* (*Pewien jestem, że człowiek gruntownie oświecony i razem poczciwy [...] jeżeli będzie miał przelożyć mi jakie uwagi lub wątpliwości [...] przeloży mi je w obrębach ludzkości różniącej człowieka cywilizowanego od barbarzyńcy, i imienia swego wstydić się nie będzie, ja zaś zaręczam, że w każdym czasie [...] gotów jestem słusznemu i znanemu człowiekowi uroczyćście odpowiedzieć i wytłumaczyć się [...] a zawsze imię moje podpiszę*)²⁷². Przybylski odrzuca także oskarżenie o fałszywą erudycję pisząc, iż jego celem było napisać dzieło naukowe i nie miał zamiaru popisywać się odczytaniem, lecz rzetelnie wyłożyć omawiany temat²⁷³. W ostatnim segmencie dzieła, który napisany został już prozą, Przybylski opisując własne życie oraz karierę deklaruje pracowitość i skromność w imię postawy, iż „prawdziwa cnota krytyk się nie boi”²⁷⁴.

Dzieło Przybylskiego doczekało się repliki w postaci utworu *Urywek z bicza kręconego w Krakowie*²⁷⁵. Autor parodiuje styl Przybylskiego również pisząc wierszem i stylizując swoją pracę na jedną z zapowiadanych ksiąg utworu krakowskiego profesora²⁷⁶. Podobnie jak w przypadku *Bicza na samego siebie* najciekawsze wydają się być przypisy. Autor kreuje się na bezstronnego arbitra

²⁶⁹ [F. K. Dmochowski], *Zakus nad zaciekami...*, s. 79.

²⁷⁰ Ibidem, s. 82-85.

²⁷¹ J. Przybylski, *Heautoumastix...*, s. 44-46.

²⁷² Ibidem, s. 3.

²⁷³ Ibidem, s. 2-3.

²⁷⁴ I. Krasicki, *Monachomachia*, wstęp i komentarz J. Sokolski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, s. 56.

²⁷⁵ [F. K. Dmochowski], *Urywek z bicza...* Dzieło to, choć podobnie do *Zakusu nad zaciekami* anonimowe również jest przypisywane Dmochowskiemu.

²⁷⁶ Ibidem, s. 4-5.

mającego rozsądzić spór pomiędzy *Zakusem nad zaciekami* oraz Jackiem Idzim Przybylskim. Mimo, że Dmochowski nie szczędzi krakowskiemu profesorowi rozmaitych złośliwości to przyznaje, że Przybylski niesłusznie znalazł się w jednym szeregu z wyszydzanymi Trzczańskim i Fiałkowskim²⁷⁷. Jednocześnie autor uważa, że to Przybylski sam sobie zaszkodził odpowiadając na krytykę i tym samym wystawił się na ataki bardziej od swoich kolegów, którzy zostali w *Zakusie* znacznie ostrzej potraktowani²⁷⁸. Ważnym zagadnieniem podjętym przez autora *Urywka z bicza...* jest obrona wolności do wyrażania krytyki, której, w opinii, Dmochowskiego sprzeciwia się Przybylski oburzając się na sam fakt, iż został przez kogoś skrytykowany²⁷⁹. Debata Dmochowskiego z Przybylskim, której dodatkowym smaczkiem jest fakt, że jeden z nich reprezentował elity intelektualne Warszawy, a drugi Krakowa, jest niezwykle ważnym źródłem do badań nad krytyką literacką i naukową w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Pomimo, że obydwaj autorzy nie szczędzą sobie złośliwości oraz nie raz sięgają po argumenty pozamerytoryczne to na kartach swoich dzieł poruszają bardzo ważne kwestie związane z poziomem polskiej nauki, oświaty, a także krytyki literacko-naukowej i zasad na jakich powinna być ona prowadzona..

Mocna krytyka dokonań Jacka Idziego Przybylskiego dokonana przez Franciszka Ksawerego Dmochowskiego nie powinna przesłaniać nam kwestii, iż krakowski profesor był na ogół ceniony przez współczesnych. Jeszcze podczas pracy w szkołach wojewódzkich był on chwalony w raportach za dobrą pilność i nienaganne obyczaje²⁸⁰. Jak było wyżej wspomniane książka Przybylskiego *Wiek uczone starożytnych Greków i Rzymian* miała być czytana i doceniona zarówno przez Hugona Kołłątaja jak i Feliksa Oraczewskiego²⁸¹. Dowodem uznania jakim cieszyło się to dzieło była jego reedycja z roku 1809. Wreszcie bardzo dobrym świadectwem opinii o Przybylskim był pozytywny odbiór jego mowy z okazji stulecia odsieczy wiedeńskiej, o czym wspomina nawet sam autor *Zakusu nad zaciekami*²⁸².

Świadectwem krytyki Jacka Idziego Przybylskiego są pochodzące z XIX w. notatki na jego dziełach (przede wszystkim przekładach). Jeden z czytelników np. odręcznie poprawiał tłumaczenie dzieł Hezjoda zmieniając także imiona bogów z rzymskich na greckie. Niektórzy czytelnicy dopisywali także krótkie wierszyki wręcz szydzące z tłumacza na przykład: *Przybylski Jacku Idzi! Po coś ty trzy grosze / Wtykał, gdzie nie potrzeba? Powiedz no mi, proszę / Chyba, żeś chciał wyśmianym*

²⁷⁷ Ibidem, s. 21.

²⁷⁸ Ibidem, s. 29.

²⁷⁹ Ibidem, s. 47-48.

²⁸⁰ K. Bednarska-Ruszałowa, *Od Homera do Jana Jakuba Rousseau...*, s. 67-68.

²⁸¹ J. Przybylski, *Wiek uczone starożytnych Greków i Rzymian...*, s. 2.

²⁸² [F. K. Dmochowski], *Zakus nad zaciekami...*, s. 78.

być za rymowanie / *Które nigdy za dzieła Homera nie stanie*²⁸³. Do pewnego stopnia można przyznać krytykom rację, gdyż rzeczywiście maniera konsekwentnego używania łacińskich imion bogów w przekładzie z greki wydaje się dziwna, tym bardziej, że przecież Przybylski był wytrwanym hellenistą. Warto raz jeszcze wspomnieć, omawianą w II rozdziale, pośmiertną pochwałę Jacka Idziego Przybylskiego pióra Pawła Czaykowskiego w której autor mimo bardzo pozytywnego zdania o krakowskim helleniście nie omieszkał skrytykować go zwłaszcza za nieudolne na ogół przekłady²⁸⁴. Można zatem stwierdzić, że opinia o Jacku Idzim Przybylskim w XVIII oraz w I poł. XIX w. była niejednoznaczna i krytyka mieszała się w niej z pochwałą.

Podobny wydzźwięk mają oceny badaczy w XX w. W wielu pracach naukowcy powtarzają opinię o pracowitości i wielkiej erudycji Przybylskiego odmawiając mu jednak talentu oraz większego wpływu na filologię klasyczną. Przybylski często jest porównywany z Godfreydem Grodeczkiem, który na początku XIX w. wykładał filologię klasyczną w Wilnie²⁸⁵. Podobną opinię wyraziła Mirosława Chamcówna doceniając pracowitość krakowskiego profesora oraz jego erudycję²⁸⁶. Pod koniec wieku XX oraz w bieżącym stuleciu ukazało się sporo prac analizujących bardziej szczegółowe aspekty działalności Przybylskiego²⁸⁷. Tym samym rzuciły one ciekawe światło na dorobek krakowskiego profesora, gdyż często zrywały ze zdawkowymi i powszechnie powtarzanimi w literaturze ocenami Przybylskiego. Renata Przybylska analizując język stosowany przez Jacka Idziego Przybylskiego w dysertacji *O sztuce pisania u starożytnych* zwraca uwagę, że wiele neologizmów zaproponowanych przez krakowskiego profesora było trafnych. Autorka ocenia, że „czarna legenda” ciągnąca się za Przybylskim jako językowym „dziwakiem” wynika przede wszystkim z tendencyjnych opinii utrwalonych w literaturze przedmiotu, a nie z rzetelnych badań nad leksyką stosowaną przez Przybylskiego²⁸⁸. Klaudia Socha zaś w analizie działalności krakowskiego profesora jako edytora i wydawcy doceniła wielką dbałość o każdy aspekt procesu wydawania książki, od zorganizowania funduszy po opracowanie merytoryczne materiału i szatę graficzną tomu²⁸⁹. Małgorzata Mirek zaś analizując księgozbiór prywatny krakowskiego profesora stwierdza, iż Przybylski: *Należał do grona tych nielicznych bibliofilów, którzy nie zhańbili ręki ani jedną kradzioną książką*²⁹⁰.

²⁸³ K. Bednarska-Ruszajowa, *Od Homera do Jana Jakuba Rousseau...*, s. 68-69. Cytat pochodzi z egzemplarza zawierającego przekład *Odysei* Homera.

²⁸⁴ P. Czaykowski, Pochwała Jacka Idziego Przybylskiego. Vide: Rozdział II mojej pracy s. 36-38.

²⁸⁵ W. Madyda, *Z dziejów filologii klasycznej...*, s. 42-43. s. 10-12. S. Hammer, *Historia filologii klasycznej w Polsce*, Kraków 1948, s. 10-12.

²⁸⁶ M. Chamcówna, *Uniwersytet Jagielloński w dobie...*, s. 122-126.

²⁸⁷ Mam tu na myśli takie prace jak: K. Bednarska-Ruszajowa, *Od Homera do Jana Jakuba Rousseau...*, M. Mirek, *Księgozbiór prywatny Jacka Idziego Przybylskiego...*, czy artykuły zawarte w tomie *Przybylski i inni...*

²⁸⁸ R. Przybylska, *O niektórych „dzikich i niesłychanych słowach” Jacka Idziego Przybylskiego*, w: *Przybylski i inni...*, t. I, s. 123-124.

²⁸⁹ K. Socha, *Jacek Idzi Przybylski jako edytor*, w: *Przybylski i inni...*, t. I, s. 212.

²⁹⁰ M. Mirek, *Księgozbiór prywatny Jacka Idziego Przybylskiego...*, s. 33.

Skromny Krzysztof Idatte nie był tak interesującą postacią dla badaczy jak jego młodszy kolega. W ocenie jego działalności za życia oraz tuż po śmierci dominuje głęboki szacunek wyrażany przede wszystkim przez innych profesorów Szkoły Głównej Koronnej, których uznanie zaskarbił sobie przez lata nienagannej pracy²⁹¹. Szczególnym szacunkiem darzyli Lotaryńczyka Marcin Fiałkowski oraz Jacek Idzi Przybylski. Również późniejsze opracowania, jeśli wspominają krakowskiego hellenistę to jak jeden mąż bardzo wysoko cenią jego działalność. Jednocześnie badacze zwracają uwagę, że następca Krzysztofa Idatte na katedrze języka greckiego – Jacek Idzi Przybylski znacząco przerósł swojego poprzednika. Przybylski był bowiem w stanie nie tylko rozszerzyć listę omawianych autorów, ale także podać studentom znacznie więcej informacji o świecie starożytnym²⁹². W ocenie aktywności zarówno Jacka Idziego Przybylskiego jak i Krzysztofa Idatte należy koniecznie pamiętać o tym, że właściwie wskrzeszali oni hellenistykę na krakowskiej uczelni organizując katedrę języka greckiego niemal od zera. Wiele działań przez nich podejmowanych miało charakter pionierski i sami musieli tworzyć materiały ułatwiające nauczanie klasycznej greki.

²⁹¹ Vide: Rozdział II mojej pracy s. 34-36.

²⁹² W. Madyda, *Z dziejów filologii klasycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim...*, s. 40-41, M. Chamcówna, *Uniwersytet Jagielloński w dobie...*, s. 264-265.

Zakończenie

Rok 1795 przyniósł trzeci rozbiór Rzeczypospolitej w wyniku którego Kraków wraz ze swoją sławną uczelnią znalazł się w granicach monarchii habsburskiej. Wydarzenie to miało ogromne skutki dla miasta, które stało się drugorzędnym ośrodkiem w Galicji. Także dla Szkoły Głównej upadek Rzeczypospolitej był wydarzeniem brzemienne w skutki. Mimo, że w pierwszych latach po rozbiorku krakowska uczelnia funkcjonowała jeszcze w ramach wyznaczonych przez Komisję Edukacji Narodowej to wkrótce została poddana polityce germanizacyjnej prowadzonej przez władze austriackie. Kolejną zmianę sytuacji politycznej przyniósł rok 1809 i włączenie Krakowa do Księstwa Warszawskiego na mocy pokoju w Schöbrunn. Wkrótce jednak, w związku z klęską Napoleona, Kraków znalazł się pod okupacją rosyjską, a następnie na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego (1815) zyskał status wolnego miasta pozostającego pod „opieką” Rosji, Prus oraz Austrii.

Jacek Idzi Przybylski był aktywnym profesorem do 1802 r., kiedy to musiał udać się na przedwczesną emeryturę wraz z Marcinem Fiałkowskim. Przybylski powrócił do pracy na uczelni w latach 1809-1813. W międzyczasie angażował się w działalność warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1803 r.) oraz Towarzystwa Naukowego w Krakowie (od 1816 r.) Krakowski profesor w tym okresie wydawał także kolejne przekłady antycznych eposów i pisał okolicznościowe panegiriki na cześć władców (Fryderyka Augusta Wettyna oraz Aleksandra I). W pracy na uczelni Przybylskiego zastąpili Hermann Schugt oraz Wilhelm Münnich wykładający literaturę antyczną w latach 20 XIX w.

Lata 1783-1795 stanowiły w istocie okres intensywnego rozwoju hellenistyki w Szkole Głównej Koronnej. Na początku tego okresu nauczanie języka greckiego ograniczało się w zasadzie do omawiania wybranych fragmentów Nowego Testamentu. Pod koniec zaś studenci podzieleni na grupę początkującą i zaawansowaną analizowali szeroki wachlarz autorów reprezentujących nie tylko wszystkie epoki starożytnej literatury z których mamy dzieła literackie, ale także najważniejsze dialekty greckie oraz najważniejsze gatunki literackie. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku pomocy naukowych. Choć biblioteka krakowskiej uczelni posiadała pokaźny zbiór autorów greckich pieczołowicie gromadzonych od XVI w., to lata 1783-1795 przyniosły nowoczesne i dostosowane do potrzeb dydaktycznych wydania tekstów greckich. W ostatnich latach poprzedzających III rozbiór Rzeczypospolitej studenci mogli korzystać także z podręcznika, który w języku polskim wyjaśniał podstawy gramatyki greckiej. Praca Jacka Idziego Przybylskiego przyniosła także dwa ważne opracowania naukowe. Zwłaszcza praca *O kunszcie pisania u starożytnych* powinna wzbudzać uwagę. Było to nowoczesne, jak na owe czasy, opracowanie paleograficzne bazujące nie tylko na analizie

źródeł, ale wykorzystujące także literaturę przedmiotu na którą w dużej mierze składały się dzieła wydane w XVIII w. w całej niemal Europie.

Nie brakowało także potknięć i błędów. Styl Jacka Idziego Przybylskiego okraszony specyficznymi neologizmami bardzo długo spotykał się z nieprzejednaną krytyką i dopiero w ostatnich latach pojawiają się prace zmieniające spojrzenie na leksykę krakowskiego profesora. Zresztą już w swoich czasach Przybylski musiał zmierzyć się z bardzo ostrą krytyką. Franciszek Ksawery Dmochowski pisząc anonimowo *Zakus nad zaciekami wszechnicy krakowskiej* uderzył w same podstawy zreformowanej Akademii Krakowskiej zarzucając jej profesorom nieuctwo i nieudolność językową. Choć w polemice Przybylskiego i Dmochowskiego nie brakowało wzajemnych uszczypliwości i pozamerytorycznych zarzutów to jest ona świadectwem bardzo istotnej debaty dotyczącej literatury, języka oraz zasad na jakich powinna odbywać się polemika pomiędzy dwoma pisarzami. Należy wszak pamiętać, że jednym z zadań stojących przed czołowymi przedstawicielami polskiego oświecenia było wzbogacenia ojczystego języka zwłaszcza w stworzenie polskiej terminologii naukowej. Przybylski zabrał się do tego dzieła z zapałem, jednak jego pomysły nie zawsze były szczęśliwe. Warto jednak zauważyć, że późniejsza literatura lubiła wytykać Przybylskiemu „dziwactwa” językowe jakby zapominając, że część jego neologizmów przyjęła się i do dzisiaj funkcjonuje w polszczyźnie. Przybylski nie zdołał także wychować następców, choć, aby należycie ocenić jego wpływ na studentów należałoby dokładnie przebadać losy słuchaczy jego wykładów.

Oceniając działalność krakowskich hellenistów należy pamiętać o warunkach w jakich przyszło im pracować, a te nie zawsze sprzyjały rozwojowi. Brak funduszy nie pozwalał na regularne i planowe poszerzanie księgozbioru uniwersyteckiego. Spór pomiędzy Janem Śniadeckim i Andrzejem Trzecińskim odrywał profesorów od badań, a ponadto byli oni często obciążani dodatkowymi obowiązkami, które również utrudniały systematyczną pracę naukową. Wziąwszy te wszystkie czynniki pod uwagę należy, moim zdaniem, tym bardziej docenić dokonania krakowskich hellenistów. Największą zaś miarą postępu jest fakt, że katedra języka greckiego musiała być organizowana niemal od podstaw.

Nie wiemy jak potoczyłyby się losy katedry języka greckiego, gdyby nie upadek Rzeczypospolitej, który przerwał rozwój całej Szkoły Głównej Koronnej. Z pewnością ważnym wyzwaniem, które nie zostało zrealizowane do 1795 r. było wydanie podręcznika do gramatyki greckiej dla zaawansowanych studentów. Zdecydowanie wśród pomocy naukowych brakowało dzieła omawiającego grecką składnię i skomplikowane konstrukcje gramatyczne tak charakterystyczne dla języka starożytnych Greków. Podobnie wiele dzieł tak często, również dzisiaj, wykorzystywanych do poznawania języka Hellenów jak *Wojna peloponeska* Tukidydesa, czy *Dzieje* Herodota czekało na opracowanie dostosowane do potrzeb studentów.

Zdaję sobie w pełni sprawę, że niemal każde zagadnienie poruszane w tej pracy mogłoby zostać znacząco rozwinięte. Staralem się jednak możliwie kompleksowo omówić problematykę działalności katedry języka greckiego w latach 1783-1795 korzystając z kompetencji wchodzących w zakres warsztatu zarówno historyka jak i filologa klasycznego. Na koniec chciałbym jeszcze raz wyrazić zdanie, iż dokonania krakowskich hellenistów w omawianym okresie zasługują nie tylko na uwagę, ale i docenienie. Mam jednocześnie nadzieję, że moja praca jest nie tylko wolna od poważniejszych pomyłek, ale także interesująca dla czytelnika.

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne:

Arch. UJ, Rkps. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 317, 393.

Arch. UJ, Akta papierowe, fasc. 485/2, 492/1, 492/2.

Źródła drukowane:

[Dmochowski F. K.], *Urywek z bicia kręconego w Krakowie*, Warszawa 1789.

[Dmochowski F. K.], *Zakus nad zaciekami wszechnicy krakowskiej*, Warszawa 1789.

Czaykowski P., *Pochwała Jacka Idziego Przybylskiego*, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim połączonych” t. IX, Kraków 1824, s. 151-214.

Elementa grammaticae graecae septem tabulis comprehensa, Kraków 1790.

Isocratis Orationes admonitoriae..., wyd. [K. Idatte], Kraków 1785.

Krasicki I., *Monachomachia*, wstęp i komentarz J. Sokolski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987.

Praelectiones academicae..., Kraków 1783-1788, 1790-1792.

Przybylski J., *Dyssertacja o kunszcie pisania u starożytnych*, Kraków 1788.

Przybylski J., *Heautoumastix, czyli bicz na samego siebie*, Kraków 1789.

Przybylski J., *Hezyoda Askreyczyka dzieła dochowane wszystkie*, Kraków 1790.

Przybylski J., *Homera Batrachomyomachia, czyli bitwa żab z myszami*, Kraków 1789.

Przybylski J., *Ilijada Homerowska ku czci Achila Pelejowicza z Ftyi w śpiewach dwudziestu czterech. Pierwsza połowa Ilijady, Achil w gniewie*, Kraków 1814.

Przybylski J., *Klucz staroświatniczy do sześciudziesiąt dwu śpiewów Homera i Kwinta w rubrykach całego abecadła*, Kraków 1816.

Przybylski J., *Naeniola ad feralem urnam viri perillustris ac reverendissimi M. Christophori Idatte...*, Kraków 1792.

Przybylski J., *O kunszcie pisania u starożytnych*, Kraków 1788.

Przybylski J., *Początki języka greckiego dla użytku Polaków*, Kraków 1792.

Przybylski J., *Wieki uczone starożytnych Greków i Rzymian w cenniejszych zabytkach ich pism...*, Kraków 1789.

Edycje źródłowe:

Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1773-1785, oprac. M. Mitera-Dobrowolska, Wrocław 1973.

Literatura przedmiotu:

Auerbach M. i Golias M., *Gramatyka grecka*, wyd. IV, Warszawa 1985.

Baczkowska W., *Putanowicz Józef Alojzy (1737-1788)*, w: PSB, t. 29, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 459-462.

Barycz H., *Grzepski Stanisław (1524-1570)*, w: PSB, t. 9, Wrocław-Warszawa-Kraków 1960-1961, s. 99-102.

Barycz H., *Libanus Jerzy (1464-po 1546)*, w: PSB, t. 17, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, s. 270-273.

Barycz H., *Maricjusz (Marycjusz) Szymon (1516-1574)*, w: PSB, t. 20, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 12-14.

Barycz H., *Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę*, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1969.

Bednarska-Ruczajowa K., *Od Homera do Jana Jakuba Rousseau. W kręgu lektur profesorów krakowskich okresu Oświecenia*, Kraków 1991.

Berschin W., *Grecko-lacińskie średniowiecze. Od Hieronima do Mikołaja z Kuzy*, tłum. K. Liman, Gniezno 2003.

Chamcówna M., *Dyskusja nad katedrą literatury w Szkole Głównej Koronnej*, „Pamiętnik Literacki” R. 41, 1950, s. 988-1010.

Chamcówna M., *Idatte Krzysztof (1744-1792)*, w: PSB, t. 10, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962-1964, s. 137-138.

Chamcówna M., *Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła Główna Koronna w okresie wizyty i rektoratu Hugona Kollątaja 1777-1786*, Wrocław-Warszawa 1957.

Chamcówna M., *Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła Główna Koronna w latach 1786-1795*, Wrocław-Kraków 1959.

- Cieński M., *Literackie lektury antyku w polskim oświeceniu wobec europejskich zjawisk kulturowych i literackich. Podobieństwa, powiązania, swoistość*, w: *Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII w.* red. T. Chachulski, Warszawa 2012, s. 253-268.
- Dutkova R., *Przybylski Jacek Idzi (1756-1819)*, w: PSB, t. 29, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 98-102.
- Dynowska M., *Birkowski Fabian (1566-1636)*, w: PSB, t. 2, Warszawa-Kraków-Łódź-Poznań-Wilno-Zakopane 1936, s. 104-105.
- Ford Ph., *France*, w: *A Companion to the Classical Tradition*, red. C. W. Kallendorf, Malden 2010, s. 156-168.
- Galos M., Kubic Ż., *Biblioteka Jagiellońska w latach 1775-1835*, w: *Historia Biblioteki Jagiellońskiej*, t. II, red. P. Lechowski, Kraków 2017.
- Grodek A., *Dembowski Jan Sebastian h. Jelita (1762-1835)*, w: PSB t. 5, Kraków 1939 s. 91-92.
- Hajdukiewicz L., *Biblioteka Jagiellońska w latach 1655-1775*, w: *Historia Biblioteki Jagiellońskiej*, t. I, red. I. Zarębski, Kraków 1966.
- Hajdukiewicz L., *Goliniusz Błażej Bazyli (ok 1545-1625)*, w: PSB, t. 8, Wrocław-Warszawa-Kraków 1959-1960, s. 221-223.
- Hajdukiewicz L., *Koler Waclaw (zm. 1546)*, w: PSB, t. 13, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968, s. 313-314.
- Hajdukiewicz L., *Nowopolczyk Wojciech (ok 1504-1559)*, w: PSB, t. 23, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 r., s. 377-379.
- Hammer S., *Historia filologii klasycznej w Polsce*, Kraków 1948.
- Jobert A., *Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773-1795). Jej dzieło wychowania obywatelskiego*, tłum. M. Chamcówna, Wrocław 1979.
- Kamykowski L., *Katedra literatury w Krakowie za czasów Komisji Edukacji Narodowej*, „Pamiętnik Literacki” R. 33, 1936, s. 221-234.
- Kostkiewiczowa T., *Przekłady dzieł pisarzy antycznych w czasach polskiego oświecenia*, w: *Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII w.*, red. T. Chachulski, Warszawa 2012, s. 17-72.

- Latos A., *Łacińskie panegiryki Jacka Idziego Przybylskiego do Fryderyka Augusta i Aleksandra I*, s.l.
- Lewicka-Kamińska J., *Biblioteka Jagiellońska w latach 1492-1655*, w: *Historia Biblioteki Jagiellońskiej*, t. I, red. I. Zarębski, Kraków 1966.
- Madyda W., *Z dziejów filologii klasycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim*, w: *Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historia katedr*, red. W. Taszycki i A. Zaręba, Kraków 1964.
- Marsh D., *Italy*, w: *A Companion to the Classical Tradition*, red. C. W. Kallendorf, Malden 2010, s. 208-221.
- Mirek M., *Księgozbiór prywatny Jacka Idziego Przybylskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie*, Kraków 2010.
- Nowicki M., *Akademia Lubrańskiego. Organizacja szkoły i działalność wychowawcza*, Warszawa 2015.
- Przybylska R., *O niektórych „dzikich i niesłychanych słowach” Jacka Idziego Przybylskiego*, w: *Przybylski i inni. O znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia*, t. I, red. R. Dąbrowski, Kraków 2019, s. 113-124.
- Reynolds L. D., Wilson N. G., *Skrybowie i uczeni. O tym w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów*, tłum. P. Majewski, Warszawa 2008.
- Riedel V., *Germany and German-Speaking Europe*, w: *A Companion to the Classical Tradition*, red. C. W. Kallendorf, Malden 2010, s. 169-191.
- Roćko A., *Podróże oświeconych śladami antyku*, w: *Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII w.*, Warszawa 2012 s. 213-251.
- Słownik grecko-polski*, oprac. O. Jurewicz, Warszawa 2015.
- Słownik łacińsko-polski*, t. II-III, red. M. Plezia, Warszawa 1962-1969.
- Snopek J., *Jacek Idzi Przybylski (1756-1819)*, w: *Pisarze polskiego oświecenia*, t. II, red. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1994, s. 207-215.
- Socha K., *Jacek Idzi Przybylski jako edytor*, w: *Przybylski i inni. O znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia*, t. I, red. R. Dąbrowski, Kraków 2019, s. 167-212.

- Tournoy G., *Low Countries*, w: *A Companion to the Classical Tradition*, red. C. W. Kallendorf, Malden 2010, s. 237-251.
- Vogt E., *Griechische Philologie in der Neuzeit*, w: *Einleitung in die griechische Philologie*, red. H. G. Nesselrath, Leipzig 1997, s. 117-124.
- Wójcik K., *Petrycy Sebastian z Pilzna*, w: „Encyklopedia filozofii polskiej”, t. 2, Lublin 2011.
- Zathey J., *Biblioteka Jagiellońska w latach 1364-1492*, w: *Historia Biblioteki Jagiellońskiej*, t. I, red. I. Zarębski, Kraków 1966.
- Zwolska H., *Uczniowie Szkoły Głównej Koronnej 1780-1795*, ser.: *Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego*, Kraków 2021.